

Österreichische
UNESCO-Kommission
Jahrbuch 2018

2018

INHALT

- 2 VORWORT
- 4 70 JAHRE BEITRITT ÖSTERREICHS ZUR UNESCO
- 7 BILDUNG
- 14 WISSENSCHAFT
- 19 KULTUR
- 39 KOMMUNIKATION UND INFORMATION
- 44 ANHANG
Team | Vorstand | Präsidium | UNESCO-Stätten
und Aktivitäten in Österreich
- 46 IMPRESSUM

Österreichische UNESCO-Kommission

Jahrbuch 2018

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische
UNESCO-Kommission
Austrian Commission
for UNESCO

© ESEL

Mag. Gabriele Eschig, Generalsekretärin

UNESCO-Nationalkommissionen sind einzigartig im UN-System. Sie sind auch erste Anlaufstellen für alle, die die Ziele der UNESCO in ihrer eigenen Tätigkeit verfolgen und damit zur Umsetzung der Programme beitragen. Unser Netzwerk besteht aus diesen engagierten Institutionen und Personen, die uns unterstützen, in konkreten Handlungsfeldern im Sinne der UNESCO tätig zu sein. Auf diese Weise haben wir wieder beachtliche Erfolge erzielt.

Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit dem World Summit Award (Auszeichnung von Digitalem Content), konnten Oberstufenschüler*innen aus UNESCO-Schulen als Reporter*innen bei der Wiener Konferenz zum 15jährigen Bestehen selbständig Beiträge gestalten. In Kooperation mit dem Netzwerk nationaler Kulturinstitute (EUNIC) und Ministerien der Europäischen Union, haben sich 130 Schüler*innen an dem EU finanzierten Theaterprojekt zum Thema Migration/Inklusion beteiligt. In Kooperation mit dem Nord/Süd Dialog-Ausschuss des Parlaments und mit Unterstützung durch ÖFSE wurde der Weltbildungsbericht 2019 zum „Thema Migration, Flucht und Bildung – Brücken bauen statt Mauern“ am 11. Dezember im Parlament präsentiert. Den WWF haben wir mit zwei Stipendien für das Generation Earth Action Leader Training unterstützt und im 12. Jahr ihres Bestehens konnten die L'Oréal Österreich-Stipendien für exzellente junge Wissenschaftlerinnen auf je € 25.000,- erhöht werden.

In Kooperation mit ICOMOS Österreich werden Inventare von Kulturlandschaftstypen und Welterbe-Kulturlandschaften eingerichtet, die als Monitoringinstrumente dienen sollen. Außerdem ist die Österreichische UNESCO-Kommission Mitglied der neu gegründeten Plattform *Arts Rights Justice Austria*. Auch in der interministeriellen Informationsplattform „Kulturgutpanel“ sind wir aktiv. Mit Reporter ohne Grenzen Österreich organisieren wir seit Oktober 2018 in Zusammenarbeit mit Amnesty International Austria, dem Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität Wien und der Plattform Rechtsstaatlichkeit eine Serie von Lesungen und Podiumsdiskussionen zum Thema Pressefreiheit und Demokratie.

Dafür, dass dieser für die Organisation so wichtiger „outreach“ erreicht werden konnte, danken wir allen Kolleg*innen, Partnerorganisationen, Förderern und Expert*innen sehr herzlich.

Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle aber auch ganz persönlich bei meinem Team, Präsidium und allen Akteur*innen rund um die Österreichische UNESCO-Kommission: Nach über 18 spannenden und erfüllenden Jahren als Generalsekretärin verabschiede ich mich Mitte 2019 in den Ruhestand – viel zu schnell ist die Zeit vergangen! Ich wünsche der UNESCO und allen Nationalkommissionen das Beste für die Gestaltung der Zukunft, wie wir sie verstehen – dafür ist die multinationale Zusammenarbeit unverzichtbar.

Mag. Gabriele Eschig

Dr. Sabine Haag, Präsidentin

Mit großer Freude habe ich mit Februar 2018 für drei Jahre die Funktion der Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission von Dr. Eva Nowotny übernommen und kann auf ein erstes erfolgreiches Jahr zurückblicken.

70 Jahre Mitgliedschaft Österreichs bei der UNESCO und 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bildeten den denkwürdigen Rahmen dieses Jahres und waren für uns auch Anlass, uns die Anfänge in Erinnerung zu rufen. Am 13. August 1948 ist durch Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde Österreich als 40. Staat Mitglied der UNESCO geworden. Die UNESCO war eine der ersten internationalen Organisationen, der Österreich, lange bevor es 1955 Mitglied der Vereinten Nationen werden konnte, beitrug. Die Zeit war geprägt von einem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Neubeginn und der Suche nach einer neuen, positiven Identität. Dazu gehörte auch eine aktive Rolle Österreichs in internationalen Organisationen und in der Weltpolitik, die damit ihren Anfang nahm.

Die Politik der Integration, gegenseitiger Annäherung und friedlicher Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur bestimmt die Tätigkeit der UNESCO – damals wie heute. Denn nur Dialog und Kooperation weltweit können Frieden und menschliche Sicherheit schaffen. Der Mechanismus der kooperativen Netzwerke, den die UNESCO pflegt, verbindet die Interessen von Staaten und ist der einzige Weg, um die Globalisierung zu koordinieren und deren

negative Auswirkungen zu mildern. Die Zustimmung zu gemeinsamen Regulierungen basiert auf dem Prinzip der Vertrauenswürdigkeit. Friede und Wohlstand der Nachkriegszeit resultieren aus dieser Haltung und gründen auf der Gewissheit, dass davon alle profitieren, auch wenn unterschiedliche Interessen vorliegen.

Die aktive Mitarbeit in den Programmen der Organisation ist daher für uns oberste Priorität und darin waren wir auch 2018 wieder sehr erfolgreich: Als Beispiele nenne ich die nach langer Vorarbeit erfolgte Einreichung des Biosphärenparks „Unteres Murtal“ im Rahmen des MAB-Programms, die Etablierung eines neuen UNESCO-Lehrstuhls für das wichtige Thema „Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage“ an der Universität für angewandte Kunst in Wien sowie die Aufnahme von zwei neuen Elementen auf die Repräsentative Liste des immaterielle Kulturerbes der Menschheit. Als Beteiligung am Europäischen Kulturerbejahr 2018 sollen auch die Good Practice Beispiele in Welterbestätten sowie das Kunstprojekt *im.material* von 9.–13. Mai 2018 im Michaelertor in der Hofburg in Wien genannt werden.

Allen sei herzlich gedankt für ihre Unterstützung und Wegbegleitung – ich freue mich auf unsere weiteren Projekte, Kooperationen und Pläne!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabine Haag', written in a cursive style.

Dr. Sabine Haag

70 Jahre Beitritt Österreichs zur UNESCO (1948-2018)

Österreich blickt im Jahr 2018 auf sieben Jahrzehnte Mitgliedschaft bei der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) zurück. Am 7. November 1947, rund zwei Jahre nach der Gründung der Organisation, wurde Österreich im Rahmen der Zweiten Generalkonferenz in Mexico City als Mitglied angenommen – ein bedeutungsvolles Ereignis, wie der damalige Außenminister Karl Gruber kommentierte, „für den Wiedereintritt Österreichs in das internationale Leben“. Weniger als ein Jahr später, am 13. August 1948, trat der Beitritt durch die Ratifizierung der Vertragsurkunde schließlich in Kraft.

UNESCO-Beitritt als Meilenstein

Tatsächlich setzt die Aufnahme Österreichs in die UNESCO einen Meilenstein in der Geschichte der sich formierenden Zweiten Republik. Inmitten der oft schwierigen politischen Neu- und Umstrukturierungen der Nachkriegszeit unter Alliiertes Besatzung und angesichts der ungelösten Frage nach der Verantwortung Österreichs für die Verheerungen und Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges¹, bildet die Österreichische Mitgliedschaft bei der UNESCO den ersten Schritt der jungen Republik am Parkett der internationalen Gemeinschaft, lange bevor eine Aufnahme in die UNO möglich war. Diese sollte nämlich erst nach der Erlangung der Unabhängigkeit durch den Staatsvertrag 1955 Realität werden.

Der Aufnahmeprozess selbst spiegelt die Unsicherheiten und Komplikationen wider, mit denen sich das Österreich der Nachkriegszeit auf nationaler wie internationaler Ebene konfrontiert sah. Das Beitritts-gesuch seitens der Regierung musste zunächst den Alliierten Rat der vier Besatzungsmächte USA, Großbritannien, Frankreich und UdSSR passieren², bevor der Wirtschafts- und Sozialrat der UNO mit der Causa

befasst wurde. Dieser musste letztlich die Genehmigung zur Zulassung eines Nicht-Mitgliedes der Vereinten Nationen zur UNESCO erteilen, bevor eine etwaige Aufnahme im Rahmen der Generalkonferenz behandelt werden konnte.

Die mediale Berichterstattung der Zeit zeichnet ein Bild des Optimismus, der sowohl mit der Gründung der UNESCO 1946, als auch mit der Aufnahme bzw. dem Beitritt Österreichs 1947/48 einherging. So wurde bereits

die Zustimmung des UN-Wirtschafts- und Sozialrates medial voreilig als Aufnahme Österreichs in die UNESCO gefeiert (etwa Wiener Kurier vom 26.3.1947). Die meiste mediale Resonanz fand natürlich die Abstimmung in Mexico City Ende 1947, wogegen der eigentliche Beitritt Österreichs im August 1948 medial weitgehend unbeachtet geblieben zu sein scheint (ein wunderbares Beispiel für die relative Natur solcher Jubiläen).

Die Aufnahme Österreichs in die UNESCO war einen Meilenstein in der Geschichte der sich formierenden Zweiten Republik. 1949 wurde die Österreichische UNESCO-Kommission als „repräsentatives Gremium von Wissenschaftler*innen, Künstler*innen, Pädagog*innen und Beamt*innen“ gegründet.

¹ Anfang 1946 war auf französischen Antrag hin beschlossen worden, alle früheren Feindstaaten auszuschließen und ausschließlich Mitglieder der Vereinten Nationen aufzunehmen.

² Laut Artikel 6 des Zweiten Kontrollabkommens hätte der Alliierte Rat binnen 31 Tagen Einspruch gegen das Ansuchen erheben können. Dieser hätte einstimmig erfolgen müssen, einzig die UdSSR hatte jedoch gegen das Ansuchen votiert.

Hoffnung in internationale Zusammenarbeit

Die Euphorie und die Zuversicht gegenüber der neuen Organisation, die angesichts der damaligen medialen Berichterstattung deutlich wird, lassen sich anhand der Motive nachvollziehen, die ihrer Gründung zugrunde liegen. Die humanitäre Katastrophe zweier Weltkriege, insbesondere des Zweiten, machte die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit und Gemeinschaft offensichtlich und bildete die Voraussetzung für die Einrichtung der Vereinten Nationen³ und nicht zuletzt die Geburtsstunde des modernen Multilateralismus.

„Die Hoffnungen, die in die Möglichkeiten der internationalen Kooperation gesetzt wurden, bildeten die Antithese zum nationalstaatlichen Säbelrasseln der Vergangenheit, das zu Krieg und Vernichtung geführt hatte.“

Die Gründung der UNESCO, als Sonderorganisation der Vereinten Nationen, stand wie jene der UNO selbst im Dienste der zukünftigen Verhinderung jener Katastrophe, die die Welt in den Jahren und Jahrzehnten zuvor erschüttert hatte. Im Falle der UNESCO um, wie in ihrer Verfassung festgeschrieben, durch „Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern in Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit beizutragen“.

Die Hoffnungen, die in die Möglichkeiten der internationalen Kooperation gesetzt wurden, bildeten die Antithese zum nationalstaatlichen Säbelrasseln der Vergangenheit, das zu Krieg und

Vernichtung geführt hatte. Die Zukunft gehörte dem Multilateralismus. Kaum verwunderlich, dass der Philosoph Walter Hollitscher im April 1946 attestierte: „Österreich hat jeden Grund, alles daran zu setzen, um am Werk der UNESCO aufs aktivste teilnehmen zu können“.

Gründung der Österreichischen UNESCO-Kommission 1949

Unmittelbar nach dem Beitritt zur Organisation wurde 1949 die Österreichische UNESCO-Kommission als „repräsentatives Gremium von Wissenschaftler*innen, Künstler*innen, Pädagog*innen und Beamte*innen, die sich für die Ziele der UNESCO interessierten und bereit waren, sie praktisch umzusetzen“, gegründet. Eine der ersten Maßnahmen, die getroffen wurde, war die Errichtung von Zweigstellen bzw. Arbeitsgemeinschaften in den Bundesländern, von denen die ersten in Tirol und Oberösterreich entstanden. 1953 wurde im Museum für angewandte Kunst in Wien eine vielbeachtete Ausstellung organi-

„Dank der Geschenkkupons der UNESCO konnte von 1951 bis 1955 wissenschaftlich notwendige Ausstattung, wie etwa ein Röntgenlaboratorium für das Chemische Institut der Universität Wien, angeschafft werden.“

siert, die auf Übersichtstafeln sowohl die Arbeit der UNESCO als auch Reproduktionen moderner Malerei zeigte. „Leben in einer Weltgemeinschaft“ oder „Museum und Erziehung“ waren die Themen von jeweils einwöchigen Fortbildungsveranstaltungen, wie sie 1954 und 1956 für Lehrer*innen, Volksbildner*innen, Bibliothekar*innen und

Museumsfachleute abgehalten wurden. Die UNESCO-Kommission begründete aber auch eine Schriften- und Bücherreihe in der Austria-Edition, in der Texte namhafter Künstler*innen und Wissenschaftler*innen erschienen, wie „Die Kunst des menschlichen Zusammenlebens“ von Hans Thirring, „Atomenergie und Frieden“ von Lise Meitner und Otto Hahn oder „Der Künstler und die Gesellschaft“ von Thomas Mann.

Dank der Geschenkkupons der UNESCO konnte von 1951 bis 1955 wissenschaftlich notwendige Ausstattung, wie etwa ein Röntgenlaboratorium für das Chemische Institut der Universität Wien, angeschafft werden. Österreichische Künstler*innen erhielten Unterstützung für den Ankauf von Materialien. Mit der Abwicklung dieser Zuwendungen, die bis 1952 um die 100.000 USD ausmachten, war die Österreichische UNESCO-Kommission betraut.

Zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit für die Erfolge der internationalen Zusammenarbeit

70 Jahre später zeigt sich eine völlig anderes Bild: die kooperativen Grundprinzipien der multilateralen Weltordnung mit zum Teil sehr konkreten gegenseitigen Unterstützungen und Hilfeleistungen, von denen auch Österreich in jenen Anfangsjahren profitierte, scheinen zunehmend einer unilateralen Politik zu weichen, die in vielfältiger Art und Weise die Gültigkeit multilateraler bzw. internationaler Institutionen in Frage stellen. Dabei werden die Erfolge der internationalen Staatengemeinschaft, wie etwa die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag 1998 oder der einstimmige Beschluss der Sustainable Development Goals in der UN-Generalversammlung 2015, nicht ausreichend von der Öffentlichkeit beachtet und gewürdigt.

³ Um „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat“ (Präambel der Charta der Vereinten Nationen, 1945)

Realpolitische Erfolge

Ein eindrucksvolles Beispiel des Zusammenspiels eines weiterentwickelten Völkerrechts und der Funktion des Internationalen Strafgerichtshofes ist der internationale Kulturgüterschutz. Im Rahmen der Haager Konvention

„Erfolge der internationalen Staatengemeinschaft, wie etwa die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag 1998, werden von der Öffentlichkeit nicht ausreichend beachtet und gewürdigt.“

zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten des Jahres 1954 und darin konkret mit dem Zweiten Haager Protokoll von 1999 wurde erstmals die strafrechtliche Verantwortlichkeit und Gerichtsbarkeit geregelt, die schließlich im Jahr 2016 ihre erste Anwendung fand. Im Jahr 2016 musste sich erstmals ein Angeklagter vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen der Zerstörung von Kulturdenkmälern als Kriegsverbrecher verantworten.

2012 hatte der Islamist Ahmad Al Faqi Al Mahdi u.a. die Zerstörung von neun, von der UNESCO als Weltkulturerbe klassifizierten Mausoleen in der Wüstenstadt Timbuktu veranlasst. Mit der Verurteilung zu 9 Jahren Haft und Wiedergutmachungen in der Höhe von 2,7 Millionen Euro schuf der IStGH einen Präzedenzfall, der so, die Chefanklägerin Fatou Bensouda, eine „positive Botschaft an die gesamte Welt“ senden sollte⁴. Vielmehr allerdings zeugen sowohl Prozess als auch Verurteilung davon, dass die Bestrebungen der UNESCO sehr wohl realpolitische Konsequenzen internationaler Größenordnung haben.

Die Zukunft ist multilateral

Ein Jahrhundert nach den beiden Weltkriegen vergrößerte sich leider der Graben zwischen jenen, die den Multilateralismus generell in Frage stellen und jenen, die internationalen Dialog und Zusammenarbeit verteidigen, meint UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoualy.

„Unsere Verantwortung gegenüber den zukünftigen Generationen liegt in der Reformierung des multilateralen Systems, indem wir es effektiver und transparenter gestalten. Die Idee des Multilateralismus basiert auf einer Gesellschaft mit bestimmten Werten, die alle Mitgliedstaaten mittragen. Diese Werte, sowie der Humanismus, der die Basis bildet und diese Einstellungen unterstreicht, sind heute wichtiger denn je, denn die aktuellen Herausforderungen gehen weit über den Aktionsrahmen nationaler Grenzen hinaus,“ so Audrey Azoulay im Rahmen des Paris Peace Forums im November 2018.

Auch Vorgängerin Irina Bokova, UNESCO-Generaldirektorin 2009–2017, wies in ihrer Abschlussrede auf die Bedeutung des Multilateralismus hin: *„Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft des Multilateralismus, trotz vieler Unsicherheiten, eine leuchtende ist, weil es gar keine andere Wahl gibt.“*⁵ Und Entwicklungen wie die gemeinsame Verabschiedung der Sustainable Development Goals (SDGs) sowie des Pariser Klimaabkommens 2015 zeugen von den internationalen Bestrebungen kooperativer Zusammenarbeit im Rahmen multilateraler Strukturen. Dies widerspricht keineswegs den berechtigten Forderungen einer

Reform der Strukturen und der Suche nach neuen Mechanismen der internationalen Kooperation, die viele UNESCO-Mitgliedstaaten wünschen und an der aktuell gearbeitet wird.

Die UNESCO muss auch künftig und deutlich stärker als derzeit, die Formulierung von weltweit konsensfähigen gesellschaftlichen Entwürfen unterstützen, und zwar quer zu allen Politiksektoren, wie es die Deutsche UNESCO-Kommission in einem Positionspapier anlässlich 70 Jahre UNESCO formuliert hat.

Dies bedeutet, sich mit dem aktuellen multilateralen System als Ausgangspunkt den neuen Situationen anzupassen, um den großen Herausforderungen unserer geopolitischen Realität von Klimawandel bis Terrorismus begegnen zu können.

⁴ ZEIT ONLINE, 22.8.2016

⁵ Bokova, The Future is Multilateral, Horizons Spring 2016, Issue No. 7.

BILDUNG

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die internationale Staatengemeinschaft die zentrale Rolle der Bildung für die Umsetzung der darin enthaltenen 17 Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben. Bildung in Ziel 4 fordert für alle Menschen eine „inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen“ sicherzustellen.

UNESCO-BILDUNGSPROGRAMME

Verantwortung als „global citizen“ übernehmen

DAS 21. JAHRHUNDERT ist geprägt durch einen rasanten globalen Wandel. Wie aber umgehen mit den Herausforderungen von digitalen Umwälzungen, Klimawandel, sozialer Ungleichheit, Migrations- und Flüchtlingsströmen? Die entscheidende Frage ist, wie das Denken und Verhalten der Menschen von klein auf so geprägt werden kann, dass nachhaltige, friedliche Lösungen für die großen Problemfelder gefunden werden können. Oder anders gesagt, wie muss Bildung aussehen, damit Menschen die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen unserer globalisierten Welt verstehen lernen und dementsprechend handeln? Diese Fragen liegen auch der aktuellen Bildungsagenda der UNESCO (Bildung 2030) zugrunde. Im Wesentlichen geht es darum, dass jeder und jede Einzelne Verantwortung als „global citizen“ übernehmen kann.

„Wie muss Bildung aussehen, damit Menschen die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen unserer globalisierten Welt verstehen lernen und dementsprechend handeln?“

Bildungsagenda - No one shall be left behind

Weil Bildung nicht separat von den globalen Herausforderungen unserer Zeit betrachtet werden kann, ist die UNESCO-Bildungsagenda eingebettet in die globale Agenda 2030, bestehend aus 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Diese Agenda wurde von den Staats- und Regierungschefs der Welt vereinbart, um unseren Planeten bis 2030 zu einem nachhaltigeren, friedlicheren und gerechteren Ort für alle Menschen zu machen. Bildung kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. So zeigt die Agenda in SDG 4 auf, wie Bildung aussehen muss, um Menschen auf den Umgang mit den globalen Herausforderungen vorzubereiten. Gleichzeitig spielt Bildung eine zentrale Rolle bei der nachhaltigen Umsetzung aller Sustainable Development Goals.

Wesentlich für den Erfolg des Bildungsziels 4 ist der universelle Charakter der Agenda 2030. Durch deren Verabschiedung haben sich erstmals alle Staaten der Welt dazu verpflichtet, Bildung als integralen Bestandteil nachhaltiger Entwicklung anzuerkennen und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Somit soll die Agenda 2030 allen Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. „No one shall be left behind,“ lautet einer ihrer Sätze.

SGD 4: Bildungsziele

Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.

4.1. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und Sekundarschulbildung ermöglichen.

4.2. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern.

4.3. Bis 2030 allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und leistbaren Zugang zu hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung ermöglichen.

4.4. Bis 2030 sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.

4.5. Bis 2030 Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsebenen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsebenen sichern.

4.6. Bis 2030 den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen sicherstellen.

4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Bildung und SDGs Die Bildung steht im Mittelpunkt der Agenda 2030. Sie spielt eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Umsetzung aller 17 Entwicklungsziele. Darüber hinaus ist der Bildung ein eigenständiges Ziel gewidmet, **SDG 4**, das lautet: „Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern“.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für die unterschiedlichen Akteur*innen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO.

- **Global Citizenship Education**

Im Zeitraum 2014–2018 führte die Österreichische UNESCO-Kommission gemeinsam mit der Universität Klagenfurt, dem Demokratiezentrum Wien und KommEnt eine Initiative zur Förderung von „Global Citizenship Education (GCED)“ an Österreichischen UNESCO-Schulen durch. Diese wurde anschließend in der Broschüre „Global Citizenship Education in der Praxis: Erfahrungen, Erfolge, Beispiele in österreichischen Schulen“ dokumentiert und soll zu weiteren Aktivitäten anregen. Zusätzlich gibt sie einen Einblick in Aktivitäten zu GCED in der Pädagog*innenbildung. Darüber hinaus enthält die Broschüre einen Leitfaden, welche Kriterien bei der Schul- und Lehrplanentwicklung zu GCED Berücksichtigung finden sollten.

- **Präsentation Weltbildungsbericht 2018/2019**

Im Rahmen von Bildung 2030 wird die UNESCO auch weiterhin jährlich globale Bildungsberichte (Global Education Monitoring Reports) erstellen, die die Umsetzung des Programms und Entwicklungen der

internationalen Bildungspolitik in den einzelnen Ländern dokumentieren und analysieren.

Der „Global Education Monitoring Report“ 2018/2019 trägt den Titel „Migration, Flucht und Bildung: Brücken bauen statt Mauern“. Er setzt sich mit den Wechselbeziehungen von Bildung und Migration auseinander und erläutert die komplexen Herausforderungen, die die Bewegungen von Menschen in Bezug auf Bildungssysteme mit sich bringen. Dabei wird klar betont, dass das SDG 4 – das Recht auf eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung – für alle Menschen unabhängig von deren Aufenthaltsstatus gilt.

Die Präsentation des Weltbildungsberichts 2019 in Österreich fand am 11. Dezember im Rahmen des Parlamentarischen NordSüdDialogs im Parlament statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Österreichischen Forschungsförderung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) in Kooperation mit der Österreichischen UNESCO-Kommission.

Nach den Begrüßungen von Parlamentsdirektor Harald Dossi und GS Gabriele Eschig (Österreichische UNESCO-Kommission) präsentierte Bilal Barak (Senior Policy Analyst, UNESCO Paris) die Ergebnisse des Berichts. Anschließend erfolgten Stellungnahmen der NordSüdDialog "Peergruppe zum SDG 4" durch die drei Abgeordneten zum Nationalrat Nico Marchetti, Eva Maria Holzleitner und Stephanie Cox. In einem weiteren Schritt kommentierten drei Expert*innen die Ergebnisse des Berichts: Christian Dorninger (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung), Barbara Herzog-Punzenberger (Universität Innsbruck) und Sassan Esmailzadeh (Verein PROSA). Die anschließende Podiumsdiskussion zeigte reges Publikumsinteresse. Trotz unterschiedlicher Auffassungen zur Umsetzung von SDG 4 in Österreich in Bezug auf Migrant*innen und Asylwerber*innen waren sich alle Beteiligten einig, dass es weiterer Bemühungen bedarf.

© pixabay

↑ Schwerpunktthema des UNESCO-Weltbildungsberichtes 2018/2019: „Migration, Flucht und Bildung: Brücken bauen statt Mauern“.

Global Citizenship Education – open your mind!

SCHULEN DES Weltbürgertums – das wünschen sich Werner Wintersteiner und Heidi Grobbauer.

Beide sind seit Jahren in der Bildungsforschung tätig und einer ihrer Schwerpunkte ist der pädagogische Lehr- und Lernansatz Global Citizenship Education. Kurz gefasst kann man diesen grundlegenden Ansatz der UNESCO mit „Politische Bildung für eine globalisierte Weltgesellschaft“ übersetzen. Dabei geht es auch um die Verzahnung verschiedener pädagogischer Ansätze wie Globales Lernen, Politische und Interkulturelle Bildung, Friedenspädagogik und Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

„Im Wesentlichen geht es darum, Lernende für die komplexen Herausforderungen von globalen Zusammenhängen zu sensibilisieren und einen Anstoß zu geben, die eigenen

Wertvorstellungen und Ansichten kritisch zu betrachten und zu analysieren und möglicherweise das eigene Denkbäude in Frage zu stellen“, so Werner Wintersteiner.

Ging es im Band 1 der Reihe um die theoretischen Voraussetzungen für die Praxis, analysieren und dokumentieren die beiden Bildungswissenschaftler*innen in der aktuellen Publikation Praxisbeispiele der Global Citizenship Education an österreichischen Schulen. Als Herausgeber fungiert bei beiden Publikationen die Österreichische UNESCO-Kommission.

„Schulen sind oft ein Mikrokosmos globaler Migration. Global Citizenship Education thematisiert auch die immer relevanteren Fragen der Zugehörigkeit und der Überlagerung mehrfacher Identitäten, unterschiedlicher religiöser, kultureller und sozialer Umfelder, die mit einer modernen und mobilen

Gesellschaft einhergehen“, erklärt Co-Autorin Heidi Grobbauer.

Das Globale im Lokalen entdecken – Beispiele aus der Schulpraxis

Insgesamt 13 Unterrichtsprojekte in der Sekundarstufe II im allgemeinbildenden und im berufsbildenden Bereich wurden ausgewählt, um Lehrenden eine Best-Practice Sammlung zur Verfügung zu stellen. Ergänzt ist diese Zusammenstellung um einen kommentierten Leitfaden zur Implementierung und eine kurze Einführung in das Thema.

Wir stellen hier eine Auswahl dieser Praxisbeispiele vor, um die sehr vielfältigen Möglichkeiten der Umsetzung in Schulen aufzuzeigen. Verschieden sind nicht nur die Schultypen, verschieden sind auch die Wege, Schüler*innen für das Denken und Handeln der „Global Citizenship Education“ zu begeistern.

PROJEKT 1

Global Citizenship Education integriert in den Französischunterricht

*International Business College
Hetzendorf, Wien*

Konkreter Anlass für dieses Projekt waren die Terroranschläge in Paris – der Anschlag auf die Redaktion Charlie Hebdo und das Konzert im Bataclan. Neben Solidarität war im Klassenzimmer vor allem Besorgnis zu spüren. Aus diesem Diskussions- und Informationsbedarf entwickelte sich im Französischunterricht das Projekt, Frankreich und Maghreb Staaten – eine herausfordernde Beziehung; eine differenzierte Auseinandersetzung mit u.a. der Kolonialgeschichte Frankreichs.

Die Schüler*innen waren von Beginn eingebunden, trafen Entscheidungen und gestalteten auch die Umsetzung wesentlich mit. Inhaltlich war das Projekt in zwei Themenblöcke geteilt: Block 1: Maghreb und Frankreich, Block 2: Terrorismus und Freiheiten. Hauptziel war es, eine Verbindung zwischen den eigenen Emotionen – hervorgerufen durch Terrorakte – und der Faktenlage herzustellen. Kernthemen: Frankreichs Kolonialgeschichte – Einwanderungsländer – differenzierte Sicht auf Migration. Das Thema Karikatur (Charlie Hebdo) wurde zusätzlich im großen Klassenverband im Geschichtsunterricht besprochen.

PROJEKT 2

Global Citizenship Education als gewähltes Freifach

GRG Stubenbastei, Wien

Nach Rücksprache mit dem Demokratiezentrum einigte sich das Lehrer*innenteam auf das Thema ‚Demonstrationsrecht‘. Im Kern ging es um den Themenkomplex Demokratieverständnis und Demonstrationsrecht. Wichtig war allen die Perspektive über den nationalen Tellerrand: Festzustellen, wie kostbar und selten die Demonstrationsrechte im Alltag der Menschen global nach wie vor sind. Ziel war, das Bewusstsein für den Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie Menschen- und Grundrechte weltweit zu schärfen.

Für die 5. und 6. Klassen wurden acht Workshops mit je 7–12 Teilnehmer*innen angeboten. Die Klassenverbände wurden aufgelöst – das Projekt fand in Kleingruppen und auf freiwilliger Basis statt. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Demonstrationsrecht fand im Rahmen der jährlichen UNESCO-Tage statt. Die Vorarbeit startete bereits zwei Wochen davor; in ganz unterschiedlichen Fächerkombinationen (z.B. Musik/Deutsch/Geschichte) wurden Themen mit den Schüler*innen besprochen und diskutiert. Unter dem Workshopangebot fanden sich z.B. ein Fotografieworkshop und die Produktion einer Radiosendung über Demonstrationen in Burkino Faso.

PROJEKT 3

Global Citizenship Education im Rahmen von Deutschkursen für Flüchtlinge

AJA Spittal an der Drau, Kärnten

Entstanden ist dieses ambitionierte, fortdauernde Projekt – Deutschkurse für Flüchtlinge – aus dem Aktionstag ‚Menschen auf der Flucht‘ sowie aus einer Protesthaltung der Schüler*innen gegen die von ihnen als menschenunwürdig empfundene Unterbringung von Asylwerber*innen. In diesem Sinn ist es ein politisches Projekt – gegen Ausgrenzung und Rechtsextremismus. Auf Freiwilligenbasis organisieren Lehrer*innen und Schüler*innen Kursangebote. Um den Asylwerber*innen mit Kindern die Deutschkurse zu ermöglichen, haben sie sich zusätzlich organisiert, um Kinderbetreuung zu übernehmen. Die Kurse und das gegenseitige Kennenlernen vertiefen das Verständnis der Schüler*innen bezüglich der Situation der Geflüchteten und der Flüchtlingspolitik in Österreich. Die Erfahrungen erweitern ihren Horizont und sind ein Beitrag zu ihrer politischen Bildung. Schüler*innen entwickeln Bewusstsein für das UN-Motto: Alle Menschen sollen Bildungschancen eröffnet werden, die sie zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft brauchen.

PROJEKT 4

**Global Citizenship Education
als Unterrichtsfach in englischer
Sprache**

BG Bludenz S 64, Vorarlberg

Zwei Lehrer*innen der Schule mit Post-graduate Zusatzausbildungen in ‚Global Citizenship Education‘ initiierten an der Schule das neue Wahlpflichtfach ‚Global Political Education‘. Um die Ideen, Erwartungen und Wünsche der Schüler*innen aufgreifen zu können, wurde ein umfangreicher Workshop veranstaltet. Ausgehend von Themen, die für Schüler*innen der 11. und 12. Schulstufe besonders wichtig sind und ihre Lebenswelt betreffen, wollten die Pädagog*innen den Blick um die globale Dimension erweitern. Folgende Kernpunkte für das Wahlfach kristallisierten sich heraus:

Politische Grundlagenkenntnisse, ausgehend von lokalen Bedingungen globale Zusammenhänge verstehen, Bewusstseinsbildung für die rasante Entwicklung einer sich ständig dichter vernetzenden Welt, Vermittlung von Werten, die ein friedliches Miteinander ermöglichen, Medienkompetenz stärken, das Prinzip Nachhaltigkeit thematisieren sowie Schüler*innen in ihrer Diskurs- und Diskussionsfähigkeit stärken.

PROJEKT 5

**Global Citizenship Education
als Theatererfahrung**

BG / BRG Rosasgasse, Wien

Bei diesem einsemestrigen Projekt wurde eine externe Projektleitung engagiert: Eine Theaterpädagogin der schallundrauch agency. Auslöser für das Projekt war der Bürgerkrieg in Syrien – die Berichte und Flüchtlingswellen beschäftigten die Schüler*innen sehr. Sie diskutieren über die Verbindung von Lokalem mit dem Globalen, ihre direkte Schul- und Lebensumgebung und die menschliche Katastrophe als Folge von Kriegen.

Gewählt wurde so das Thema ‚Fremdsein‘: Das Fremdsein in uns selbst als auch in der Gesellschaft. Umgesetzt wurde das Thema mit Theater- und Performanceelementen. Das Theaterspielen ermöglichte den Schüler*innen mit ihren eigenen Grenzen zu spielen, sie auszuloten.

Projektleiterin Mona Wahba betonte, dass die Fokussierung auf den Prozess der Körperwahrnehmung ein wesentlicher Zugang zum Thema ‚Fremdsein‘ sei. Endresultat dieser einsemestrigen Zusammenarbeit war ein 3-minütiges Stop-Motion Video mit dem Titel ‚Open Minds‘.

Die Schüler*innen waren sehr stolz auf ihre künstlerische Arbeit und präsentierten diese auch schulintern. Das Video gewann beim media literacy award (ausgelobt vom BMBWF) den Preis für Videospecials. Die Werte und Einstellungen der Schüler*innen sind so unerwartet schnell zum de facto

Schulleitbild geworden. Das Video wird seither genutzt, um die 1. Klassen in die neue, fremde Schulumgebung einzuführen. Die Prinzipien von Global Citizenship Education sind somit in der Schulkultur gelandet.

Die Broschüre (Teil 1 und 2) ist **kostenlos** zu beziehen bei:
Österreichische UNESCO-Kommission
oeuk@unesco.at
Download unter: www.unesco.at

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning
to do, learning to be,
learning to live together“

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über **11.500** Bildungseinrichtungen in
182 Ländern

Österreich: Mitglied seit **1957**, Schulen aller
Schultypen in allen **9** Bundesländern

95 UNESCO-Schulen, **10** Schulen mit
Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to
do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und
Menschenrechtsbildung, Global Citizen-
ship Education, Bildung für Nachhaltige
Entwicklung, Kulturelle Bildung, Sustain-
able Development Goals.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination zur
Beratung, Information und Kooperation,
dreitägige Jahrestagung, Magazin
„FORUM“, Website.

Alle österreichischen UNESCO-Schulen,
aktuelle Veranstaltungen, Projekte und
Ausschreibungen sind auf www.unesco.at
gelistet.

UNESCO-SCHULEN bilden weltweit ein Netzwerk von über 11.500 Bildungseinrichtungen in 182 Staaten. Die 95 österreichischen UNESCO-Schulen sind Teil dieses internationalen Netzwerkes – das sich stetig steigender Beliebtheit erfreut. 2018 wurden die NMS Laßnitzhöhe, die Praxisvolksschule der PH Steiermark, die Praxis Neue Mittelschule der PH Steiermark und die Tourismusschulen Semmering per Dekret aus Paris offiziell zu UNESCO-Schulen ernannt.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

2018 lagen die inhaltlichen Schwerpunkte der UNESCO-Schulen im Bereich der 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung.

• UNESCO-Schultagung 2018

Bereits seit 1997 organisiert die Österreichische UNESCO-Kommission jährliche Vernetzungstreffen für alle Referent*innen der österreichischen UNESCO-Schulen. Die Jahrestagung 2018 fand vom 17.–19. Oktober am Hafnersee in Kärnten zum Thema „17 Ziele für eine bessere Welt“ statt. Nach einleitenden Worten von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, hielt Univ.-Prof. Dr. Franz Rauch der Universität Klagenfurt den Eröffnungsvortrag „SDGs und deren Umsetzung im Unterricht“. Weiters gab es auch Schwerpunkt-Workshops zum Immateriellen Kulturerbe mit dem Fokus auf den Bereich ‚Handwerk‘. Insgesamt nahmen 78 Schulen an der Tagung teil.

• Zeitschrift FORUM

Die jährlich erscheinende Zeitschrift FORUM zeigt in bunter Vielfalt, wie kreativ die österreichischen UNESCO-Schulen die Leitideen der UNESCO und die jeweiligen Jahresthemen umsetzen. 2018 stand das Thema „17 Ziele für eine bessere Welt“ im Fokus. Zahlreiche Beiträge dokumentieren den Einfluss der UNESCO auf einzelne Schulen durch beispielhafte Projekte, die partizipativ an den Schulen entwickelt und umgesetzt wurden.

• World Summit Award

Der World Summit Award (WSA) wurde 2003 als österreichische Initiative zur Umsetzung der Forderungen des Weltgipfels für die Informationsgesellschaft der Vereinten Nationen 2003 (WSIS) ins Leben gerufen. In Kooperation mit der Österreichischen UNESCO-Kommission hat der World Summit Award (20.–22. März 2018, Wiener Rathaus) zum 15-jährigen Bestehen der Auszeichnung für Digital Content ein spezielles Projekt für Schüler*innen entwickelt. 40 Oberstufenschüler*innen wurden als Reporter*innen zur Jubiläumskonferenz und Auszeichnung in Wien eingeladen und erstellten in Teams kurze Videos zu Themen wie Nachhaltige Entwicklung, einzelnen Gewinnerprojekten, Unternehmertum in Entwicklungsländern, SDGs, etc. Dabei wurden die Schüler*innen durch ein speziell auf sie abgestimmtes Workshop-Programm unterstützt.

WISSENSCHAFT

Die UNESCO unterstützt Staaten bei der Schaffung von Strukturen für erfolgreiche Forschung und Wissenschaft. Sie fördert die globale Forschung zu den drängenden Menschheitsfragen und unterstützt die Auseinandersetzung mit den Fragen des globalen Wandels – im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und gesellschaftlicher Verantwortung.

Wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die Förderung von Frauen in der Wissenschaft, u.a. mit der langfristigen Initiative *The World needs Science – Science needs Women*.

UNESCO-WISSENSCHAFTSPROGRAMME

Die Kernthemen der UNESCO-Wissenschaftsprogramme

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der UNESCO zählen der Klimawandel und die Erhaltung der Artenvielfalt, die Förderung von Wissen zum Schutz von Ozeanen und Küsten sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung.

Beispielgebend sind die drei etablierten UNESCO-Programme – „Man and the Biosphere“ (MAB) und „International Hydrological- und Geoscience-Programme“ (IHP und IGCP), die sich der Erforschung und dem Schutz der Lebensumwelt des Menschen widmen.

In Österreich werden die Programme durch das MAB- und Geo/Hydro-Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft betreut.

• Man and the Biosphere

Das 1973 gegründete Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) ist das erste zwischenstaatliche Umweltprogramm der UNESCO, das der Erforschung der Mensch-Umweltbeziehungen dient und über Fragen des reinen Umweltschutzes hinaus auch die Vereinbarkeit von Ökologie, Ökonomie und Sozialem in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellt. Kern des Programms ist das globale Netzwerk der UNESCO-Biosphärenparks: Modellregionen, die es sich zur Aufgabe machen, Naturschutz, Erhaltung der biologischen Diversität und Regionalentwicklung in Einklang zu bringen. Weltweit gibt es 651 Gebiete in 120 Ländern. In Österreich sind das Große Walsertal (2000), der Wienerwald (2005) und der Salzburger Lungau & die Kärntner Nockberge (2012) anerkannte Biosphärenparks.

• IHP (International Hydrological Programme) und IGCP (International Geoscience Programme)

Das „International Hydrological Programme“ (IHP) der UNESCO ist das einzige zwischenstaatliche Programm des UN-Systems, das der Wasserforschung, der Wasserbewirtschaftung sowie dem Capacity-Building diesbezüglich gewidmet ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 hat sich das IHP von einem international koordinierten hydrologischen Forschungsprogramm zu einem umfassenden, ganzheitlichen Programm zur Erleichterung von Bildung und Capacity-Building sowie zur Verbesserung der Verwaltung von Wasserressourcen entwickelt. Ziel des Programmes ist es, einen interdisziplinären und integrierten Ansatz für Wassereinzugsgebiete und Aquifer-Management (Grundwassermanagement) zu fördern, der die soziale Dimension der Wasserressourcen einbezieht und die internationale Forschung in den hydrologischen und Süßwasserwissenschaften fördert und entwickelt.

Im Rahmen des 1973 gegründeten „International Geoscience Programme“ (IGCP) werden geowissenschaftliche Kooperationsprojekte

zu den von der UNESCO genau definierten Forschungsschwerpunkten gefördert. Dazu zählen auch die UNESCO-Geoparks. In Österreich sind aktuell vier Geoparks international anerkannt: Karnische Alpen, Steirische Eisenwurzten, Erz der Alpen sowie der länderübergreifende Geopark Karawanken.

© colourbox.de

IHP – INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME

1975 erstes multilaterales Programm zu Wasserforschung und Wasser-Ressourcenmanagement – International Hydrological Programme IHP

8. IHP 2014–2021: IHP widmet sich in der 8. Phase der Verbesserung der Wasserqualität unter Berücksichtigung lokaler, regionaler und globaler Herausforderungen

Kern des Programms: Nachhaltiges Wassermanagement, Förderung und Entwicklung internationaler Wasserforschung sowie globale Netzwerkbildung

Teil der **2030 Nachhaltigkeitsagenda**

ÖUK Rolle: Informationsplattform für das Programm, Öffentlichkeitsarbeit

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG und Wissenschaft Die UNESCO-Wissenschaftsprogramme tragen maßgeblich zur Erreichung und zum Monitoring aller nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bei. Vor allem Wissenschaft, Technologie und Innovation spielen hierbei eine zentrale Rolle. Die Sozial- und Geisteswissenschaften fördern das Verständnis für aktuelle Herausforderungen und helfen somit die Ziele zu erreichen. Die naturwissenschaftlichen Programme der UNESCO tragen v.a. zur Umsetzung von **SDG 12** (verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), **SDG 15** (Leben am Land) sowie im Speziellen **SDG 13** (Maßnahmen zum Klimaschutz) bei. Durch die sozial- und geisteswissenschaftlichen Programme der Organisation wird v.a. die Umsetzung von **SDG 16** (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) gefördert. Alle Wissenschaftsprogramme leisten auch wichtige Beiträge zur Umsetzung von **SDG 5** (Geschlechtergerechtigkeit) und **SDG 17** (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).

• UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm

Das 1992 ins Leben gerufene UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm ist ein wichtiger Impulsgeber für den internationalen Austausch von Universitäten. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Anzahl von über 600 UNESCO-Lehrstühlen weltweit. Sechs davon sind an österreichischen Universitäten angesiedelt (Auflistung im Anhang).

Prof. Helmut Habersack, Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Integrated River Research and Management an der Universität für Bodenkultur Wien, beschreibt im Gastkommentar die Entwicklungen und Gefährdungen rund um Flussmanagement weltweit.

UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science

The World needs Science – Science needs Women
Wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die weltweite Förderung von Frauen in der Wissenschaft, insbesondere in den Biowissenschaften. Die „UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science Initiative“ ist ein Teil dieses Engagements. Jährlich werden im Rahmen der „L'ORÉAL-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony“ am UNESCO-Sitz in Paris fünf Preise zu je € 100.000 und fünfzehn L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents Stipendien an herausragende Naturwissenschaftlerinnen vergeben.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

• 5 UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien in Österreich

Seit 2007 vergibt L'ORÉAL Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung jährlich vier Stipendien zu je € 25.000,- an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich. Aufgrund der Vielzahl an hervorragenden Bewerbungen finanzierte die Österreichische Akademie der Wissenschaften 2018 ein fünftes Stipendium.

Am 22. Oktober fand ein feierlicher Festakt zur Überreichung der Stipendien im großen Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Preisträgerinnen 2018:

- Daniela Hainberger, MSc, *Immunbiologin*, Med Uni Wien
- Manuela-Raluca Pausan, MSc, *Molekulare Mikrobiologin*, Med Uni Graz
- Joanna Plastira, MSc PhD, *Neuroimmunologin*, Med Uni Graz
- DI Dr. mont. Barbara Putz, *Werkstoffwissenschaftlerin*, ÖAW, Leoben
- Dr. rer. nat. Petra Sumasgutner, *Zoologin*, Naturhistorisches Museum, Wien

© Eva Kelely

↑ In einem feierlichen Festakt wurden am 22. Oktober fünf UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien an exzellente Wissenschaftlerinnen vergeben. Die Laudatios hielten L'ORÉAL-Österreich Geschäftsführer Dkfm. Klaus Fassbender, Dr. Sabine Haag (Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission), Dr. Anton Zeilinger (Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) sowie Ehrengast Bundesminister Dr. Heinz Faßmann (v.l.).

© Michael Unger/IWA

© IWA

Helmut Habersack präsentiert die World's Large Rivers Initiative in der 23. Sitzung des UNESCO-IHP Intergovernmental Councils. Die Initiative wurde im Juni 2018 offiziell Teil des UNESCO-IHP Arbeitsprogramms.

Koordination der World's Large Rivers Initiative

Als Hauptaufgabe sieht der UNESCO-Lehrstuhl jedoch die Koordination der World's Large Rivers Initiative (WLRI). Da es zurzeit keinen einheitlichen Statusbericht zum Zustand der großen Flüsse der Welt gibt, wurde die Initiative 2012 ins Leben gerufen. Der Anstoß fand auf der ersten World's Large Rivers Konferenz statt, welche 2011 in Wien abgehalten wurde. Die Konferenz wurde von der UNESCO, der IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), der IAHS (International Association of Hydrological Sciences), WASER (World Association for Sedimentation and Erosion Research) und der IAG (International Association of Geomorphologists) unterstützt. In den Diskussionen und wissenschaftlichen Beiträgen sprachen

„Flüsse und deren Einzugsgebiete sind durch systematische Übernutzung und menschliche Eingriffe akut bedroht. Es besteht ein erhöhtes Risiko von Überschwemmungen und Dürren und viele, in Flussgebieten einheimische Arten, sind vom Aussterben bedroht.“

Der UNESCO-Lehrstuhl ‚Integrated River Research and Management‘ und die World's Large Rivers Initiative

Kommentar von **DORIS GANGL** und **HELMUT HABERSACK**

FLÜSSE SIND von großer ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung und stellen vielseitige Lebensräume für zahlreiche Arten dar. Für die Menschheit sind Flüsse wichtige Quellen für Nahrung und Wasserversorgung, bedeutend für Schifffahrt und Energiegewinnung und haben großen Einfluss auf die Kultur und Gesellschaft. Jedoch sind Flüsse und deren Einzugsgebiete durch systematische Übernutzung und menschliche Eingriffe derzeit akut bedroht. Es besteht ein erhöhtes Risiko von Überschwemmungen und Dürren und viele, in Flussgebieten einheimische Arten, sind vom Aussterben bedroht. Besonders große Flüsse sind zunehmend durch menschliche Übernutzung gefährdet, und es besteht ein dringender Handlungsbedarf (Habersack and Walling, 2013).

Zu diesem Zweck wurde 2014 der UNESCO-Lehrstuhl „Integrated River Research and Management“ von Helmut Habersack an der Universität für Bodenkultur Wien eingerichtet. Aufgrund der positiven Bilanz der durchgeführten Aktivitäten und der Bedeutung des Arbeitsgebietes wurde der Lehrstuhl Anfang 2018 um weitere vier Jahre verlängert. Seine Aktivitäten stellen eine Schnittstelle zwischen Forschung und Management an großen Flüssen dar und zielen darauf ab, ein größeres Bewusstsein unter Stakeholder*innen und der Öffentlichkeit über die aktuellen Möglichkeiten und Problematiken eines nachhaltigen Flussmanagements zu schaffen. Ein weiteres Ziel ist die Koordination der World's Large Rivers Konferenzen, welche alle drei Jahre stattfinden, sowie die Schulung von Expert*innen im Wassersektor durch Workshops, Meetings und Kurse.

die Delegierten und wissenschaftlichen Expert*innen eine Empfehlung aus, wonach sich eine gemeinschaftliche, multidisziplinäre und internationale Initiative der wissenschaftlichen Bearbeitung und Begutachtung des Status und der möglichen zukünftigen Entwicklung von großen Flüssen der Welt widmen sollte. Um dieses Vorhaben auf UN-Ebene umzusetzen, wurde die Idee während der 20. Sitzung des Intergovernmental Councils des Internationalen Hydrologischen Programms der UNESCO (UNESCO-IHP) präsentiert. Die Initiative wurde unter den

Delegierten der Mitgliedsstaaten diskutiert und fand großen Zuspruch. Es wurde empfohlen, einen umfassenden Antrag auszuarbeiten und dem UNESCO-IHP zu übermitteln. Die World's Large Rivers Initiative wurde in Folge

„Eines der Ziele der World's Large Rivers Initiative ist ein Statusbericht über annähernd 300 Flüsse aus aller Welt. Um dies zu erreichen sind Kooperationen mit themenverwandten Organisationen innerhalb und außerhalb der UNESCO angedacht.“

während der 21. Sitzung des IHP Intergovernmental Councils im Juni 2014 angenommen. Im Juni 2018 wurde die WLRI dann offiziell Teil des UNESCO-Arbeitsprogrammes. Im Zuge der 23. Sitzung des IHP Intergovernmental Councils fand am 11. Juni 2018 auch ein Side Event im UNESCO-Hauptgebäude in Paris statt. Über 100 Delegierte aus aller Welt besuchten die Präsentation der World's Large Rivers Initiative und ausgewählte Gastvorträge von internationalen Expert*innen.

Einheitliche Methodik für die Erforschung großer Flüsse

Als wissenschaftliche Initiative zielt die World's Large Rivers Initiative darauf ab, einen globalen Bericht zum Status und der möglichen zukünftigen Entwicklung der großen Flüsse der Welt zu entwickeln. Mit der Gründung der Initiative wurde 2014 auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, deren Mandat die genaue Ausarbeitung der Ziele, Aktivitäten und Ergebnisse umfasste. Die Arbeitsgruppe wurde weiter beauftragt, eine einheitliche Methodik zu entwickeln, um große Flüsse ganzheitlich untersuchen zu können. Delegierte der UNESCO-IHP Mitgliedsstaaten und internationale Expert*innen im

Wassersektor wurden eingeladen und tagten drei Mal in 2015, 2016 und 2018. Die Arbeitsgruppe wurde mit der erfolgreichen Erarbeitung des WLRI Concept Papers nach dem dritten Meeting aufgelöst. Das Concept Paper stellt das Grundsatzdokument der World's Large Rivers Initiative dar. Es beschreibt den Hintergrund der Initiative, listet die Ziele und geplanten Aktivitäten, erklärt die für die Arbeiten herangezogene Definition von großen Flüssen und beschreibt eine einheitliche Methodik inklusive Nennung von relevanten Parametern. Für die Erstellung eines globalen Berichts über den Status der großen Flüsse der Welt wurden verschiedene Phasen definiert. In Phase I des Projekts wird die entwickelte Methodik an den drei Flüssen Donau, Niger und Mekong getestet. In der darauffolgenden Phase II folgt eine Bearbeitung von bis zu 300 Flüssen unter Einbeziehung der Resultate von Phase I.

Erfolgreiche Initiative: World's Large Rivers Konferenzen

Zu weiteren Outputs der WLRI zählen die drei bisher organisierten World's Large Rivers Konferenzen. Die erste Konferenz fand 2011 in Wien statt und versammelte über 450 Wissenschaftler*innen, Expert*innen und Delegierte aus 73 Ländern. Zwei weitere WLR-Konferenzen konnten an diesen Erfolg anknüpfen und fanden 2014 in Manaus, Brasilien und 2017 in Neu-Delhi, Indien statt. Auf Basis der wissenschaftlichen Beiträge zu diesen Konferenzen wurden bereits zehn Sonderausgaben in internationalen SCI-Zeitschriften veröffentlicht. Insgesamt wurden darin 143 Artikel von 554 Autor*innen publiziert. Die nächste WLR-Konferenz ist in Moskau, Russland geplant und wird 2020 stattfinden.

Für die Zukunft ist der Abschluss von Phase I der World's Large Rivers Initiative und der Start von Phase II geplant. Für die Untersuchung der drei Flüsse Donau, Mekong und Niger haben internationale Expert*innen bereits

ihre Unterstützung zugesagt und mit der Datensammlung begonnen. Da die erste Phase der WLRI auch dazu dient, die erarbeitete Methodik detailliert zu testen, werden die gesammelten Erfahrungen in Phase II übernommen und dazu verwendet, gegebenenfalls die Methodik zu adaptieren. Das Ziel von Phase II ist ein Statusbericht über annähernd 300 Flüsse aus aller Welt. Um dies zu erreichen sind Kooperationen mit themenverwandten Organisationen innerhalb und außerhalb der UNESCO angedacht. Gemeinsam mit der UNESCO Water Family wird auch weiterhin daran gearbeitet junge Wissenschaftler*innen auszubilden, Wasserthemen der Öffentlichkeit näherzubringen und gezielt Stakeholder aus allen Bereichen in die Aktivitäten der World's Large Rivers Initiative einzubinden.

PROF. HELMUT HABERSACK ist Professor für Wasserbau und Hydraulische Modellierung und Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Integrated River Research and Management an der Universität für Bodenkultur Wien. Er leitet das Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung, ist Vizevorsitzender der Geo/Hydro-Nationalkommission und österreichischer Vertreter beim Internationalen Hydrologischen Programm der UNESCO.

DR. DORIS GANGL ist wissenschaftliche Koordinatorin der World's Large Rivers Initiative und des UNESCO-Lehrstuhls für Integrated River Research and Management an der Universität für Bodenkultur Wien. Sie studierte an der Universität Wien und promovierte an der University of Kent in Großbritannien. Ein Post-Doc an der University of Cambridge folgte bevor sie 2017 nach Österreich zurückkehrte.

Literatur

Habersack, H., and Walling, D. (2013). The Hydrology of Large Rivers Preface. *Hydrol Process* 27, 2103-2104.

UNESCO-Lehrstuhl für Integrated River Research and Management an der Universität für Bodenkultur Wien. www.unesco-chair.boku.ac.at

KULTUR

Kultur im Sinne der UNESCO umfasst alle Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme und Traditionen. Es geht um die Gesamtheit der geistigen, materiellen und emotionalen Aspekte, die eine Gesellschaft kennzeichnen. Kultur- und Naturerbestätten, Kulturlandschaften, Wissen und Traditionen zeigen den Reichtum kultureller Ausdrucksformen. Sie sind der Schlüssel zu Geschichte und Zukunft.

UNESCO-KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles Kulturerbe |

Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven Wahrnehmung der sieben UNESCO-Konventionen im Kulturbereich. Tätigkeitsschwerpunkte: Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, Schutz und Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes und Kulturgüterschutz.

KULTURELLE VIelfALT:

Stärkung und Förderung der kulturellen Zusammenarbeit

DIE KONVENTION über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ist das einzige internationale Abkommen, das zeitgenössische Kunst und Kultur in den Mittelpunkt stellt. Kulturelle Vielfalt soll in allen Schritten der kulturellen Wertschöpfungskette ermöglicht werden: Förderung der Kreativität und des künstlerischen Schaffensprozesses, Kulturproduktion, Verbreitung und Vertrieb, Zugang zu einer Vielfalt an kulturellen Angeboten.

Ziele:

- Kultur als Grundpfeiler nachhaltiger Entwicklung
- die Entwicklung nachhaltiger, partizipativer Governance-Systeme im Kunst- und Kulturbereich
- die Sicherung eines international ausgewogenen Austausches an kulturellen Dienstleistungen und Gütern sowie Förderung der Mobilität von Kunst- und Kulturschaffenden
- die Förderung von Menschenrechten und Grundfreiheiten
- die Einbeziehung der Zivilgesellschaft

Kernstück der Konvention ist, in Staaten ein kulturpolitisches Umfeld zu schaffen, in dem sich Kunst und Kultur frei entfalten können und vor einer rein ökonomischen Betrachtungsweise geschützt sind. Kunst und Kultur sind mehr als Konsumgüter. Sie dürfen daher nicht als reine Handelsware bewertet werden. Durch die Konvention gewinnen nationale Kulturpolitik und öffentliche Kulturförderung gegenüber drohenden internationalen handelsrechtlichen Einschränkungen eine neue Legitimität. Sie ermöglicht Staaten nationales Kulturschaffen zu fördern und Minderheiten- und Nischenprogramme bevorzugt zu behandeln – trotz internationaler Handelsabkommen und liberalisierter Märkte.

In Österreich ist die Konvention seit 2007 in Kraft. Für die Umsetzung sind Bund, Länder und Gemeinden gleichermaßen verantwortlich. Die Österreichische UNESCO-Kommission ist nationale Kontaktstelle zur Konvention. Sie berät die politischen Verantwortlichen in allen Fragen zur Konvention, dient als Anlaufstelle für die Öffentlichkeit und arbeitet proaktiv an der Umsetzung der Ziele der Konvention in Österreich.

„Durch die Konvention gewinnen nationale Kulturpolitik und öffentliche Kulturförderung gegenüber drohenden internationalen handelsrechtlichen Einschränkungen eine neue Legitimität.“

Beratende und unterstützende Gremien

Fachbeirat Kulturelle Vielfalt: Unterstützt die ÖUK bei der Koordination aller die Konvention betreffenden Belange.

ARGE Kulturelle Vielfalt: Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 5: Die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen geht Hand in Hand mit der Förderung von Gender Equality im Kulturbereich – das eine ist ohne das andere nicht zu erreichen. **SDG 16** und **SDG 17:** Ein Grundpfeiler der Konvention ist Partizipation und Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft – nur so lässt sich eine transparente, partizipative und bedarfsorientierte Politikgestaltung, auch im Kulturbereich, realisieren.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

• Berufsfeld Kunst/Kultur: Gender Gaps im internationalen Vergleich

Auch im Jahr 2018 ist in Kunst und Kultur eine Gleichstellung der Geschlechter noch nicht erreicht. So zeigt der aktuelle Weltbericht zur UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, dass Gender Pay Gaps, unterschiedliche Karrierewege und strukturelle Ungleichheiten nach wie vor weit verbreitet sind. Vor diesem Hintergrund lud die Österreichische UNESCO-Kommission im November 2018 gemeinsam mit der IG Freie Theater zu einem Gespräch mit zwei Expert*innen ein: Helmut K. Anheier (Hertie School of Governance, Berlin) präsentierte Ergebnisse aus der Studie „Frauen in Kultur und Medien – Ein europäischer Vergleich“. Katrin Hassler (Leuphana Universität Lüneburg) griff den Diskurs ausgehend von ihren Forschungstätigkeiten zu Frauen in Spitzenpositionen im internationalen Kunstfeld auf und nahm vor diesem Hintergrund eine Kontextualisierung des Themenfeldes vor. Im Anschluss diskutierten die beiden Expert*innen mit dem Publikum.

↑ Auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission berichteten Helmut K. Anheier, Hertie School of Governance Berlin und Katrin Hassler, Leuphana Universität Lüneburg, über ihre Forschungstätigkeiten und Studienergebnisse.

• Klausurtagung Kulturelle Vielfalt: Perspektiven der Zivilgesellschaft

Vom 15.-16. Oktober lud die Österreichische UNESCO-Kommission Vertreter*innen des heimischen Kunst- und Kultursektors zur 8. Klausurtagung „Kulturelle Vielfalt“ nach Baden bei Wien. Dabei stehen in bewährter Praxis jährlich jene Themen im Zentrum der Diskussionen, die aus Perspektive der künstlerisch-kulturellen Praxis als die aktuell wichtigsten Agenden für die Umsetzung der Konvention eingestuft werden. 2018 waren dies: Kunst und Kultur im österreichischen Regierungsprogramm; europäische Kunst- und Kulturpolitik; die soziale Lage von Kunst- und Kulturschaffenden; Urheber*innen-Rechte; künstlerische Mobilität und europäische Visa-Bestimmungen; kulturelle Bildung sowie öffentlich-rechtliche Medien. Die Ergebnisse der Beratungen wurden in einem offenen Brief zur Kulturpolitik im österreichischen Regierungsprogramm sowie in einem Schluss-Kommuniqué festgehalten und an eine Reihe von Stakeholdern übermittelt.

© OUK

↑ Die Klausurtagung ‚Kulturelle Vielfalt‘ fand dieses Jahr in Baden bei Wien statt; Vertreter*innen des Kunst- und Kultursektors diskutierten die wichtigsten Agenden zur Umsetzung der Konvention in Österreich.

• Vernetzung und Sichtbarmachung: Schwerpunkt Kunstfreiheit

Die Freiheit der Kunst ist ein universelles Menschenrecht, dessen Anerkennung und Schutz die Konvention vehement fordert. Wie mehrere Studien und Publikationen zeigen, steigt die Anzahl der dokumentierten Verletzungen der Kunstfreiheit jedoch stetig. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die Österreichische UNESCO-Kommission seit 2017 verstärkt mit dem Thema. 2018 fand die im

Vorjahr etablierte Impulsreihe zur Kunstfreiheit ihre Fortsetzung. Daneben weiteten sich die Aktivitäten des „Arts Rights Justice Austria“-Netzwerkes aus. Dieser Plattform gehören – neben der Österreichischen UNESCO-Kommission – acht weitere Institutionen bzw. Initiativen an, die sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch zusammenfinden. Ende 2018 präsentierte das Netzwerk sich und seinen Webauftritt (www.kunstfreiheit.at) in der Brunnenpassage in Wien erstmal der Öffentlichkeit. Im Anschluss an die Präsentation wurde im Rahmen des this human world-Film-Festivals, das ebenfalls der Netzwerkplattform angehört, die schwedische Produktion „Silvana“ gezeigt. Die Veranstaltung fand als Kooperation zwischen this human world, Brunnenpassage und Österreichischer UNESCO-Kommission statt.

© brunnenpassage / Bert Schifferdecker

↑ 2018 präsentierte das Netzwerk ‚Arts Rights Justice Austria‘ seinen Webauftritt im Rahmen des this human world-Film-Festivals in der Brunnenpassage in Wien. Im Anschluss an die Präsentation wurde die schwedische Filmproduktion „Silvana“ gezeigt. (v.l.) Djamila Grandits, Kuratorin, Kulturarbeiterin, Aktivistin im Gespräch mit Olivia Kastebring, Co-Regisseurin der Filmproduktion ‚Silvana.‘

• **Internationale Governance: Mitwirkung an den UNESCO-Gremien**

Im Dezember 2018 tagte das 12. Zwischenstaatliche Komitee zur Konvention in den UNESCO-Headquarters in Paris. Im Zentrum stand die Revision der Durchführungsbestimmungen zu Art. 9 („Informationsaustausch und Transparenz“) sowie die vom Sekretariat der Konvention vorgeschlagene Roadmap zur Implementierung der Konvention im digitalen Zeitalter. Die Österreichische UNESCO-Kommission koordinierte die österreichische Position für die Verhandlungen, gewährleistete die Einbindung der Zivilgesellschaft in den Prozess und vertrat Österreich bei der Konferenz.

➤ This human world - Internationales Filmfestival der Menschenrechte in der Brunnenpassage in Wien; die Österreichische UNESCO-Kommission war u.a. mit der Schirmherrschaft über ein Filmprojekt dabei.

© brunnenpassage / Bert Schifferdecker

UNESCO-KONVENTION über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

- 2005 von der UNESCO verabschiedet
- 2006 von Österreich ratifiziert
- 146 Vertragsparteien (145 Staaten und die Europäische Union)
- 105 Projekte, die das kulturelle Schaffen strukturell stärken, in
- 54 Entwicklungsländern durch den „Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt“ ermöglicht
- 158 nationale Umsetzungsberichte öffentlich zugänglich, darunter
- 2 Umsetzungsberichte Österreichs (2012 und 2016)

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zur Konvention

ÖUK Schwerpunkte: Information und Beratung, Dialogforen zur interministeriellen Koordinierung und Einbindung der Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs im Rahmen der UNESCO-Organe zum Übereinkommen, Öffentlichkeitsarbeit.

© pikabay

Grundlage der Arbeit von Arts Rights Justice Europe ist ein stabiles Netzwerk für gegenseitige Unterstützung.

Künstlerische Freiheit in Europa – Kulturelle Alchemie: Von der Separierung ins Ko-Kreieren

Kommentar von **LILLIAN FELLMANN**

DAS THEATER Neumarkt in Zürich zeigt eine Performance des Zentrums für Politische Schönheit, die den rechts-populistischen SVP-Politiker Roger Köppel ins Visier nimmt – als Folge wird der Institution das Budget für ein Jahr gekürzt. Mit dieser Maßnahme, so die Erklärung des Kantons, würden „die Aufwendungen der kantonalen Stellen im Zusammenhang mit der umstrittenen Vorstellung im Programm 2016 berücksichtigt,“ von Zensur spricht keiner.

In Großbritannien taucht der britische Künstler Russell Haines unter – seine Ausstellung „Faith“ in der Kathedrale von Gloucester wurde nicht nur Ziel

vandalistischer Akte, sondern er selbst von christlichen Gruppen der Blasphemie bezichtigt und mit dem Tod bedroht.

Dem renommierten polnischen Theaterfestival „Dialog Wroclaw“ wird achtzehn Tage vor der Eröffnung plötzlich vom zuständigen Ministerium die Unterstützung gestrichen. Gleichzeitig wird die Vergabe zahlreicher nationaler Auszeichnungen gestoppt. In beiden Fällen werden die betroffenen Produktionen bzw. Institutionen als der Unterstützung durch den Staat „unwürdig“ erklärt.

In Serbien erreicht die öffentliche Diffamierung der Kulturmanagerin Sladana Petrović Varagić, wesentlich vorangetrieben durch den Bürgermeister

der Stadt, in der sie das Požega Cultural Center leitete, einen Höhepunkt, als ihre Gesundheitsakte gelehrt wird.

Die Liste der Diffamierungen oder tatsächlichen bzw. zumindest formulierten Einschränkungen von Künstler*innen in ihrer Arbeit könnte noch mit Beispielen aus u.a. Ungarn, Spanien, der Türkei und auch Österreich fortgeführt werden.

Noch sind viele Menschen der Meinung, die Geschehnisse in Europa wären nicht mit jenen in der restlichen Welt vergleichbar, wo so viele Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen in der Ausübung ihres Berufes gefoltert oder getötet werden. Aber: Egal mit welchen Mitteln ein Individuum zum

Schweigen gebracht wird – wir alle spüren die Abwesenheit seiner Stimme und der Nachhall des Verstummens trifft uns alle.

Ein „Ausnahmezustand“?

Für Europa können wir durchaus behaupten, dass wir im Kunst- und Kultursektor an einem Punkt angelangt sind, an dem es eine Entscheidung zu treffen gilt: Entweder wir hoffen und bangen weiterhin um unser Überleben, oder wir beginnen uns gegen einen Zustand der überlieferten Abhängigkeiten und der wachsenden Unterdrückung aufzulehnen.

Wenn wir die Verstöße gegen das Recht auf Kunstfreiheit, den Anstieg von Hass im Netz, aber auch offline, die mangelhafte Durchsetzung von Grundrechten an manchen Orten und die Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit an anderen Orten beobachten, so zeigt sich gleichzeitig auch (fast) immer ein Zusammenhang mit der Streichung bzw. Reduktion der finanziellen Mittel für Kunstschaffende. Dies, so scheint es, ist der zentrale Mechanismus, mit dem Kunst in Europa systematisch herabgewürdigt wird und der den Sektor fest im Griff hat. Begünstigt wird dies durch einen öffentlichen Diskurs, „der von einer massiv abwertenden Sprache und von Bildern, die homogene Gesellschaften und eine vergangenheitsorientierte Kultur beschwören, geprägt ist,“ wie es Juliane Bischoff (Kunsthalle Wien) formuliert.

Einen neuen Weg finden

Lange genug haben wir im Kultursektor den Wettbewerb und die Separierung eingeübt, und es ist höchste Zeit, diese Haltung zu überwinden. Dazu müssen wir uns stets aufs Neue unserer eigenen Werte versichern, Kooperation, Ko-Kreation und Inklusion in unserer täglichen Arbeit bewusst forcieren, jene Strukturen auflösen, die unseren Zusammenhalt schwächen und den Austausch zwischen uns verhindern. Wir haben

© pixabay

Die Reduktion der finanziellen Mittel für kritische Kunstschaffende ist ein zentraler Mechanismus, um den Sektor fest im Griff zu haben.

einander viel zu geben – insbesondere in einem von knappen Ressourcen geprägten Umfeld. Wie ein guter Freund von mir immer sagt: „Wenn kein Geld da ist, dann ist da was anderes.“

„Lange genug haben wir im Kultursektor den Wettbewerb und die Separierung eingeübt, und es ist höchste Zeit, diese Haltung zu überwinden.“

Und wenn dieser Weg hin zu größerer Unabhängigkeit (von anderen) und stärkerer Wechselseitigkeitsbeziehungen (im Sektor) auch Ängste in uns auslöst, dann ist das gut so – denn so wissen wir, dass wir noch einiges zu tun haben. Während wir unser Recht auf freie Meinungsäußerung, auf freie Produktion und Distribution zurückfordern, lasst uns genau jene Situationen und Orte in den Blick nehmen, die Unsicherheit, Angst und Schmerz auslösen

und lasst sie uns gemeinsam zu etwas anderem transformieren – in einem alchemischen Prozess des Vertrauens. Lasst uns immer und immer wieder aus der Isolation in die Ko-Kreation gehen – solange bis wir zufrieden sind, und nicht jemand anders. Denn letzten Endes können wir unsere Regierungen nur dann zur Verantwortung ziehen, wenn wir zuerst unseren eigenen Weg und unsere eigenen Modalitäten der Kooperation finden.

Vertrauensnetze weben

Für Arts Rights Justice Europe geht es also wesentlich um das Herstellen von Verbindungen, das langsame, beständige Weben von Netzen, die uns letztlich als stabile Basis für gegenseitige Hilfestellung (kurzfristig und auf lange Sicht) und Unterstützung dienen.

Erreichen möchten wir dies durch die Einbeziehung und Aktivierung von Akteur*innen, die auf lokaler oder nationaler Ebene an Kunstfreiheit interessiert sind und die entsprechenden

Rahmenbedingungen kennen. Diese Akteur*innen können dann Anziehungspunkte für alle jene sein, die Unterstützungsbedarf haben und die am Thema arbeiten möchten (z. B. durch die Etablierung von nationalen Hubs zur Kunstfreiheit).

– die Unterstützung dieser nationalen Hubs: Unsere Expertise und unsere Trainingsmethoden helfen dabei, die Aufmerksamkeit für und das Wissen zum Thema zu erweitern, etwa auch durch gemeinsame Falldiskussionen und ein verbessertes Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen. Derzeit arbeiten wir mit drei nationalen Hubs zusammen: ARJ Austria, ARJ Serbia & ARJ Italy.

– die Stärkung des internationalen „Mutterschiffs“, das von den Hubs mit Informationen versorgt wird und das im Gegenzug die Hubs und deren Mitglieder miteinander verbindet, um den Austausch von Erfahrungen und Praxiswissen zu fördern und einander online und offline zu beraten und zu unterstützen.

Monitoring ist nicht genug

Eine Erhebung von Arts Rights Justice (30 Fälle aus 8 europäischen Ländern) zeigte im Jahr 2017, dass die große Mehrheit der Kunstschaffenden und Kulturmanager*innen in Institutionen, Galerien und Museen ebenso wie der Großteil der zuständigen Beamt*innen sich hilflos fühlt, wenn sie als Personen, als Institutionen oder in ihrer Arbeit verbal oder physisch attackiert werden. Sie sind sich meist ihrer Rechte nicht bewusst und verfügen über kein ausreichendes Wissen über deeskalierende Methoden, wenn es zu bedrohlichen Situationen kommt – in der Folge ziehen sich viele zurück, verfallen in Schweigen und hoffen, dass der Sturm rasch vorüber zieht. Denn auch wenn etliche Kunstschaffende sehr versiert darin sind, via soziale Medien Menschen zu mobilisieren, so scheitern viele dann doch daran, die so mobilisierten Kräfte sinnvoll zu kanalisieren.

Während der aktuelle Weltbericht zur UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (2018) den Bedarf nach einem verstärkten Monitoring von Veränderungen im Bereich der Kunstfreiheit sowie von Fällen der Verletzung derselben betont, wird in

„Für Arts Rights Justice Europe geht es wesentlich um das Herstellen von Verbindungen, das langsame, beständige Weben von Netzen, die uns letztlich als stabile Basis für gegenseitige Hilfestellung und Unterstützung dienen.“

ihm nicht angesprochen, dass auch Ausbildungs- und Trainingsprogramme notwendig wären, um Verletzungen der Kunstfreiheit vorzubeugen. Arts Rights Justice Europe ist davon überzeugt, dass Monitoring-Aktivitäten nur ‚die halbe Miete‘ sind – so wichtig sie sind, so sehr meinen wir auch, dass sie alleine nicht ausreichen. Prävention und Dokumentation müssen Hand-in-Hand gehen.

Und die guten Nachrichten?

Die Landschaft hat sich in den letzten fünf Jahren radikal verändert. 2013 präsentierte Farida Shaheed, UN-Sonderberichterstatterin für kulturelle Rechte, auf Einladung von Arts Rights Justice Europe ihren Bericht zur Kunstfreiheit vor dem Europäischen Parlament. 2014 adaptierte die Europäische Union ihre Menschenrechtsleitlinien zur freien Meinungsäußerung und inkludierte die Kunstfreiheit.

Zahlreiche Organisationen der ‚ersten Generation‘, wie ICORN, Free-muse und Safemuse, sind gewachsen und/oder haben sich diversifiziert. In den letzten beiden Jahren sind neue Institutionen entstanden, die von großen (manche sagen zu großen) privaten

US-amerikanischen und kanadischen Stiftungen unterstützt werden (u.a. die Artist at Risk Connection als Teil von PEN America und der Artist Protection Fund am Institute of International Education). 2018 entstand in Deutschland die Martin Roth-Initiative, die in Form von Residencies Schutzräume für gefährdete Kunst- und Kulturschaffende zur Verfügung stellt, und im Jahr davor startete – ebenfalls in Deutschland – der UNESCO-Lehrstuhl „Cultural Policy for the Arts in Development“ ein Pilotprogramm im Bereich der Kunstfreiheit.

Und selbstverständlich geschieht noch sehr viel mehr Positives auf der Mikroebene: Einzelne Individuen riskieren täglich Kopf und Kragen – ihre Erfolge werden allerdings bei weitem nicht ausreichend öffentlich gemacht und gewürdigt. Es gibt noch viel zu tun, und das kann nur erfolgreich sein, wenn wir diesen neuen Weg im Licht unserer Triumphe aufbauen, seien sie klein oder groß, und wenn wir das zusammen tun.

© Lillian Fellmann

LILLIAN FELLMANN ist politische Philosophin und Journalistin; sie arbeitet seit 15 Jahren als Kuratorin und Direktorin an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik. Sie war Fulbright-Fellow, Programmverantwortliche am Vera List Center for Art and Politics (New School University, New York), Programmdirektorin von Res Artis, einem globalen Netzwerk für Künstler*innen-Residenzen in Amsterdam, sowie Gründerin der Kunsthalle Luzern. Seit 2015 koordiniert sie Arts Rights Justice Europe, ein Netzwerk für Menschenrechtsverletzungen in Kunst und Kultur.

IMMATERIELLES KULTURERBE

Kreativität, Identität, Kontinuität

WAS HABEN Stegreifspiel, traditionelle Bewässerungsanlagen und die Blattgoldherstellung gemeinsam? Sie alle zählen zu den kulturellen Ausdrucksformen des immateriellen Kulturerbes in Österreich. Über mehrere Generationen gewachsen und überliefert, verankern sie die Menschen im Hier und Jetzt.

Unter dem Begriff „Immaterielles Kulturerbe“ anerkennt, dokumentiert und erhält die UNESCO weltweit kulturelle Praktiken, Rituale und Erfahrungswissen. Das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes hat die Möglichkeit geschaffen, neben einer repräsentativen „Schaufensterkultur“ vor allem das langfristig regional verankerte, überlieferte Wissen in Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung von lokalen Ressourcen in den Fokus zu stellen. Da immaterielles Kulturerbe von menschlichem Wissen und Können getragen wird, vermittelt es Identität und Kontinuität, gleichzeitig ist es auch ein Ausdruck von Kreativität und Weiterentwicklung.

Fünf Kategorien machen den Begriff leichter fassbar und bilden auch die Grundlage für Einreichungen auf nationaler und internationaler Ebene:

- Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen, einschließlich der Sprache als Trägerin des immateriellen Kulturerbes
- Darstellende Künste
- Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste
- Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum
- Traditionelle Handwerkstechniken

„Als lebendige kulturelle Ausdrucksformen, als gelebte vielfältige Traditionen bietet Kulturerbe Orientierungsmöglichkeiten, Identitäten, Zusammenhalt und räumt der Kontinuität von Idealen und Vertrautem eine zentrale Bedeutung ein. Damit ist immaterielles Kulturerbe von großem Wert für das Selbstverständnis, die Eigenheiten und Andersartigkeiten, sowie für das kulturelle Erscheinungsbild von Gemeinschaften, die sich zunehmend einer Einheit in der Vielfalt und gegenseitiger Abhängigkeit bewusst sind.“

Dr. Thomas Psota, Ethnologe. Seit 2012 Mitglied der Schweizerischen UNESCO-Kommission mit Schwerpunkt immaterielles Kulturerbe, Bildung und kulturelle Vielfalt.

Das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes

Mit der Sichtbarmachung von bislang wenig beachteten Bräuchen und kulturellen Praktiken entsteht ein neues Verständnis für regionale Besonderheiten, und es werden gelungene Modelle im Umgang mit Ressourcen vor den Vorhang geholt, die Anregungen und Ideen zur nachhaltigen Lebensgestaltung liefern. Seit der österreichischen Ratifizierung dieses völkerrechtlichen Vertrags im Jahr 2009 sammelt und dokumentiert das Nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes diese gesellschaftliche Vielfalt an Bräuchen und Traditionen.

Das Verzeichnis wurde 2010 eröffnet und trägt mit seinen mittlerweile 117 Einträgen zu einem besseren Verständnis und zur Wahrnehmung der unterschiedlichen, lebendigen Traditionen bei. Es stellt somit eine wesentliche Maßnahme zur Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich dar.

Ein interdisziplinärer Fachbeirat entscheidet regelmäßig über die Aufnahme von Traditionen in das Österreichische Verzeichnis und über eventuelle Nominierungen von nationalen Elementen für die drei internationalen UNESCO-Listen.

Obwohl mit der Aufnahme in das Verzeichnis keine finanziellen oder rechtlichen Ansprüche verbunden sind, ist das Prestige, als österreichisches kulturelles Erbe wahrgenommen zu werden, nach wie vor sehr hoch. Einerseits signalisiert die Entscheidung nach internationalen Kriterien die Einbindung in eine globale Gemeinschaft, andererseits werden damit lokale und regionale Varianten sichtbar gemacht und gewinnen weiter an Bedeutung.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Immaterielles Kulturerbe und qualitative Bildung Bildung spielt eine wesentliche Rolle für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, da es vom kreativen Prozess der Weitergabe von Generation zu Generation lebt. Aus diesem Grund bezieht sich das Übereinkommen von 2003 zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes auf „Weitergabe, insbesondere durch formale und nichtformale Bildung“, als wichtige Erhaltungsmaßnahme.

Die Förderung des Lernens und Lehrens mit und über das immaterielle Kulturerbe zielt darauf ab, diese wichtige Maßnahme im Schulunterricht besser zu verankern und trägt zu mehreren Zielen der Agenda 2030 bei, insbesondere **SDG 4** für nachhaltige Entwicklung in Bezug auf qualitativ hochwertige Bildung, konkret Unterziel 4.7.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

- 2018 wurden **14 Traditionen** neu in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich eingetragen und am 12. Dezember im Rahmen einer festlichen Urkundenverleihung im *Congress Schladming* öffentlich präsentiert.

- **Schwerpunkt Handwerk und Schule**

Die drei von der UNESCO ausgezeichneten Handwerkszentren (*Hand.Werk.Haus Salzkammergut*, *Textiles Zentrum Haslach* und *Werkraum Bregenzwald*) präsentierten im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der Österreichischen UNESCO-Schulreferent*innen in Kärnten ihre erfolgreichen Schulprojekte sowie pädagogische Zugänge zur Vermittlung von Handwerkstechniken. Alle drei Handwerks Häuser haben die Bewusstseinsbildung um und die Vermittlung von traditionellem Handwerk und den Erhalt des Handwerks als nachhaltigen Wirtschaftsfaktor zum Ziel. Dabei setzen diese seit vielen Jahren erfolgreich Projekte mit Schulen und Ausbildungsinstitutionen um.

- **Aufnahmen in die Repräsentative Liste**

Zwei Traditionen wurde bei der 13. Sitzung des Zwischenstaatlichen Komitees in Port Louis, Mauritius, in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen: Der *Handblaudruck in Europa*, eine von der Österreichischen UNESCO-Kommission koordinierte multinationale Nominierung von Österreich, Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Auch die bilaterale Einreichung mit der Schweiz rund um das *Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr* ist seit 2018 erfolgreich international gelistet.

© Weibbold

© Friedrich Jue

↑ **Großer Erfolg für das immaterielle Kulturerbe in Österreich: 2018 schafften es zwei Traditionen in enger Zusammenarbeit mit weiteren Ländern auf die Internationale Repräsentative Liste: Der Handblaudruck in Europa sowie das Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr.**

- **Einreichungen 2018**

Im März 2018 wurde das Element *Transhumanz* als gemeinsame Einreichung von Griechenland, Italien und Österreich zur Aufnahme in die Repräsentative Liste eingereicht. Die Österreichische UNESCO-Kommission war außerdem bei der multinationalen Einreichung des *Dombauhüttenwesens in Europa* für das UNESCO-Register Guter Praxisbeispiele (nominiert von Deutschland, Frankreich, Norwegen, Österreich und Schweiz, geplante Abgabe im März 2019) beratend und unterstützend tätig.

© Thomas Defner

← **Griechenland, Italien und Österreich reichten 2018 gemeinsam die alte, länderübergreifende Tradition der Transhumanz (Grenz- und Gletscherüberschreitende Schafwandertriebe) für die Aufnahme in die Repräsentative Liste ein.**

- **Spannungsfeld Immaterielles Kulturerbe: Internationale Tagung**

Auf Anregung der Österreichischen UNESCO-Kommission fand die erste gemeinsame Tagung der deutschsprachigen Nationalkommissionen zum Thema ‚Spannungsfeld Immaterielles Kulturerbe – der Wert von immateriellem Kulturerbe für heutige Gesellschaften‘ in Wien statt. Rund sechzig Teilnehmer*innen aus Deutschland, Luxemburg, der Schweiz und Österreich folgten der Einladung. Die Expert*innen diskutierten das komplexe Phänomen Immaterielles Kulturerbe, das mitunter hohe mediale Aufmerksamkeit und kontroverse Meinungen hervorruft; etwa wenn es sich um Traditionen handelt, die den Umgang mit Tieren betreffen. Die Tagung thematisierte u.a. die Frage, wie im Falle von kontrovers diskutierten Traditionen der Wert des immateriellen Kulturerbes für die Gesellschaft und ihr kulturelles Selbstverständnis beurteilt werden. Eine Dokumentation der Tagung steht für Interessierte auf der Webseite www.unesco.at zum Download bereit.

© ÖUK

↑ Rund sechzig Teilnehmer*innen aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz nahmen an der von der Österreichischen UNESCO-Kommission organisierten Tagung zur Diskussion der Spannungsfelder im Bereich Immaterielles Kulturerbe in Wien teil.

- **Good Practice Call**

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der österreichischen Ratifizierung der Konvention 2009 will die Österreichische UNESCO-Kommission erfolgreiche Projekte und Maßnahmen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes als „Good Practice“-Beispiele vor den Vorhang holen. Bis Ende des Jahres 2018 konnten Projekte und Maßnahmen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, die den Grundsätzen und Zielen des Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes in besonderer Weise entsprechen, eingereicht werden. Die ausgewählten Beispiele werden 2019 der Öffentlichkeit präsentiert. Ziel der Hervorhebung modellhafter Beispiele ist es, die nachhaltige Praxis der Weitergabe und innovative Entwicklungen aufzuzeigen, anzuerkennen und zu dokumentieren.

- **IKE goes Science**

Nach wie vor erfreulich sind die wachsenden Kooperationen mit österreichischen Universitäten, die das immaterielle Kulturerbe in ihre Lehrinhalte inkludieren. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr die TU Wien im Bereich Lehm- und Ziegelbau sowie das Institut für Europäische Ethnologie an der Universität Wien.

- **International**

Österreich ist seit Juni 2016 Mitglied des Zwischenstaatlichen Komitees der 2003er Konvention. Die Österreichische UNESCO-Kommission ist bei den Sitzungen dieses internationalen Gremiums sowie den Treffen der internationalen Arbeitsgruppen beratend tätig.

ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes

2003	von der UNESCO Generalkonferenz angenommen
2009	von Österreich ratifiziert
178	Vertragsstaaten
429	Elemente auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
59	Elemente auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes
20	bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
117	Elemente im Nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖUK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses.

ÖUK Themen 2017: Neuaufnahme von 14 Elementen in das Österreichische Verzeichnis des IKE; Schwerpunkte: IKE und Bildung; Traditionelles Handwerk.

Immaterielles Kulturerbe als künstlerische Intervention: Blaudruck-Projekt *im.material* – Lichtinstallation und Ausstellung im öffentlichen Raum

VON 9.–13. MAI 2018 erstrahlte die 54 Meter hohe Kuppel im Michaelertor der Hofburg in Wien in indigo-blauem Licht und wurde zum größten Blaudruck-Kunstwerk der Welt. Die temporäre Lichtinstallation unter der goldenen Kuppel verband zeitgenössische Kunst, Textil-Design und die soziale

Dimension des Handwerks als Kulturerbe und ließ einen beeindruckenden, assoziativen Farbraum entstehen.

Parallel zur Lichtinstallation wurden in den Nischen des Tores, das ein beliebter und stark frequentierter Durchgang durch die Hofburg ist, künstlerische Arbeiten von Linda Brassington (UK), James Muriuki (KE) und Lisa Nieder-

mayr (AT) präsentiert. Wir haben die drei Künstler*innen zu ihren künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Naturfarbstoff Indigo befragt.

Was assoziieren Sie mit dem Farbton Indigo – was macht die Farbe Indigo und das Blaudruck-Handwerk besonders?

Lisa Niedermayr: Die Farbe Blau hat für die meisten Menschen etwas Magisches und wird oft mit dem Blau des Himmels und der See assoziiert. Indigo ist der einzige Naturfarbstoff, mit dem man „blau färben“ kann und ist weltweit in vielen Pflanzenarten enthalten. Kult und Können um das Handwerk, um den Farb-gewinnungsprozess und die vielfältigen Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten von Textilien machen die Farbe Indigo zu etwas wirklich Besonderem.

James Muriuki: Indigo repräsentiert ein imaginäres Potenzial. Es ist die Aufgabe der Künstler*innen, mit einer individuellen Zugangsweise, Ästhetik etc. das Material zum Leben zu erwecken und das Potenzial zum Ausdruck zu bringen.

Linda Brassington: Indigoblau ist so viel mehr als einfach nur „blau“. Wenn sich die Farbe aufgrund von Oxidation verändert, wird es zu einem lebendigen, „atmenden“ Material. Das Farbspektrum von Indigo reicht von transparentem, hellerem Blau bis hin zu einem reichen, dunklen Blauschwarz. Ich stelle ich mir die großen Felder des mit Indigo gefärbten Stoffes als eine Ausdehnung des Weltalls vor – eine all umfassende Finsternis in seiner Farbintensität und Farbtiefe. In meiner Arbeit experimentiere ich mit Indigo, um die Oberfläche und die Räumlichkeit des Stoffes zu definieren.

Bitte um kurze Beschreibung Ihrer Arbeit bzw. der Annäherung und Erforschung der Blaudruck-Materialien.

Lisa Niedermayr: Das Unberechenbare ist reizvoll und hat eine besondere Anziehungskraft. Farbstoff, Textilien

© Bernhard Fiedler

Im Rahmen des Blaudruck-Projekts *im.material* präsentierten drei Künstler*innen ihre Arbeiten im öffentlichen Raum: Linda Brassington, Lisa Niedermayr und James Muriuki (v.l.) konzipierten spannende Textil-Installationen für einen der Durchgänge in der Hofburg – gerahmt von der Blaudruck-Lichtinstallation in der monumentalen Kuppel des Michaelertrakts.

und das handwerkliche Tun bedingen immer Variablen und sind nie genau planbar. Das ist verlockend und erhöht die Spannung in der künstlerischen Arbeit mit Indigo.

James Muriuki: Ich habe schon zuvor mit Textilien gearbeitet, allerdings mit einem ganz anderen Zugang als bei diesem Projekt. Ich glaube sehr stark an kooperative Arbeitsweisen und dieses Mal konnte ich mich mit den künstlerischen Praktiken anderer beschäftigen und in die kreativen Ideen jener eintauchen, die schon viel länger mit Stoff arbeiteten als ich. Zum Beispiel in die Arbeitsweise der Künstlerin/Designerin Lisa Niedermayr, die geniale Gedanken zum Handhaben des Materials hatte, ebenso die Fertigkeiten der Produktionsdesigner von Blaudruck Wagner sowie die stets hilfreichen Hände und die Unterstützung der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf.

Linda Brassington: Ich arbeite bereits seit vielen Jahren mit Indigo. Ich wurde damit als Kunst- und Designstudentin konfrontiert und habe dann dessen

Geschichte und Entwicklung in Mitteleuropa mithilfe des Churchill Fellowship und des British Councils parallel zu meinem Kunstschaffen recherchiert. Während meiner Karriere arbeitete ich an verschiedenen Orten des Indigofärbens, einschließlich Indien und kürzlich auch in Japan. Mit der Zeit interessierte

„Sein Kunstwerk der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, gibt diesem ein gewisses Eigenleben, das über die Präsentation in geschlossenen Räumen weit hinausgeht.“

ich mich für die Arbeit verschiedener „Blaudrucker*innen“ auf internationaler Ebene. Das Projekt *im.material* führte mich zur Überlegung, wie immaterielles Kulturerbe in den Erinnerungen der Menschen vermittelt wird und sich in ihren Arbeitsbereichen widerspiegelt.

Die Beziehung zwischen immateriellem Kulturerbe und der zeitgenössischen Praxis war für mich das Hauptthema bei diesem Projekt.

Wie ist der Blaudruck in Ihrem künstlerischen Projekt bei *im.material* umgesetzt? Welche Idee steckt dahinter?

Lisa Niedermayr: In meinem künstlerischen *im.material*-Projekt geht es mehr um die Indigofärbung, die in Kooperation mit Joseph Koo in dessen Werkstatt durchgeführt wurde. Aus den fast einheitlich blau gefärbten Stoffen entstand dann eine flimmernde, genähte, bewegliche, dreidimensionale Wasser-Himmel-Fläche, in deren Blautönen die Horizontlinie verschwimmt. Die Fensterische im Michaelertor öffnet sich imaginär und erlaubt den Blick in die Unendlichkeit.

James Muriuki: Ich habe die Geschichte des Indigo reflektiert, im Speziellen dachte ich an die fühlbare Vergangenheit, die zeitgenössische Künstler*innen

manchmal durch die Darstellung der menschlichen Hand, als Symbol der Berührung, darstellen. Ich warf auch einen Blick auf Indigo aus einer globalen Perspektive – von der Indigo-Revolution des 19. Jahrhunderts bis zu seiner modernen Präsenz auf den Laufstegen der Welt, in Kunst und Kultur sowie im Alltag.

Linda Brassington: Bei der Entwicklung des Projekts *im.material* arbeitete ich mit der Blaudruckerei Koo zusammen, wo der Prozess des „Blaudrucks“ seit Generationen vermittelt wird. Für mich ist die Arbeit mit Indigo eine sinnliche

„Kult und Können um das Handwerk, um den Farbgewinnungsprozess und die vielfältigen Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten von Textilien machen die Farbe Indigo zu etwas wirklich Besonderem.“

Erfahrung, eine körperliche Beschäftigung, die zu einer emotionalen Begegnung mit den Qualitäten des Materials wird. All diese Erfahrungen mit der konkreten Umgebung – mit den Werkzeugen, mit den Farbküpen, mit den Textilien – versuche ich in meiner künstlerischen Arbeit zu vermitteln. Als Übergang von Farbe zu Farbton, über Schichten von verschiedenen Stoffdichten.

Welche Aspekte, Überlegungen waren Ihnen bei der Präsentation im öffentlichen Raum besonders wichtig?

Lisa Niedermayr: Die blaue Kuppel des Michaelertors in Wien wird zum Ort der Verwandlung, indem durch direkte Interaktion mit Passant*innen ein assoziativer Raum des Übergangs und Freisetzung kreativen Potenzials entsteht. Für einen kurzen Moment des Durchschreitens oder auch längerer Momente des Verweilens im Michaelertor kann

der Alltag durchbrochen und in einer blauen Unendlichkeit geschwelgt werden.

James Muriuki: Sein Kunstwerk der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, gibt diesem ein gewisses Eigenleben, das über den Künstler und die Restriktion, die mit der Präsentation in geschlossenen Räumen, etwa einer Galerie, hinausgeht. Unsere Arbeiten wurden zentral an einem kulturell bedeutsamen Platz in Wien inszeniert, der sowohl für die Bewohner*innen der Stadt als auch für Tourist*innen frei zugänglich ist. Dadurch konnten viele sehr unterschiedliche Menschen mit dem Kunstwerk interagieren, gerahmt durch das blaue Lichtspiel in der Kuppel.

Linda Brassington: Das gewaltige Ausmaß des öffentlichen Raumes war die größte Herausforderung für dieses Projekt. Im Vergleich mit der monumentalen Architektur der Kuppel des Michaelertors, versuchte ich ein kontrastierendes Werk aus Textilien zu schaffen – eine Serie aus gefärbten Stoffen, die sich sanft in der Luft bewegten.

Die Möglichkeit, durchgehende Längen an indigo-gefärbten Stoffen zu produzieren, stellte einen zentralen Punkt in der Entwicklung meines Kunstwerkes dar. Die Zusammenarbeit mit der Blaudruckerei Koo half mir, Kontakte zu Firmen zu knüpfen, die das Aufziehen von zehn Laufmetern Stoff auf einen Sternrahmen ermöglichten – ein Prozess, der in einem kleinen Studio fast unmöglich ist. Das Potenzial, großflächige Arbeiten für unterschiedliche Räume zu entwickeln, ist eine Vision für meine Projekte in der Zukunft.

im.material war ein Projekt der Österreichischen UNESCO-Kommission in Kooperation mit der Burghauptmannschaft Österreich und wurde als künstlerischer Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 gewählt. Kuratiert wurde das Projekt von Lisa Niedermayr und Gabriele Detschmann, die Durchführung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den österreichischen Blaudruckwerkstätten Koo und Wagner sowie mit der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf. Als Begleitprogramm bot das Weltmuseum Wien eine „INDIGO-Tour“ an.

LINDA BRASSINGTON (l.) britische Textilkünstlerin, Forscherin und Dozentin. Jahrelanges Arbeiten und Forschen in den Bereichen Indigo-Farbdruck, Reservedrucktechnik und weiterer Drucktechniken. In Großbritannien ist Linda Brassington ein Fellow der Royal Society of Arts und der Higher Education Academy; ihre Forschungsarbeit wurde mit bedeutenden Auszeichnungen prämiert.

JAMES MURIUKI (m.) lebt und arbeitet als Künstler und Kurator in Kenia. Er beschäftigt sich in erster Linie mit Fotografie und filmischen Methoden. Seine Praxis orientiert sich an sozialen Veränderungen bzw. Bedeutungsverschiebungen, die durch spezielle Objekte symbolisiert werden. Seine Inspiration findet er in der Architektur und in Lebensmitteln, die als visuelle Elemente den Ausdruck menschlicher Bedürfnisse, Fähigkeiten und Sehnsüchte symbolisieren.

LISA NIEDERMAYR (r.) österreichische Textilkünstlerin und Lehrbeauftragte an der Akademie der Bildenden Künste. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Textilkunst und Design, nachhaltigen Textilien und neuen Textiltechnologien sowie Projektentwicklung und Kunstmanagement. Seit 2009 ist Lisa Niedermayr Mitglied des Fachbeirats für das Immaterielle Kulturerbe der Österreichischen UNESCO-Kommission.

WELTERBE

Stätten von universellem Wert für die Menschheit

DIE SPEKTAKULÄRE internationale Rettungsaktion der ägyptischen Tempel von Abu Simbel und Philae in den 1960er Jahren gilt gemeinhin als Geburtsstunde jener Idee, die 1972 von der UNESCO im Rahmen einer völkerrechtlichen Konvention verabschiedet wurde: Natur- und Kulturdenkmäler, die aufgrund ihres außergewöhnlichen universellen Werts für die Menschheit von Bedeutung sind, gilt es in Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft in ihrer Einzigartigkeit für die Nachwelt zu bewahren. Seither wurden insgesamt 1.092 Stätten in 167 Staaten als gemeinsames Kultur- und Naturerbe der Menschheit in die Liste des UNESCO-Welterbes eingetragen.

Eine Nominierung und eventuelle Einschreibung einer Stätte geht immer von den einzelnen Nationalstaaten aus – eine Eintragung als Welterbe ist also eine Selbstverpflichtung des jeweiligen Staates, diese Welterbestätte(n) im Interesse der internationalen Staatengemeinschaft bestmöglich zu schützen und zu bewahren. Der Staat verzichtet damit auf einen Teil der Souveränität über diese einzigartigen Denkmäler und übergibt diese der Obhut der gesamten Menschheit.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

- **Welterbekomitee-Sitzung in Manama, Bahrain**

Vom 24. Juni – 4. Juli 2018 tagte das Welterbe-Komitee in Manama / Bahrain. Während dieser 42. Sitzung der 21 gewählten Staaten des Komitees wurden 19 neue Stätten in die Liste des UNESCO-Welterbes eingeschrieben. Das Historische Zentrum von Wien wurde weiterhin auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes belassen.

- **Historisches Zentrum von Wien – Analyse mit Drei-Stufen-Plan**

Im Jahr 2017 wurde die Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ aufgrund der städtebaulichen Entwicklungen der letzten Jahre im Allgemeinen und des Bauprojekts am Heumarkt im Besonderen vom Welterbe-Komitee in Krakau auf die „Liste des gefährdeten Erbes der Welt“ gesetzt. Als Reaktion hatte das Bundeskanzleramt unter der Federführung des Kulturministers, als zuständiges Ministerium der Republik Österreich, einen Drei-Stufen-Plan ins Leben gerufen, um die Situation umfassend zu analysieren und mit internationaler Hilfe etwaige Schritte zu erarbeiten. Dieser Plan umfasste einen Expert*innen-Workshop im März, ein Heritage Impact Assessment (HIA) sowie eine internationale Advisory Mission im November, die Empfehlungen für weitere Vorgehensweisen beinhaltet.

© Simone Mayrhofer

↑ Die Welterbestätten-Konferenz 2018 fand im Nationalpark Kalkalpen statt; dieser Raum für Austausch und Planung wird alljährlich gerne von den Verantwortlichen genutzt. Kernthema der diesjährigen Konferenz: ‚Welterbestätten-Management‘.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: Zur Nachhaltigkeit von Städten und Siedlungen leistet die Welterbekonvention einen Beitrag, indem sie dazu auffordert, die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur und -naturerbes zu verstärken (Unterziel 11.4).

SDG 13: Der Schutz von Kulturerbe trägt dazu bei, die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken. (Unterziel 13.1).

• Österreichische Welterbestätten: Vernetzung und Austausch

Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz und somit als informative und koordinative Schnittstelle zwischen den 10 Österreichischen Welterbestätten. Am 9. Mai fand auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission sowie des Bundeskanzleramts die diesjährige Klausurtagung der österreichischen Welterbestättenmanager*innen statt. Am 8./9. Oktober tagte zudem die 14. Österreichische Welterbestätten-Konferenz im Nationalpark Kalkalpen, die nicht nur als Plattform für inhaltlichen Austausch genutzt werden konnte, sondern auch theoretische Aspekte des Themas „Welterbestätten-Management“ beleuchtete.

• Welterbe-Einreichungen

2019 wird das Welterbe-Komitee in Baku/Aserbeidschan über die Aufnahme von zwei österreichischen Stätten entscheiden: Sowohl die „Großglockner Hochalpenstraße“ als auch die serielle Nominierung „Grenzen des römischen Reichs – Donaulimes“ gemeinsam mit Deutschland, Slowakei und Ungarn durchliefen dieses Jahr die technische Evaluierung seitens ICOMOS International und befinden sich somit in der Endphase der Nominierung. Zudem wurde die Nominierung für das transnationale Welterbe „Great Spas of Europe“, in welcher Österreich mit Baden bei Wien vertreten ist, in diesem Jahr bei der UNESCO eingereicht und befindet sich bereits in der Evaluierungsphase.

© Paul Austen

© pixabay

↑ Die „Großglockner Hochalpenstraße“ sowie die länderübergreifende Einreichung „Grenzen des römischen Reichs-Donaulimes“ sind seit 2018 erfolgreich für die Welterbeliste nominiert; entschieden wird bei der Welterbekomitee-Sitzung 2019 in Aserbeidschan.

➤ Im Frühjahr 2018 initiierte die Bundesregierung einen Drei-Stufen-Plan, um mit Hilfe von internationalen Expert*innen die Probleme rund um die Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“ (seit 2017 auf der Liste des gefährdeten Welterbes) zu analysieren und Lösungskonzepte zu erarbeiten.

© pixabay

ÜBEREINKOMMEN zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

1972 von der UNESCO verabschiedet

1992 von Österreich ratifiziert

193 Vertragsstaaten

1.096 Welterbestätten weltweit

10 Welterbestätten in Österreich

ÖÜK Rolle: Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, unterstützende Funktion, Information und Beratung.

ÖÜK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteur*innen, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung.

Engagement – Nachhaltigkeit – Schutz – Innovation

12 Good-Practice-Beispiele in Österreichischen Welterbestätten

2018 startete die Österreichische UNESCO-Kommission in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018 eine Initiative zur Sammlung erfolgreicher Good-Practice-Projekte der Österreichischen Welterbestätten. Ziel dieser Initiative ist, auf innovative Entwicklungen in den Welterbestätten aufmerksam zu machen und zu dokumentieren, um langfristig den Austausch von Maßnahmen in den Bereichen Vermittlung, Partizipation und Schutz zu ermöglichen. Eine Fachjury hat 12 spannende Aktivitäten und Projekte ausgewählt, die wir hier kurz vorstellen.

HISTORISCHES ZENTRUM
DER STADT SALZBURG

Dialog Mülln – Leben im Welterbe

Der Stadtteildialog Mülln (Projektzeitraum September 2016 – Mai 2018) wurde initiiert, um bei den Bewohner*innen sowie Bediensteten der Stadtgemeinde Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Stadtteil Mülln Teil der Kernzone des Welterbeschutzgebietes ist. Projektziel: Anregungen, Wünsche und Beschwerden der Bewohner*innen des historischen Quartiers abzufragen und daraus Zielvorgaben für die politisch Verantwortlichen abzuleiten. Neben Stadtteilveranstaltungen, Themenspaziergängen, Befragungen und

Ausstellungen wurde eine Abschlussinformationsveranstaltung organisiert. Teil des Projekts waren auch die Erhebung statistischer Daten zur Bewohner*innen- und Gebäudestruktur sowie die Recherche der historisch städtebaulichen Entwicklung dieses Stadtteils. Ein Teil der vorgebrachten Anregungen konnte bereits umgesetzt werden, wie z.B. die Optimierung der öffentlichen Beleuchtung sowie die Instandsetzung eines Friedhofs.

*„Um die Bewohnerinnen und Bewohner von Welterbestätten kümmert man sich viel zu wenig. Sie sind oft unmittelbar durch die Überlastung der Stadt und ihrer Infrastruktur betroffen. Es ist wichtig, dass man Ihre Sorgen ernst nimmt und ihre Wünsche im Verwaltungshandeln berücksichtigt. Eine von den Einwohnern verlassene Stadt ist nicht das, wonach die Tourist*innen suchen.“* Jurystimme

Kataster Salzburger Altstadtfassaden

Die Bürgerhausfassaden sind ein wesentliches Charakteristikum der Salzburger Altstadt. Die wenigen, noch bis in das 18. Jahrhundert zurückreichenden, überkommenen Fassadenputze der Salzburger Altstadt sollen im Original erhalten bleiben. Die Analyse und Dokumentation der Fassadenkartierungen

bilden eine wichtige Grundlage für die Erhaltung der historischen Putze und Farben. Bei künftigen Fassadeninstandsetzungen kann auf die Farbgebung, Material und Textur der historischen Putze Rücksicht genommen werden. Die Erhebung der kunsthistorischen Stile der Altstadtfassaden ermöglicht außerdem die Beschreibung der gestalterischen Prägungen der Hausfassaden seit dem Mittelalter.

*„Mit der Erstellung des Katasters wurde eine Planungs- und wissenschaftliche Grundlage erstellt, die es in Zukunft erleichtert, Fassadenputze der Salzburger Altstadt im Original zu erhalten. Die Arbeit von Architekt*innen, Baumeister*innen, Kunsthistoriker*innen und Denkmalpfleger*innen wird damit nachhaltig unterstützt.“* Jurystimme

Erfassung und Simulation von Besucherbewegungen

© pixabay

Mehrere Tausend Menschen besuchen täglich die Innenräume von Schloss Schönbrunn. Um die vorhandenen Raumkapazitäten optimal nutzen zu können und gleichzeitig die historische Bausubstanz zu schonen, müssen die Eintrittszeiten für die Tickets der Besucher*innen so gestaltet werden, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig im selben Raum aufeinandertreffen. Ein neues Simulationstool des Besuchermanagementsystems hilft bei der Ableitung von konkreten Maßnahmen zur Steuerung von Besucherströmen. Diese Maßnahmen sollen einerseits den Besucher*innen ermöglichen, das Erlebnis Schloss Schönbrunn voll auszukosten und andererseits für maximale Sicherheit sorgen, sowie die historische Bausubstanz durch weniger Berührungen im Gedränge schonen.

*„Übernutzung ist ein im Steigen begriffenes Phänomen hochrangiger Denkmäler. Hier gegenzusteuern und gleichzeitig die Besuchsqualität für die Besucher*innen zu steigern, gelingt dank neuester Technologien.“* Jurystimme

Schönbrunn Akademie

© SKB, Foto A. E. Kölller

Im Rahmen der Schönbrunn Akademie wird Mitarbeiter*innen ein umfassendes Weiterbildungsprogramm angeboten, das Standards schafft, die sowohl die soziale Qualität als auch die Sicherheit in der Besucher*innenbetreuung gewährleisten. Der wichtigste Part im Weiterbildungsprogramm ist das Echocast Qualifizierungsprogramm. ECHOCAST – European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training – ist der erste europäische Standard für einen qualifizierten und motivierten Besucher*innenservice und bietet ein spezielles, standardisiertes Zertifizierungs-Training für Mitarbeiter*innen im direkten Besucher*innenkontakt. Sicherheit und Besucher*innenservice schließen einander nicht aus, vielmehr bilden sie zusammen die erforderliche Einheit der Dienstleistung.

*„Die Mitarbeiter*innen sind zentrale Ansprechpersonen für Besucher*innen und damit das ‚Gesicht‘ der Welterbestätte. Hier auf qualifizierte, standardisierte und kontinuierliche Weiterbildung zu setzen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.“* Jurystimme

Restaurierung der Schönbrunner Schlosskapelle

© Architektur ID Georg Toepfer

Die beeindruckende Schönbrunner Schlosskapelle wird für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. In einem aufwändigen Prozess wurden in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Wien sämtliche Bereiche unter wissenschaftlicher Begleitung restauriert. Regentin Maria Theresia ließ die Schönbrunner Schlosskapelle im 18. Jhd repräsentativ ausstatten und beauftragte dafür namhafte österreichische Künstler des Barocks. Die ursprüngliche räumliche Struktur und die wandfeste Gestaltung nach den Plänen des Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach wurden von der Monarchin dabei weitgehend beibehalten.

*„Es ist historisch belegt, dass die Schlosskapelle ein wichtiger Teil der Schlossanlage für Maria Theresia war. Heute erstrahlt sie in vollem Glanz – und sollte den Besucher*innen und auch jenen, die Andacht suchen, zugänglich sein.“* Jurystimme

STADT GRAZ – HISTORISCHES ZENTRUM UND SCHLOSS EGGENBERG

Weltkulturerbe-Kinderguide

Die UNESCO-Welterbestätte in Graz erarbeitete gemeinsam mit dem ISG und ARCHelmoma den ersten Welterbe-Kinderguide in Österreich, der sich speziell an 8 bis 10-Jährige richtet. Mit TURMI geht es auf eine ebenso spannende wie amüsante und lehrreiche

Entdeckungsreise durch das Grazer Welterbe. Im handlichen Westentaschenformat bringt der Kinderguide Mädchen und Buben im Volksschulalter das Thema Welterbe verständlich und kindgerecht näher und weckt ihre Neugierde auf mehr. Auf handgezeichneten Stadtgrundrissen führt TURMI durch einzelne Stadtbereiche, hebt Besonderheiten hervor und lädt durch interaktive Inhalte zum weiteren Entdecken ein.

„Man kann gar nicht früh genug beginnen, das Bewusstsein für den Wert des kulturellen Erbes zu fördern. Der Kinderguide ist eine zeitgemäße Form der Vermittlung von „Heimatkunde“. Wenn man den Kindern einen gewissen Stolz auf ihre Stadt vermittelt, werden sie sich auch später für sie verantwortlich fühlen.“ Jurystimme

KULTURLANDSCHAFT WACHAU

Welterbe Volunteer Camps

© Anna Lum

Seit 2010 veranstaltet das Welterbemanagement Wachau jährlich Sommercamps mit Schwerpunkt auf Naturschutzarbeit in der Region. Jedes Jahr kommen Jugendliche aus der ganzen Welt für 2-4 Wochen in das Weltkulturerbe Wachau und helfen freiwillig und ehrenamtlich bei der aufwändigen und anstrengenden Tätigkeit des Freihaltens von Trockenrasenflächen, aber auch bei anderen Arbeiten rund um den Biotopschutz und die Kulturlandschaftserhaltung. Die Jugendlichen leisten so einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung der Welterbe-Kulturlandschaft und lernen gleichzeitig andere Kulturen und Bräuche kennen.

„Mein Lieblingsprojekt. Ein tatsächlich geerdeter Approach! Die Jugendlichen verrichten richtige Arbeit (eine ungeheuer wichtige Erfahrung!), pflegen die Kulturlandschaft, lernen dabei ihren Wert und auch die Mühen ihrer Erhaltung kennen. Und darüber hinaus haben sie die Chance, Gleichaltrige aus der ganzen Welt kennenzulernen. Eine wirklich sinnvolle, bereichernde Investition in die eigene Zukunft.“

Jurystimme

Tourismuskoope- ration „Best of Wachau“

© BoW_Dornau NO. Rita Neumann

Über 50 der besten Gastgeber*innen im Weltkulturerbe Wachau haben sich in der Premium-Betriebskooperation zur Qualitätsmarke „Best of Wachau“ zusammengeschlossen. Die Betriebe stammen aus den wesentlichen Zweigen der Wachauer Tourismuslandschaft, wie Hotellerie, Gastronomie, Cafés und Urlaub am Bauernhof. Um Mitglied zu werden, mussten die Betriebe eine Bewertung durch unabhängige Expert*innen bestehen. Die Qualitätskriterien wurden vorab gemeinschaftlich entwickelt und festgelegt. Die Kooperation besteht inzwischen seit sechs Jahren; 2017 wurde sie mit dem „Best of Wachau Goldclub“ für treue Wachau Gäste nochmals nachhaltig weiterentwickelt.

„Das Welterbe als Qualitätslabel auch im Tourismus leben – das müssen die Betriebe ihren Gästen vermitteln können. Best of Wachau bedeutet ein touristisches Erlebnis, das aus der authentischen Tradition im Umgang mit regionalen Produkten und Dienstleistungen höchste Qualität bietet. Das ist nachhaltig.“ Jurystimme

Wachaulabor im Stift Melk

© Anna Lum

Seit 2011 steht im Stiftsgymnasium Melk der Schule das gesamte erste Obergeschoß der Nordbastei als Ausstellungsfläche zur Verfügung. Unter dem Titel „Wachaulabor“ und unter Anleitung erfahrener Museumspädagog*innen entwickeln hier Schüler*innen und Lehrer*innen des Gymnasiums Themen, die ihre eigene Lebenswelt, das Stift Melk und das Welterbe Wachau aufgreifen und dann künstlerisch umgesetzt werden. Das Wachaulabor ist Teil des großen Stiftsrundgangs und wird somit jedes Jahr von mehr als einer halben Million Besucher*innen besucht. Gezeigt wurden hier z.B. Themenausstellungen wie „Energieautarke Wachau“ oder „Meine Welt – dein Erbe“.

*„Das Wachaulabor ist u.a. aufgrund seiner Kontinuität und starken Beteiligung der Schüler*innen des Stiftsgymnasiums sehr interessant. Aspekte der kulturellen Schulentwicklung, des interdisziplinären Arbeitens sowie der direkten und praktischen Kulturvermittlungsarbeit kennzeichnen das Projekt.“*

Jurystimme

© Birgit Habermann

Naturpark Jauerling – Wachau

Der seit den siebziger Jahren bestehende Naturpark Jauerling-Wachau, der ein knappes Viertel des Welterbegebiets der Wachau umfasst, stand 2002 nach dem Konkurs der damaligen Trägerorganisation vor dem Ende. In den letzten 15 Jahren wurde der Naturpark behutsam aus dieser Konkursmasse wieder aufgebaut und im Sinn einer modernen Naturparkstrategie entwickelt. Der Naturpark steht seit einigen Jahren wieder vollständig auf eigenen Beinen und zählt inzwischen zu den aktivsten und modernsten Naturparks in Niederösterreich. Im Moment liegt ein großer Schwerpunkt im nachhaltigen Aufbau eines Naturvermittlungsprogramms im gesamten Naturparkgebiet.

„Besonders der nachhaltige Aufbau eines Naturvermittlungsprogramms sowie die gute Verankerung des gesamten Projekts als Maßnahme der Regionalentwicklung ist bemerkenswert.“

Jurystimme

Flurnamen erzählen – über Riednamen aus den Weinbaugebieten Wachau, Kremstal und Kamptal, ihre Herkunft und ihre Bedeutung

Die Kremser Historikerin Dr. Elisabeth Arnberger-Kugler beschreibt in ihrem 300 Seiten starken Werk, wie die Riednamen der einzelnen Weinberge in der Wachau, im Kremstal und Kamptal

entstanden sind, wie sie überliefert wurden, welche Entwicklungen sie über die Jahrhunderte genommen haben und was sie bedeuten. Die Namen der weinbaulichen Fluren geben Aufschluss über die Lage und Form eines Grundstücks, die Qualität des Bodens und des zu erwartenden Ertrags, über Besitzverhältnisse und Art der Nutzung, über Tiere und Pflanzen, über Besonderheiten im Gelände und vieles mehr. Das Buch wird so zu einem Schlüssel für ein weiter vertieftes Verständnis über die Besonderheiten der einzelnen Weinlagen und sichert dieses Wissens für nachfolgende Generationen.

„Interessant an dem Projekt ist u.a. wie das informelle Wissen – das auf Erfahrung basiert, über Generationen weitergegeben wird und sich so auch in traditionellen Namen der Weinbaufluren wiederfindet – verschriftlicht und festgehalten werden konnte und nun als Buch für alle zugänglich vorliegt.“

Jurystimme

© Vinea Wachau

KULTURLANDSCHAFT FERTÖ - NEUSIEDLER SEE

LEADER-Projekt „Inwertsetzung Welterbe“

Kernziel dieses Projekts ist die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung für die kulturelle und naturräumliche Besonderheit der Neusiedler See Region sowie die Sicherstellung seiner Erhaltung durch umfangrei-

© Verein Welterbe Neusiedler See/Hannes Klein

che Beratung. Ein Schwerpunkt ist auch die verstärkte Einbindung von Schulen und anderen Ausbildungseinrichtungen. Alle Akteur*innen mit unmittelbarem Einfluss auf die naturräumliche, kulturelle und architektonische Landschaft der Region sollen mit Hilfe von gezielten Informationen und Workshops auf die besonderen Anforderungen an Bauweise, Bewirtschaftungsweise und kulturelle Entwicklung hingewiesen und für zukünftige Handlungsweisen im Sinne des Welterbes sensibilisiert werden.

„Wie genau kennt man die kulturhistorische Bedeutung der Orte, an denen man lebt? Oft nicht gut genug. Nicht Verbote und Vorschriften, sondern Schulung und Sensibilisierung sollen den Schneeball-effekt auslösen, der zu einem Paradigmenwechsel im Umgang mit der wertvollen Ressource Kulturerbe führt.“

Jurystimme

SDG 13: Kulturgüterschutz korreliert direkt mit der Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen (Unterziel 13.1).

SDG 16: Die Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens unterstützt die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte, speziell Kulturgüter, bekämpft somit organisierte Kriminalität und hilft bei der Reduktion illegaler Finanzströme (Unterziele 16.4).

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

• Neuer UNESCO-Lehrstuhl

Mit Unterstützung der Österreichischen UNESCO-Kommission reichte die Universität für Angewandte Kunst in Wien erfolgreich den Antrag zur Etablierung eines UNESCO-Lehrstuhls für „Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage“ ein, der 2019 eingerichtet wird.

• Kulturgutpanel

Das interministerielle „Kulturgutpanel“ des Bundesministeriums für Inneres (BMI), bei dem auch die Österreichische UNESCO-Kommission Mitglied ist, setzte auch 2018 die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch fort. Das Panel ist bemüht, zielgerichtet den Kunst- und Antiquitätenhandel, Museen aber auch die Allgemeinheit über grundlegende Themen wie Diebstahl, Ein- und Ausfuhr von Kulturgut sowie den Schutz archäologischer Objekte zu informieren. Der im letzten Jahre verabschiedete „Ethikkodex für den Kunst- und Antiquitätenhandel in Österreich“ unterstreicht die große Verantwortung des Kunsthandels im Umgang mit Kulturgut.

Neben der Herausgabe einer Informationsbroschüre veranstaltete das Panel auch mehrere Veranstaltungen und Expertengespräche.

• Palmyra Gespräche / Lehrgang Kulturgüterschutz

Die von ICOM-Österreich (Österreichisches Nationalkomitee des International Council of Museums) initiierten und erfolgreich durchgeführten „Palmyra Gespräche“ sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden. An der Donau-Universität Krems wird ein post-gradualer Lehrgang zum Thema Kulturgüterschutz angeboten, den die Österreichische UNESCO-Kommission mit Vorträgen zum Thema „UNESCO“ und „Kulturgüterschutz“ unterstützt.

MUSEEN UND archäologische Stätten werden weltweit regelmäßig geplündert, Kulturgüter ins Ausland geschafft oder im Rahmen von Kriegshandlungen zerstört. Kulturerbe wird damit unwiederbringlich vernichtet. Das bis heute völkerrechtlich wichtigste Instrument zur Bekämpfung dieses illegalen Handels mit Kulturgut ist das „Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ der UNESCO von 1970. Seit 1954 schützt das Haager-Abkommen Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

ÜBEREINKOMMEN über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

1970	von der UNESCO verabschiedet
2015	von Österreich ratifiziert
137	Vertragsstaaten

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

1954	in Den Haag verabschiedet, 1999 zweites, erweitertes Protokoll
1964	von Österreich ratifiziert
133	Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: Unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung.

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Bei diesem UNESCO-Programm steht die Förderung moderner Wissensgesellschaften im Fokus. Grundpfeiler zur Verwirklichung dieser „Knowledge Societies“ sind Presse- und Meinungsfreiheit, unabhängige und pluralistische Medien, Sicherheit der Journalist*innen sowie ein breiter Zugang für alle zu Information und Wissen. Ein Schwerpunkt des Programms liegt auf der Sicherung und dem Zugang zum ‚Memory of the World‘, dem dokumentarischen Erbe der Menschheit.

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD- PROGRAMM

DOKUMENTE SIND tragende Säulen unseres kulturellen Gedächtnisses. Die nachhaltige Sicherung von sowie der Zugang zu Dokumenten sind grundlegende Voraussetzung für die Weiterentwicklung einer demokratischen Wissensgesellschaft und Hauptanliegen des UNESCO-Dokumentenerbe-Programms „Memory of the World“.

Um das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Wichtigkeit des Dokumentenerhalts zu erhöhen, führt die UNESCO ein Welt dokumentenregister/ Memory of the World-Register, das Dokumente von globaler Bedeutung listet. Nationale Ableger, wie das Memory of Austria-Verzeichnis, unterstützen die UNESCO in ihrem Bemühen, unser Dokumentenerbe in der Gesellschaft sichtbar zu machen.

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Bewahrung und Zugang zu dokumentarischem Erbe

1992 wurde das Programm gegründet

2015 Verabschiedung der Empfehlung

427 Einträge in das Internationale Memory of the World-Register

15 davon aus Österreich

59 Aufnahmen in das Nationale Memory of the World-Register

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung.

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des Nationalen Registers.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 10: Das Memory of the World-Programm hat zum Ziel, Wissen und Information nachhaltig zu sichern und den allgemeinen Zugang zu Information und Wissen zu fördern und damit zu demokratisieren. So trägt es zur Gleichberechtigung und Chancengleichheit bei.

SDG 4: Eine inklusive, gleichberechtigte und qualitativ hochwertige Bildung kann nur gewährleistet werden, wenn Wissen und Information nachhaltig bewahrt und weitergegeben werden. **SDG 5:** Der demokratische Zugang zu Wissen und Information kommt der Gleichstellung der Geschlechter zugute.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2018

• Neuaufnahmen in das Memory of the World-Register

Der Nachlass von Ludwig Wittgenstein und die Dokumente zur Semmeringebahn sind seit 2017 Welt dokumentenerbe. Am 15. Jänner 2018 wurden Verantwortlichen der Österreichischen Nationalbibliothek und des Technischen Museums Wien die Urkunden feierlich überreicht. Gastgeber der Veranstaltung war das Technische Museum Wien.

• Österreichisches Dokumentenerberegister

Das nationale Dokumentenerberegister „Memory of Austria“ wurde laut Entscheidung des Fachbeirats im September 2018 um 18 für Österreich historisch und kulturell bedeutsame Dokumente und Sammlungen erweitert. Mittlerweile umfasst das Register 59 wertvolle Handschriften, Nachlässe, Urkunden, Drucke, Fotos und Filme. Neuaufgenommen wurden u.a. Alte Drucke wie die Brenner-Bibliothek, die Nachlässe von Adolf Loos, Franz Lehár und Franz Michael Felder, Audioaufnahmen wie die Oral History-Interviews mit Opfern des Nationalsozialismus (Sammlung Lichtblau) und die Tonaufnahmen österreichischer Dialekte sowie das Moskauer Memorandum, das den Weg für die Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags ebnete.

• „Memory of Austria“-Postkartenreihe

Um das Österreichische Dokumentenerberegister für die Öffentlichkeit sichtbarer zu machen, hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine Postkartenreihe produziert, die den Neuaufnahmen 2018 gewidmet ist. Die bereits 3. Edition der Postkartenreihe zeigt die große Bandbreite der im Register gelisteten Bestände und illustriert die Vielfalt der österreichischen Dokumentenlandschaft.

Franz Michael Felder mit Familie, Mellau, Juni 1866. Fotograf: Michael Rützler. In der Mitte seine Mutter Maria, von links nach rechts die Kinder Maria Katharina, Kaspar und Jakob.

Material und Magie.

Der Nachlass von Franz Michael Felder (1839–1869)

2018 aufgenommen in das ‚Österreichische Memory of the World-Dokumentenregister‘, zählt der Nachlass des Schriftstellers Franz Michael Felder zu den historisch bedeutenden Dokumenten für Österreich.

Kommentar von **JÜRGEN THALER**

Als Franz Michael Felder 1869 starb, war er noch keine 30 Jahre alt. In den wenigen Jahren seines Wirkens als Schriftsteller, als Volksaufklärer und als Politiker hat er viel erreicht. Seine Romane erschienen bei Hirzel, einem angesehenen Verlag in Leipzig, sie wurden ins Holländische übersetzt, die von ihm gegründete Käsehandlungsgenossenschaft florierte, seine politischen Ideen wurden wahrgenommen. Nicht nur in Vorarlberg, sondern im ganzen deutschen Sprachraum und auch darüber hinaus. Der überraschende Tod seiner Frau Anna Katharina Moosbrugger ließ ihn mit fünf Kindern zurück.

In der Trauer um sein „Wible“ schrieb er in wenigen Monaten seine Autobiographie „Aus meinem Leben“, das gemeinhin als sein bestes Werk gilt. Am 5. März beendet er die Niederschrift seiner Lebenserinnerungen mit der Schilderung ihrer Hochzeit, am 26. April 1869 verstarb er nach einem Hirnschlag in Schoppernau: Diagnose Tuberkulose.

Es war sein Schwager und Mitstreiter, der unmittelbar nach dem Tod dafür sorgte, dass die literarischen Hinterlassenschaften, die Briefe, die Manuskripte, andere Dokumente im Felder-Haus in Schoppernau gesichert wurden. Es war dem auch mit philosophischem und sozialwissenschaftlichem Wissen ausgestatteten Juristen

„Die überlieferten Dokumente des aus kleinbäuerlichen Verhältnissen stammenden Felder sind Zeugnisse seines außergewöhnlichen Bildungsweges und Dokumente einer einzigartigen Emanzipationsgeschichte.“

Moosbrugger klar, dass nur derjenige Leben und Werk von Franz Michael Felder verstehen wird können, der auch Zugang zu den Briefschaften hat. Moosbrugger verräumte die Papiere in einer Schublade, schlug auf der Seitenwand einen Nagel hinein und befahl, dass nur

auf seine Erlaubnis hin die Lade wieder geöffnet werden darf. Dann machte er sich wieder auf an seinen Dienstort, der viele Kilometer von Schopponau entfernt lag.

Später träumte Moosbrugger davon, dass im Felder-Haus einmal ein „Felder-Museum oder ein Felderarchiv“ eingerichtet werden könnte. Die Papiere blieben in der Tat lange in dem verwaisten Haus zurück, im Zuge der Neu-edition der Schriften von Felder ab 1910 gelangte aber der Großteil der Briefe und Manuskripte in den Besitz des Landes Vorarlberg. Heute befindet sich der allergrößte Teil von dem, was man den Nachlass eines Schriftstellers nennen kann, in dem nach Franz Michael Felder benannten Archiv, das aber auch ein Archiv der gesamten Literatur Vorarlbergs und auch der des Bodenseeraums ist. Wenige Manuskripte haben sich im Nachlass von Rudolf Hildebrand in Leipzig erhalten, wohin sie Kaspar Moosbrugger nach dem Tod Felders geschickt und nie mehr zurückbekommen hat. Der Nachlass bildet die Grundlage der Ausgabe der Sämtlichen Werke, die von 1970 bis 1995 erschienen und heute in 12 Bänden vorliegen. Sie beinhalten alle Briefe und Werke, die zum jeweiligen Zeitpunkt der Edition bekannt waren. Neuentdeckungen werden im Jahrbuch des Franz-Michael-Felder-Archivs veröffentlicht.

© Vorarlberger Landesbibliothek

Die überlieferten Dokumente des aus kleinbäuerlichen Verhältnissen stammenden Felder sind Zeugnisse seines außergewöhnlichen Bildungsweges und Dokumente einer einzigartigen Emanzipationsgeschichte. Die Materialien haben sowohl einen „magischen“ als auch einen „wissenschaftlichen“ Wert. Betrachtet man die Autographen im Original, wird einem rasch klar, mit welcher Kompetenz Felder seine Literatur schrieb und seine Briefe abfasste. Die vielen an ihn gerichteten Briefe geben Einblick in das Netzwerk, in dem er sich bewegte. Nirgendwo ist man Felder näher als beim Studium seiner Handschriften. Es sind einzigartige Zeugnisse, die uns unmittelbar am Leben Felders teilhaben lassen. Gleichzeitig sind sie von unschätzbarem Wert für das Verständnis seiner Leistungen. Was wüsste man von ihm, wenn man lediglich seine Bücher und das in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichte Werk hätte. Es wäre schwer, etwas von der inside-story (Bertolt Brecht) zu erahnen, die dieses Werk erst ermöglicht hat. Nur durch die Kenntnis seiner Briefe und seiner zu Lebzeiten unveröffentlichten Werke wird uns die Bedeutung Franz

Michael Felders bewusst. Der Nachlass ist heute fein erschlossen und kann über die Datenbank des Felder-Archivs leicht abgefragt werden.

© Urs O. Keller

JÜRGEN THALER, geboren 1968, Leiter des Franz-Michael-Felder-Archivs der Vorarlberger Landesbibliothek. Studium der Germanistik, Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. 1995/96 Junior Fellow am Institut für Kulturforschung Wien, 1996/97 Doktoratsstipendiat an der Freien Universität Berlin, Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft. 1997/98 Stipendiat am Franz Rosenzweig-Forschungszentrum der Hebrew University of Jerusalem. 2001 Promotion an der FU Berlin (bei Gert Matenklott). Publikationen zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, zur Archivtheorie und Geistesgeschichte, Kurator von Ausstellungen und Veranstaltungsreihen. Herausgeber des Jahrbuchs des Franz-Michael-Felder-Archivs.

DIE 1991 verabschiedete UNESCO-Deklaration von Windhoek zur Pressefreiheit wird weltweit zunehmend relevanter. Auch in Europa tauchen vermehrt Probleme mit Medienkonzentrationen, Sicherheit investigativer Journalist*innen und prekären Arbeitsverhältnissen auf. Die UNESCO hat als einzige Sonderorganisation der Vereinten Nationen das Mandat, die Meinungs- und Pressefreiheit zu schützen. Sie unterstützt nicht nur den Aufbau unabhängiger und pluralistischer Medien, sondern setzt sich auch für die Sicherheit von Journalist*innen ein. Besonders in Krisen- und Konfliktregionen setzt sich die UNESCO für den Erhalt und die Etablierung freier und unabhängiger Medien ein, um Prozesse der Demokratisierung und der Friedenssicherung zu initiieren und aufzubauen. Die UNESCO fördert auch mit zahlreichen Projekten die Aus- und Fortbildung von Journalist*innen.

UNESCO-Preis 2018

Der Guillermo Cano-Preis für Pressefreiheit wird seit 1997 jährlich von der UNESCO vergeben und mit 25.000 US-Dollar dotiert. Er zeichnet Personen oder Organisationen aus, die oft unter hohem Risiko einen herausragenden Beitrag zur Verteidigung oder Förderung der Pressefreiheit geleistet haben. Benannt ist der Preis nach dem kolumbianischen Journalisten Guillermo Cano Isaza, der 1986 vor dem Redaktionsgebäude in Bogotá getötet wurde.

2018 wurde diese UNESCO-Auszeichnung an den ägyptischen Fotojournalist Mahmoud Abu Zeid, bekannt als Shawkan, verliehen. Shawkan wurde 2013 während einer Demonstration auf dem Rabaa Al-Adawiya-Platz in Kairo verhaftet und inhaftiert. Er hatte fotografisch festgehalten, wie die Sicherheitskräfte die demonstrierenden Menschen auf dem Platz attackierten. Die Anhörung Shawkans wurde über 40 Mal vertagt, der Staatsanwalt forderte die Todesstrafe. Die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen hat seine Verhaftung im Widerspruch zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehend

Für den Bereich Pressefreiheit zählen vor allem Aspekte des **SDG 16**: Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren / Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen / den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften.

bezeichnet. Am 8. September 2018 wurde Mahmoud Abu Zeid zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er bereits diese Zeit im Gefängnis verbracht hatte. Laut Reporter ohne Grenzen und Amnesty International müsste er „sofort bedingungslos freigelassen werden“. Die Jury war sich einig: „Die Wahl würdigt seinen Mut, Widerstand und sein Engagement für die Meinungsfreiheit“, begründete die UNESCO-Jury-Präsidentin, Maria Ressa, die Vergabe des World Press Freedom Prize 2018 an Mahmoud Abu Zeid.

© picture alliance/AP Photo/L. Tarek

← Der ägyptische Fotojournalist Mahmoud Abu Zeid alias Shawkan erhielt 2018 den mit 25.000 US-Dollar dotierten UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

Reporter ohne Grenzen: Press Freedom Award – Signal für Europa

Der „Press Freedom Award – A Signal to Europe“ ist 2018 für Journalist*innen aus Montenegro ausgeschrieben. Wie jedes Jahr übernahm die Österreichische UNESCO-Kommission auch 2018 die Schirmherrschaft über die mit € 3.000 dotierte Auszeichnung.

„Ein Angriff auf einen Journalisten ist kein normales Verbrechen, es ist zugleich immer auch ein Angriff auf die Demokratie“, meint Rubina Möhring. Umso wichtiger ist es, diejenigen zu würdigen, die unter solchen schwierigen Umständen, wie es sie in Montenegro gibt, viel riskieren, um Informationszugang für die Bevölkerung zu garantieren“, so Rubina Möhring, Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Verliehen wird der Preis für Beiträge mit demokratie- oder menschenrechtspolitischer Relevanz in Print- und elektronischen Medien sowie für Serien, Bücher und Lebenswerke. Die Preisverleihung findet Mitte 2019 statt.

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖÜK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖÜK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Die Tätigkeit des Vereins ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

TEAM DER ÖSTERREICHISCHEN UNESCO-KOMMISSION

Mag. Gabriele ESCHIG
Generalsekretärin

BEREICHSLEITUNGEN

Mag. Gabriele DETSCHMANN
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Mag. Claudia ISEP
(bis März 2018 Yvonne GIMPEL)
Österreichische Kontaktstelle für das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

Mag. Friederike KOPPENSTEINER
Koordinatorin der Österreichischen UNESCO-Schulen

Sabina MAHR, BA
Fachbereich Information / Dokumentenerbe, Assistenz Welterbe

Florian MEIXNER, BA MA
(bis Juni 2018 Dr. Mona MAIRITSCH)
Fachbereich Welterbe und Kulturgüterschutz

Mag. Eva TRÖTZMÜLLER
Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Therese WALDER-WINTERSTEINER, M.A.I.S.
Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend

ASSISTENZ / OFFICE

Martina MERTL
(Elisa DEUTSCHMANN, Karenzvertretung bis November 2018)
Office-Management

Mag. Anna Katharina OBENHUBER, BA
Assistenz Fachbereich Kultur

Wir bedanken uns bei allen PraktikantInnen, die uns 2018 unterstützt haben:

Mathias GLAWISCHNIG
Luisa BRUNNER
Evelyn KULMER
Katharina RIESINGER
Josefine HÜBLER
Gerhild MOGEL

VORSTANDSMITGLIEDER UND PRÄSIDIUM

Dr. Sabine HAAG
Präsidentin, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbandes

Doz. Mag. Dr. Barbara STELZL-MARX
Vizepräsidentin, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Univ.-Prof. Dr. Manfred NOWAK
Vizepräsident, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte und European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Venedig

VORSTAND

Bot. Mag. Stephan VAVRIK
Ges. Dr. Ernst-Peter BREZOVSKY
BMEIA (Kulturpolitische Sektion)

Mag. Kathrin KNEIBEL
Mag. Karin ZIMMER
BKA (für den Bereich Kunst und Kultur)

Dr. Andrea SCHMÖLZER
Mag. Sylvia SCHRITTWIESER-TSCHACH
BMBWF (für den Bereich Bildung)

MR Dr. Matthias TRAIMER
Mag. Andreas ULRICH
BKA (für den Bereich Kommunikation/Information)

Mag. Hanspeter MIKESA
BMBWF (für den Bereich Wissenschaft)

Mag. Martin GRÜNEIS
Amt der NÖ Landesregierung
(für die Bundesländer)

Mag. Gerhard KOWAR
Kulturkontakt Austria

HR Dr. Dietrich SCHÜLLER
(Vorsitzender des Fachbeirats für Informationsbewahrung / Memory of the World-Nationalkomitees)

Mag. Teresa HABJAN
Studentin (Vorsitzende des Jugendfachbeirats)

Dr. Ludwig LAHER
Schriftsteller (Vorsitzender des Fachbeirats Kulturelle Vielfalt)

Univ.-Prof. Dr. Franz RAUCH
(Vorsitzender des Fachbeirats Transformative Bildung/Global Citizenship Education)

FACHBEIRÄTE UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Fachbeirat Transformative Bildung/Global Citizenship Education

Jugendfachbeirat

Fachbeirat „Kulturelle Vielfalt“

Arbeitsgemeinschaft „Kulturelle Vielfalt“

Fachbeirat „Immaterielles Kulturerbe“

Fachbeirat „Informationsbewahrung / Memory of the World Nationalkomitee“

UNESCO-WELTERBESTÄTTEN IN ÖSTERREICH

1996 **Historisches Zentrum der Stadt Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut**
www.welterberegion.at
www.salzkammergut.at

1998 **Semmeringebahn**
www.semmeringbahn.at

1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum und**

2010 **Schloss Eggenberg**
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg

2000 **Kulturlandschaft Wachau**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html

2001 **Historisches Zentrum von Wien**
www.vienna.info

2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See** (gemeinsam mit Ungarn)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen** (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz)
www.pfahlbauten.at

- 2017 **Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas** (gemeinsam mit Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ukraine) in Österreich im Wildnisgebiet Dürrenstein/NÖ sowie Gebieten im Nationalpark Kalkalpen/OÖ)

BIOSPÄRENPARKS IN ÖSTERREICH

- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Wienerwald**, Wien/Niederösterreich
www.bpww.at
- 2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge**, Salzburg/Kärnten
www.biosphaerenpark.eu
www.biosphaerenparknockberge.at

UNESCO-GEOPARKS IN ÖSTERREICH

- 2004 **Steirische Eisenwurzten**
www.eisenwurzten.com
- 2012 **Karnische Alpen**
www.geopark-karnische-alpen.at
- 2013 **Karawanken**
(gemeinsam mit Slowenien)
www.geopark-karawanken.at
- 2014 **Erz der Alpen**
www.geopark-erzderalpen.at

EINTRAGUNGEN IN DIE REPRÄSENTATIVE LISTE DES IMMATERIELLEN KULTURERBES DER MENSCHHEIT

- 2012 **Falknerei**
www.falknerbund.com
- 2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**
www.srs.at
- 2017 **Handblaudruck in Europa**
(multinationale Nominierung von Österreich, Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn)
- 2017 **Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr**
(bilaterale Einreichung mit der Schweiz)

EINTRAGUNGEN IN DAS IKE-REGISTER GUTER PRAXISBEISPIELE

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

UNESCO-„CREATIVE CITIES“ IN ÖSTERREICH

- 2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – „City of Media Arts“**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

EINTRÄGE IN DAS MEMORY OF THE WORLD REGISTER

- 1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historische Sammlung (1899 –1950)**, Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
www.pha.oew.ac.at
- 2001 **Papyrussammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubertsammlung**, Wiener Stadt- und Landesbibliothek
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Sammlung**, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
www.musikverein.at
- 2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at
- 2011 **Mainzer Psalter**, Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at
- 2013 **Die Goldene Bulle**, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Deutschland)
www.oesta.gv.at
www.onb.ac.at

- 2017 **Philosophischer Nachlass von Ludwig Wittgenstein**, Österreichische Nationalbibliothek (gemeinsam mit Großbritannien, Kanada und den Niederlanden)
www.onb.ac.at
- 2017 **Historische Dokumente zum Bau der Semmeringebahn**, Technisches Museum
www.technischesmuseum.at

UNESCO LEHRSTÜHLE

- UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik**, etabliert 2015, Medizinische Universität Wien | Lehrstuhlinhaberin: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at
- UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit**, etabliert 2015, Universität Graz | Lehrstuhlinhaber: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerd OBERLEITNER
www.uni-graz.at
- UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management**, etabliert 2014, Universität für Bodenkultur Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DI Dr. Helmut HABERSACK
www.unesco-chair.boku.ac.at
- UNESCO-Lehrstuhl Peace Studies**, etabliert 2008, Universität Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DDr. Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies
- UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelles Erbe und Tourismus**, etabliert 2011, Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Abteilung Transkulturelle Kommunikation | Lehrstuhlinhaber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt LUGER
www.kurt-luger.at
- UNESCO-Lehrstuhl für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog für Südosteuropa**, etabliert 2007, Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Basilius GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO-KATEGORIE-II-ZENTREN

Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene im Rahmen des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie (ETC-Graz), etabliert 2017 | Leiter: Dr. Klaus STARL

ÖSTERREICHISCHE UNESCO-SCHULEN

95 österreichische UNESCO-Schulen
www.unesco.at

IMPRESSUM

Jahrbuch 2018

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeber

Österreichische UNESCO-Kommission

Universitätsstraße 5

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-28-3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394399>

Redaktionsleitung

Mag. Gabriele Eschig und Mag. Eva Trötzmüller

Redaktion

Mag. Gabriele Detschmann

Mag. Claudia Isep

Mag. Friederike Koppensteiner

Sabina Mahr, BA

Florian Meixner, MA BA

Martina Mertl

Therese Walder-Wintersteiner, BA, M.A.I.S.

Übersetzung

Christopher Roth

Graphik

Ursula Meyer

Foto Cover

© Paul Henri Degrande / Pixabay

Druck

Agensketterl, Bad Vöslau

Wir danken allen, die uns 2018 gefördert und unterstützt haben:

Dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, die unsere Hauptunterstützer sind. Weiters danken wir dem Land Oberösterreich, dem Land Burgenland sowie dem Nationalpark Kalkalpen.

**Austrian Commission
for UNESCO**
Annual 2018

2018

TABLE OF CONTENTS

2	FOREWORD
4	70 YEARS OF AUSTRIAN UNESCO MEMBERSHIP
7	EDUCATION
14	SCIENCE
19	CULTURE
39	COMMUNICATION AND INFORMATION
44	APPENDIX Secretary Executive Committee Board UNESCO Sites and Activities in Austria
46	IMPRINT

**Austrian
Commission for UNESCO**
Annual 2018

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische
UNESCO-Kommission
Austrian Commission
for UNESCO

FOREWORD

© ESEL

Gabriele Eschig, Secretary-General

National commissions for UNESCO are unique bodies within the UN system. They also represent the first point of contact for everyone who aims to pursue UNESCO's goals in their own activities and thus contribute to the implementation of the organisation's programmes. Our network consists of many such dedicated institutions and individuals who support our efforts to work in the interest of UNESCO in concrete fields of activity. And this fact has once again made it possible for us to achieve quite a bit.

Our long-standing collaboration with the World Summit Award gave rise to the opportunity for upper-level secondary students from UNESCO Associated Schools to independently produce reports on the conference in Vienna held to celebrate this award for digital content's 15 years of existence. In cooperation with the European Union National Institutes for Culture (EUNIC), a network of institutes and ministries, 130 school students participated in an EU-financed theatre project on the theme of migration and inclusion. In cooperation with the Parliamentary NorthSouthDialogue Committee of the Austrian Parliament and with support from the Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE), the 2019 Global Education Monitoring Report—entitled "Migration, Displacement and Education: Building Bridges, Not Walls"—was presented at the Austrian Parliament on 11 December. We also supported the WWF with two scholarships for its Generation Earth Action Leader Training programme, and in their 12th year of existence, the value of the L'Oréal Austria Scholarships for excellence young woman scientists was increased to EUR 25,000 each.

In cooperation with ICOMOS Austria, inventories of cultural landscape types and of World Heritage cultural landscapes are currently being set up for use as monitoring instruments. And in the newly established platform Arts Rights Justice Austria, the Austrian Commission for UNESCO is present as a member. We are also active in the "Cultural Property Panel", an inter-ministerial information platform. And together with Reporters without Borders Austria and in collaboration with Amnesty International Austria, the Department of Communication at the University of Vienna, and the group Plattform Rechtsstaatlichkeit, we have been organising a series of readings and panel discussions on the theme of press freedom and democracy since October 2018.

For this success in achieving the kind of outreach that is so important to our organisation, we thank all of our colleagues, partner organisations, supporters, and experts. I would also like to take this opportunity to extend my warm and very personal thanks to "my" presidents as well as to my team and all of the other individuals and organisations connected with the Austrian Commission for UNESCO: I will be retiring in mid-2019 after having served for over 18 exciting and fulfilling years as secretary-general, and these years have flown by all too fast! I therefore wish UNESCO and all of the national commissions my very best in their efforts to shape our future as we envision it—efforts in which multinational cooperation will be indispensable.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Gabriele Eschig

Sabine Haag, President

It was with quite some joy that, in February 2018, I took up the baton from Dr. Eva Nowotny to serve as President of the Austrian Commission for UNESCO, and I can now look back on a successful initial year of my three-year term.

70 years of Austrian membership in UNESCO and 70 years of the Universal Declaration of Human Rights quite significantly framed this past year's activities and also gave cause for us to look back upon our beginnings. 13 August 1948 saw Austria become the 40th state to join UNESCO upon filing the instrument of ratification. UNESCO was one of the first international organisations that Austria joined—long before it became able to join the United Nations in 1955. This period was characterised by a new political, economic, and cultural beginning for Austria along with the search for a new and positive national identity. All this entailed an active role in international organisations and in world politics, and Austria's joining UNESCO represented the first step.

UNESCO's activities, then as now, adhere to a political stance that promotes integration, mutual rapprochement, and peaceful cooperation in education, science, and culture—for only dialogue and cooperation on a worldwide scale can give rise to peace and human security. The mechanism of cooperative networks maintained by UNESCO brings together different states' interests and represents the only way of coordinating globalisation and mitigating its negative effects, as part of which states assent to common regulations based on the principle of trust. The peace and prosperity of the post-war period have been the results of this approach and rest upon the certainty that all will profit despite the existence of differing interests.

Active participation in the organisation's programmes is therefore a top priority for us, and in this, we were once again quite successful in 2018: as examples, I would mention the nomination of the biosphere reserve "Unteres Murtal" [Lower Mur Valley] as part of the MAB programme following much preliminary work, the establishment of the new UNESCO Chair for the important subject "Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage" at the University of Applied Arts Vienna, and the inscription of two new elements on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. And as contributions to the European Year of Cultural Heritage 2018, I should also mention the examples of "good practice" from our World Heritage sites as well as the art project *im.material*, which was shown from 9 to 13 May 2018 at the Vienna Hofburg's St. Michael's Gate.

My warmest thanks go out to all those involved for supporting us and being with us—and I look forward to our future projects, collaborations, and plans!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabine Haag', written in a cursive style.

Sabine Haag

70 years of Austrian UNESCO membership (1948–2018)

In 2018, Austria looks back on seven decades of membership in UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). It was on 7 November 1947, approximately two years after the organisation had been founded, that Austria was accepted as a member at UNESCO's Second General Conference in Mexico City—an event of no small significance, said then-Foreign Minister Karl Gruber, “in Austria's re-entry into international life”. Less than one year later, on 13 August 1948, Austria made its membership official by filing the necessary instrument of ratification.

Accession to UNESCO as a Milestone

Joining UNESCO was indeed a milestone in the history of Austria's fledgling Second Republic. Amidst the often difficult political shake-ups and restructurings of the post-war period under Allied occupation and in light of the unresolved question as to Austria's responsibility for the atrocities and horrors of the Second World War¹, Austria's membership in UNESCO represented the young republic's first step back into the international community—long before it became possible for it to join the United Nations. That was only to happen after Austria's national sovereignty had been restored by the Austrian State Treaty of 1955.

The accession process itself reflected the uncertainties and complications with which post-war Austria was confronted on the national and international levels. The application for UNESCO membership submitted by the Austrian government first had to be approved by the Allied Control Council (consisting of the four occupying powers: the USA, the United Kingdom, France, and the USSR²)—before it was sent on to the United Nations

Economic and Social Council. This body then had to allow admission of a non-UN member state to UNESCO before the General Conference could consider its application.

Media reports from back then paint a picture of optimism associated both with the establishment of UNESCO in 1946 and with the acceptance and accession of Austria in 1947/48. Even

just the United Nations Economic and Social Council's green light for UNESCO to consider Austria's application was prematurely celebrated as UNESCO's acceptance of Austria as a member by the country's mass media (such as in the Viennese daily paper *Kurier* on 26 March 1947). The most media resonance, of course, was generated by the Mexico City vote to

Austria's acceptance into UNESCO was a milestone in the history of its nascent Second Republic that led to the establishment of the Austrian Commission for UNESCO as a “representative body of scientists, artists, educators, and civil servants” in 1949.

¹ At the beginning of 1946, a motion by France had been accepted according to which all former enemy states were to be excluded from UNESCO, with exclusively UN member states being admitted.

² Under Article 6 of the Second Control Agreement, the Allied Control Council was entitled to block Austria's application within 31 days. Any objection would have had to be unanimous—ultimately, however, only the USSR voted against approving the request.

accept Austria's application in late 1947, whereas Austria's actual accession in August 1948 would seem to have gone largely unnoticed (which quite wonderfully demonstrates the relative nature of such jubilees).

Hope in International Cooperation

The euphoria and optimism that this new organisation inspired, emotions that can be keenly sensed when reading contemporary news reports, become understandable when one considers the motivations behind its founding. The humanitarian catastrophes of the two World Wars, in particular the Second, had made clear the necessity of international cooperation and community and thus set the stage for the founding of the United Nations and—not unimportantly—the birth of modern multilateralism.³

“The hopes that were placed in the possibilities offered by international cooperation formed the antithesis to the National Socialist sabre-rattling of the past, which had led to war and destruction.”

The subsequent founding of UNESCO as a special organisation of the United Nations, just like the founding of the UN itself, was intended to prevent a repetition of the catastrophes that had shook the world over the preceding years and decades. In the case of UNESCO, its Constitution stated that this intent was to be served by its contributions “to peace and security by promoting collaboration among the nations for education, science and culture”.

The hopes that were being placed in the possibilities offered by international cooperation formed the antithesis to the National Socialist sabre-rattling of the past, which had led to war and destruction. The future belonged to multilateralism. For which reason it is no wonder that philosopher Walter Hollitscher attested the following in April 1946: “Austria has every reason to do everything in order to participate as actively as possible in the work of UNESCO.”

Establishment of the Austrian Commission for UNESCO in 1949

Immediately following Austria's accession to the organisation, 1949 saw the Austrian Commission for UNESCO founded as a “representative body of scientists, artists, educators, and civil servants who were interested in UNESCO's goals and eager to put them into practice”. One of the first measures taken by the Commission was to set up branch offices and/or working groups in Austria's federal provinces, of which

“Between 1951 and 1955, UNESCO Gift Coupons made it possible to procure necessary scientific equipment such as an X-ray laboratory for the Institute of Chemistry at the University of Vienna.”

the first were in Tyrol and in Upper Austria. Later on, in 1953, a widely noted exhibition was presented at Vienna's Museum of Applied Arts that included synoptic tables showing both the work of UNESCO and reproductions of modern paintings. 1954 and 1956 saw the Commission hold one-week

professional development courses for teachers, community educators, librarians, and museum professionals with “Living in a Worldwide Community” and “Museum and Education” as their respective themes. And the Austrian Commission for UNESCO also began producing a series of books and other printed works (published by Austria-Edition) containing texts by respected artists and scientists such as “Die Kunst des menschlichen Zusammenlebens” [The Art of Human Coexistence] by Hans Thirring, “Atomenergie und Frieden” [Atomic Energy and Peace] by Lise Meitner and Otto Hahn, and “Der Künstler und die Gesellschaft” [The Artist and Society] by Thomas Mann.

Between 1951 and 1955, UNESCO Gift Coupons made it possible to procure much-needed scientific equipment such as an X-ray laboratory for the Institute of Chemistry at the University of Vienna. And Austrian artists, for their part, received support with which to purchase working materials. The Austrian Commission for UNESCO was charged with the administration of this aid, which totalled USD 100,000 by 1952.

Insufficient Public Attention for the Success of International Cooperation

70 years later, the picture looks entirely different: the cooperation-oriented fundamental principles of the multilateral world order—including occasionally very concrete mutual support and aid, of which Austria was among the beneficiaries during those initial years—seem to be increasingly giving way to a brand of unilateralism that questions the validity of multilateral and/or international institutions in all sorts of ways. As a consequence, recent achievements by the international community—such as

³ “To save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind...” (Charter of the United Nations, Preamble, 1945)

the creation of the International Criminal Court in The Hague in 1998 and the unanimous adoption of the Sustainable Development Goals by the UN General Assembly in 2015—have not been receiving sufficient attention and esteem among the general public.

Pragmatic Successes

An impressive example of the interplay between international law's further development and the function performed by the International Criminal Court is the international protection of cultural

"Achievements by the international community such as the creation of the International Criminal Court in The Hague in 1998 have not been receiving sufficient attention and esteem among the general public."

property. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (along with, in a more concrete sense, the Second Hague Protocol of 1999) laid down the world's first rules pertaining to criminal responsibility and jurisdiction in this regard—rules that were applied for the first time in 2016. That was also the first year in which a defendant before the International Criminal Court was convicted as a war criminal for having destroyed cultural monuments.

In 2012, the Islamist Ahmad Al Faqi Al Mahdi and others had ordered the destruction of nine mausoleums in the desert city of Timbuktu that had been inscribed on UNESCO's World Heritage list. By sentencing him to

9 years' imprisonment and reparations totalling EUR 2.7 million, the ICC created a precedent that, according to chief prosecutor Fatou Bensouda, would send a "positive message to the entire world".⁴ More importantly, however, both trial and conviction show how UNESCO's efforts indeed do produce real and politically relevant outcomes on an international scale.

The Future Is Multilateral

In view of this, former UNESCO Director-General Irina Bokova's decision to make her mission while in office (2009–2017) the reinforcement of multilateralism (*"The future is multilateral."*) made sense and was ultimately successful. Never before had the world presented itself as so complex and so challenging, she said, for which reason multilateralism had never been as important as it had become by that point: *"I am convinced that the future of multilateralism, despite facing many uncertainties, is bright, because there is no other choice."*⁵ And indeed, developments such as the multinational adoption of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 2015 Paris Agreement on climate change bear powerful witness to the ongoing international efforts toward cooperation within the framework of multilateral structures. This, however, is by no means to contradict the justified calls for structural reform and for the development of new mechanisms of international cooperation, which many UNESCO

member states desire and on which work is currently underway.

In the future, as well, and with far more vigour than is currently the case, UNESCO must support the formulation of societal models capable of receiving worldwide consensus—which is to say: across all political sectors, as the German Commission for UNESCO formulated in a position paper on the occasion of UNESCO's 70th anniversary.

Doing so will entail adapting to new situations with the current multilateral system as a starting point, in order to face the great challenges of our geopolitical reality from climate change to terrorism.

⁴ ZEIT ONLINE, 22 Aug. 2016

⁵ Bokova, "The Future is Multilateral", Horizons Spring 2016, Issue No. 7.

EDUCATION

With its adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the international community of states emphasised the central role played by education in achieving the 17 Sustainable Development Goals that it contains. Goal 4 calls for ensuring “inclusive and equitable quality education and lifelong learning opportunities for all”.

UNESCO'S EDUCATION PROGRAMMES

Assuming Responsibility as “Global Citizens”

IT GOES WITHOUT saying that the 21st century is an era of rapid global change. But how exactly to deal with the challenges of digital upheavals, climate change, social inequality, and large numbers of migrants and refugees? The crucial question here is how people's thinking and behaviour can be shaped from a young age in such a way that sustainable and peaceful solutions to the world's great problems can be found. Or put differently: how must education be conceived in order that children and youth learn to understand the deep-reaching societal changes taking place in our globalised world and to act accordingly? These questions are fundamental to UNESCO's education agenda, Education 2030, the salient point of which is to enable every single individual to take responsibility as a “global citizen”.

“How must education be conceived in order that children and youth learn to understand the deep-reaching societal changes taking place in our globalised world and to act accordingly?”

Education Agenda – Leaving No One Behind

Because education cannot be viewed in isolation from the global challenges of our era, UNESCO's education agenda is embedded in the global 2030 Agenda, which consists of 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The 2030 Agenda was agreed upon by the world's heads of state and heads of government in order to have our planet become a more sustainable, more peaceful, and more just place for all people by 2030. And in this, education plays a key role. The Agenda's SDG 4, for instance, shows how education needs to look in order to prepare people to deal with the global challenges we face. But at the same time, education has a role to play in sustainably realising all of the Sustainable Development Goals.

Crucial to the success of the education-related SDG 4 is the 2030 Agenda's universal character, and its adoption represents the first time that all of the world's states have obligated themselves to recognise education as an integral component of sustainable development efforts and to implement according measures. The 2030 Agenda is, after all, intended to benefit people all over the world, as is made clear by one of its key ideas: “leaving no one behind”.

SGD 4 Educational Goals

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030.

4.1. By 2030, ensure that all girls and boys can complete free, equitable, and quality primary and secondary education.

4.2. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care, and pre-primary education.

4.3. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, including university.

4.4. By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs, and entrepreneurship.

4.5. By 2030, eliminate gender disparities at all levels of education and ensure equal access to all levels of education for all people.

4.6. By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults achieve literacy and numeracy.

4.7. By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Education and the SDGs Education lies at the core of the 2030 Agenda. It plays a central role in the successful implementation of all 17 Sustainable Development Goals, and it also has its own goal, **SDG4**, which aims to: “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” by 2030.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

The Austrian Commission for UNESCO assumes support and advisory functions that serve the various protagonists working to implement international educational programmes in Austria. In doing so, it orients itself toward the various current working emphases of UNESCO as a whole.

- **Global Citizenship Education**

The 2014–2018 period saw the Austrian Commission for UNESCO join forces with the University of Klagenfurt, the Democracy Centre Vienna, and KommEnt for an initiative to support “Global Citizenship Education (GCED)” at Austrian UNESCO Associated Schools. These were then documented in the brochure “Global Citizenship Education in der Praxis: Erfahrungen, Erfolge, Beispiele in österreichischen Schulen” [Global Citizenship Education in Practice: Experiences, Successes, Examples at Austrian Schools], which is intended to encourage further efforts. This brochure also provides insight into GCED-related activities in the context of teacher training. And finally, it contains guidelines on the criteria that need to be paid attention when working on school and curriculum development with an eye to GCED.

- **Presentation of the 2019 Global Education Monitoring Report**

As part of Education 2030, UNESCO will continue to compile its annual Global Education Monitoring Reports, which document and analyse the implementation of its overall programme as well as developments

relevant to international education policy in the various individual countries.

The 2018/2019 Global Education Monitoring Report is entitled “Migration, Displacement and Education: Building Bridges, not Walls”. It deals with the reciprocal relationship between education and migration and discusses the complex challenges for educational systems that movements of human beings entail. In doing so, it clearly emphasises how SDG 4—ensuring the right to an inclusive and equitable quality education—applies to all people regardless of their residence status in a given country.

The presentation of the 2019 Global Education Monitoring Report took place on 11 December at the NorthSouthDialogue of Parliaments, held at the Austrian Parliament. This event was organised by the Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE) in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO.

Following words of greeting by the Austrian Parliament’s Secretary General Harald Dossi and Secretary General Gabriele Eschig of the Austrian Commission for UNESCO, Bilal Barak (Senior Policy Analyst, UNESCO Paris) presented the report’s findings. This was followed by statements of the NorthSouthDialogue’s “Peer Group on SDG 4”, delivered by the three Austrian MPs Nico Marchetti, Eva Maria Holzleitner, and Stephanie Cox. In a further step, three experts commented on the report’s results: Christian Dorninger (Austrian Federal Ministry of Education, Science, and Research), Barbara Herzog-Punzenberger (University of Innsbruck), and Sassan Esmailzadeh (of the inclusive education organisation PROSA). The audience discussion that ensued revealed intense interest among those in attendance. Despite differing ideas on SDG 4’s implementation in Austria with regard to migrants and asylum-seekers, all participants agreed that further efforts need to be made.

↑ The central theme of the 2018 UNESCO World Education Monitoring Report: “Migration, Displacement and Education: Building Bridges, not Walls”.

Global Citizenship Education – Open your mind!

SCHOOLS FOR THE world citizenry—that is what Werner Wintersteiner and Heidi Grobbauer are after.

Both of them have spent years working in education research, and one of their emphases is the approach to teaching and learning known as Global Citizenship Education. This fundamental approach promoted by UNESCO can be described in a nutshell as “civics for a globalised world society”. But on a deeper level, it’s about interlacing various pedagogical approaches such as global learning, political and intercultural education, peace education, and education for sustainable development. “At its core, it is about sensitising learners to the complex challenges of global interrelationships and providing an impetus for them to review and analyse their own values and views in a critical manner and to possibly even challenge

their own intellectual edifice,” explains Werner Wintersteiner.

While Wintersteiner and Grobbauer’s initial publication on the subject looked at the theoretical underpinnings of actual practice, the two education researchers use their present publication to document and analyse practical examples of Global Citizenship Education at Austrian Schools. The Austrian Commission for UNESCO is the publisher of both publications.

“Schools frequently represent microcosms of global migration. So Global Citizenship Education also focuses on increasingly relevant questions pertaining to belonging and to the overlapping of multiple identities and of differing religious, cultural, and social environments that come with a modern and mobile society,” explains co-author Heidi Grobbauer.

Discovering the Global in the Local – Examples from Actual Practice

A total of 13 teaching projects with Secondary Level II classes at schools of general education and vocational schools were selected in order to create a collection of “best practice” examples to which teachers can refer. This collection is rounded out by a set of annotated implementation guidelines plus a brief introduction to the topic.

In the following, we introduce a selection of these practical examples in order to point out the highly diverse ways in which Global Citizenship Education can be implemented in schools. This diversity pertains not only to the types of schools at which they were realised but also to the ways in which these projects went about motivating students to engage in the kind of thinking and action that Global Citizenship Education promotes.

PROJECT 1

Global Citizenship Education as an Integral Part of French Language Instruction

*International Business College
Hetzendorf, Vienna*

The impetus for this project was the terrorist attacks in Paris that targeted the editorial office of Charlie Hebdo and the concert at the Bataclan. Alongside solidarity, anxiety was the dominant emotion that one could sense in the classrooms. In French class, the need for discussion and information gave rise to the project “France and the Maghreb States – A Challenging Relationship”, which featured a nuanced approach to issues such as France’s colonial history.

The students themselves were involved from the very beginning, making decisions and also playing an central role in the project’s realisation. In terms of content, this project was divided into two thematic blocks:

Block 1: Maghreb and France; Block 2: Terrorism and Freedoms. The main objective was for students to manage a balancing act between their own emotions—evoked by terrorist acts—and the available facts. Core subjects: the colonial history of France – immigrant countries – a nuanced view on migration. Additionally, the topic of caricatures (with reference to Charlie Hebdo) was discussed by the entire class in history lessons.

PROJECT 2

Global Citizenship Education as a Free Elective

GRG Stubenbastei, Vienna

Following consultation with the Democracy Centre Vienna, the responsible team of teachers agreed on “the right to demonstrate” as the main topic, discussing of the general notion of democracy as well as the right to demonstrate in particular. It was important to all those involved to adopt a perspective that also looked beyond Austria’s borders, in the process ascertaining just how precious and rare the right to demonstrate continues to be for people all around the globe. The objective was to sharpen students’ awareness regarding the promotion of democracy, the rule of law, and human and fundamental rights in a worldwide context.

For 5th- and 6th-year students, eight workshops designed for 7–12 participants each were offered. The usual division of the students by class did not apply in this project, which took place in small groups and on a voluntary basis. The theme of demonstration rights was dealt with intensively as part of the school’s annual UNESCO days. Preliminary work on the projects began two weeks beforehand, and in widely divergent combinations of subjects (e.g. music/German/history), the associated themes were discussed with the students. Among others, a workshop on photography and one on the production of a radio show about demonstrations in Burkina Faso were offered.

PROJECT 3

Global Citizenship Education as Part of German Courses for Refugees

AJA Spittal an der Drau, Carinthia

This ambitious, ongoing project—which provides German courses for refugees—arose from a day of action on the topic of “On the escape route” and as a way for the students to protest conditions at the accommodations provided for refugees, accommodations that they felt were beneath human dignity. In this sense, this is a political project that opposes exclusion and right-wing extremism. The German course offerings are organised by students and teachers on a voluntary basis. In order to enable asylum seekers with children to attend, they also provide child care. These courses—in addition to enabling the two sides to become acquainted with each other—help to deepen the students’ understanding of the refugees’ situations and of the policies and politics surrounding refugees in Austria. The experiences thus gained broaden their horizons and also contribute to their civic education. And the students develop an appreciation of this UN priority: that all human beings be provided with the educational opportunities they need in order to shape futures worth living in.

PROJECT 4

Global Citizenship Education as its own Subject of Instruction

BG Bludenz S 64, Vorarlberg

Two teachers at this school who have postgraduate training in Global Citizenship Education created a free elective called “Global Political Education”. In order to pay heed to the ideas, expectations, and wishes of the students in its design, an extended workshop was held. Starting from themes that were especially important to the 11th- and 12-year students and affect the world they live in, the teachers then thought about ways in which they could expand their students’ perspectives by a global dimension. The following core points for this free elective began to crystallise: fundamental political knowledge, understanding global interrelations on the basis of local conditions, raising awareness of the rapid development of a world that is becoming more and more interconnected, conveying values that facilitate peaceful coexistence, strengthening students’ media-related skills, addressing the principal of sustainability, and improving students’ ability to involve themselves in discourses and discussions.

PROJECT 5

Global Citizenship Education as a Theatrical Experience

BG / BRG Rosasgasse, Vienna

For this one-semester project, the school hired an external project coordinator: a theatre educator from schallundrauch agency. The impetus for this project was the Syrian Civil War, in light of how students had become quite preoccupied with news reports and the waves of refugees pouring in. They initially discussed the connection between the local and the global, between their own school and living environment and the human catastrophes that result from war.

The theme that they decided to focus on was “being a stranger”, including foreignness both within ourselves and within society. This topic was put into action using theatrical and performative elements. The acting done by the school students allowed them to play with and explore their own boundaries and limits. Project head Mona Wahba emphasised how focussing on the process of perceiving one’s body is an important route by which to approach the topic of “being a stranger”.

The final result of this one-semester collaboration was a 3-minute stop-motion video entitled “Open Minds”. The students were very proud of their artistic work and went on to present it at their school. This video also won the “Video Special” category of the “media literacy award” competition (held by the Federal Ministry of Education, Science and Research). It was thus that, faster than anyone had expected, the students’

values and attitudes became the entire school’s de facto vision. Since then, this video has been used to initiate new first-year classes into their new—and still strange—school environment. And in this way, the principles of Global Citizenship Education truly became part of their school’s culture.

The brochure “Global Citizenship Education in der Praxis – Erfahrungen, Erfolge, Beispiele österreichischer Schulen” [Global Citizenship Education in Practice – Experiences, Successes, Examples from Austrian Schools] **can be obtained free of charge** from the Austrian Commission for UNESCO and **can also be downloaded** from www.unesco.at.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS IN AUSTRIA

„Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together“

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

1953 founded by UNESCO

Over **11,500** educational institutions in **182** countries

Austria has participated since **1957**, with schools of all types in all **9** federal provinces

95 UNESCO associated schools, **10** candidate schools

Guiding principles: “learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together”

Themes: peace and human rights education, global citizenship education, education for sustainable development, cultural education, Sustainable Development Goals.

Role of the ÖUK: National coordination of advising, informational activities, and cooperation; one three-day conference annually; *FORUM* magazine, website.

All Austrian UNESCO associated schools, current events, projects, and job openings at the schools are listed at www.unesco.at.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS comprise a worldwide network of over 11,500 educational institutions in 182 countries. The 95 Austrian UNESCO Associated Schools are part of this international network—which is enjoying steadily growing popularity. In 2018, a decree from Paris officially recognised the schools NMS Laßnitzhöhe, Praxisvolkschule der PH Steiermark, Praxis Neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark, and Tourismsschulen Semmering as new UNESCO Associated Schools.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

The special focus at UNESCO Associated Schools in 2018 was on the 17 Sustainable Development Goals.

- **UNESCO Associated Schools / 2018 Conference**

Since 1997, the Austrian Commission for UNESCO has been organising annual networking meetings for all of the Austrian UNESCO Associated Schools' contact persons. The 2018 edition of this conference took place from 17 to 19 October at the lakeshore of the Hafnersee in Carinthia, and its topic was “17 Goals for a Better World”. Following introductory words by Provincial Governor Peter Kaiser, Univ.-Prof. Dr. Franz Rauch of the University of Klagenfurt delivered an opening lecture entitled “SDGs and their Implementation in Teaching”. There were also workshops on intangible cultural heritage with a focus on the theme of “craftsmanship”. A total of 78 schools took part in this conference.

- **The Magazine FORUM**

The annually published magazine FORUM presents a colourful, variety-packed impression of just how creatively the Austrian UNESCO Associated Schools implement the guiding principles of UNESCO and the respective annual themes. The thematic focus for 2018 was on “17 Goals for a Better World”. Numerous contributions document the influence of UNESCO on individual schools in the form of exemplary projects developed and carried out at the schools in a participatory manner.

- **World Summit Award**

The World Summit Award (WSA) was created in 2003 as an Austrian initiative to implement the principles and plan of action agreed upon at the United Nations' World Summit on the Information Society (WSIS), held in 2003. And in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO, a special project for school students—to be carried out at the WSA Global Congress (20–22 March 2018, Vienna City Hall)—was developed to help celebrate the 15th anniversary of this competition for digital content. 40 advanced secondary school students were invited to attend this anniversary conference and awards ceremony in Vienna as reporters, and they worked as teams to produce short videos on topics such as sustainable development, individual winning projects, entrepreneurship in developing countries, SDGs, etc. The students were supported in this work by a workshop programme that had been specifically designed to meet their needs.

SCIENCE

UNESCO supports individual states in creating structures for successful research and scholarship. It drives forward global research on the urgent questions of humanity and supports ethical approaches to the challenges of global change—taking both academic freedom and social responsibility into account.

A central objective of UNESCO's science programmes is to strengthen the role of women in science, including with the long-term initiative *The World Needs Science – Science Needs Women*.

THE UNESCO SCIENCE PROGRAMMES

Core Themes of the UNESCO Science Programmes

UNESCO's science-related thematic focuses include climate change and the preservation of species diversity, the advancement of knowledge pertaining to the protection of oceans and coasts, and ensuring the availability of drinking water.

Exemplary here are the longstanding UNESCO programmes "Man and the Biosphere" (MAB), the International Hydrological Programme (IHP), and the International Geoscience Programme (IGCP), all three of which are devoted to researching and protecting the living environment of human beings.

In Austria, these programmes are overseen by the MAB and Geo/Hydro Sciences National Committees at the Austrian Academy of Sciences.

• Man and the Biosphere

UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) Programme was established in 1973 as UNESCO's first-ever intergovernmental environmental programme designed to support research on the relationships between human beings and their environment, going beyond an exclusive focus on environmental protection to also place ways of reconciling ecology, economy, and social concerns at the centre of its activities. The centrepiece of this programme is the global network of UNESCO biosphere reserves—model regions that have made it their mission to harmonise the protection of nature, the preservation of biological diversity, and regional development. There are 651 such reserves in 120 countries worldwide. In Austria, the recognised biosphere reserves include Großes Walsertal (2005), Wienerwald (2005), and Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge (2012).

• IHP (International Hydrological Programme) and IGCP (International Geoscience Programme)

The International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO is the only intergovernmental programme in the UN system that is devoted to hydrological research, water management, and capacity-building in this field. Since its establishment in 1975, the IHP has developed from an internationally coordinated hydrological research programme into a comprehensive, holistic programme that facilitates education and capacity-building as well as the improvement of water resource management. The objective of this programme is to support an interdisciplinary approach to dealing with watersheds and aquifers (groundwater management) that also accounts for the social dimension of water resources and both promotes and helps develop international hydrological and limnological research.

The International Geoscience Programme (IGCP), founded in 1973, supports geoscientific cooperative projects with research focuses that are precisely defined by UNESCO. These include the UNESCO Geoparks. Austria is currently home to 4 internationally recognised geoparks: "Carnic Alps", "Styrian Eisenwurzen", "Ore of the Alps", and the transnational geopark "Karawanken/Karavanke".

© colourbox.de

IHP – INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME

1975 first multilateral programme for water research and water management – International Hydrological Programme (IHP)

8th IHP, 2014–2021: in its 8th phase, IHP is devoted to improving water quality while taking into account local, regional, and global challenges.

The core of this programme: sustainable water management, promotion and development of international water research, and global networking.

Part of the **2030 Agenda for Sustainable Development's SDGs**

Role of the ÖUK: informational platform for the programme, public relations work

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs and Science The UNESCO science programmes make a significant contribution to achieving and monitoring progress on all of the Sustainable Development Goals (SDGs). Central roles here are played above all by the natural sciences, technology, and innovation. The social sciences and humanities, for their part, contribute to the general understanding of current challenges, thus also helping to achieve these goals. UNESCO's natural science programmes make their largest contributions towards the achievement of **SDG 12** (Responsible Consumption and Production), **SDG 15** (Life on Land), and especially **SDG 13** (Climate Action). The organisation's social sciences and humanities programmes most strongly support the realisation of **SDG 16** (Peace, Justice, and Strong Institutions). All science programmes also make important contributions to the realisation of **SDG 5** (Gender Equality) and **SDG 17** (Partnerships for the Goals).

• UNITWIN/UNESCO Chairs Programme

The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, established in 1992, is an important source of impulses for international exchange between universities. This is attested to not least by the programme's over 600 UNESCO professorial chairs worldwide. Six of these are at Austrian universities (see the Appendix for a list). In his guest commentary, Prof. Helmut Habersack—who occupies the UNESCO Chair for Integrated River Research and Management at the University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna—writes about developments and threats relevant to river management worldwide.

UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science

The World needs Science – Science needs Women
A central objective of UNESCO's science programmes is to strengthen the role of women in science worldwide, particularly in the life sciences. The "UNESCO-L'ORÉAL For Women in Science Initiative" is part of these efforts. Every year, the L'ORÉAL-UNESCO For Women in Science Awards Ceremony at UNESCO's headquarters in Paris sees five prizes worth € 100,000 each and fifteen "L'ORÉAL-UNESCO Rising Talents" scholarships awarded to outstanding woman scientists.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

• 5 UNESCO-L'ORÉAL Scholarships in Austria

Since 2007, L'ORÉAL Austria—in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO and the Austrian Academy of Sciences and with support from the Federal Ministry of Science, Research, and Economy—has been awarding four annual scholarships worth € 25,000 each to outstanding young woman scientists in Austria. And in 2018, the Austrian Academy of Sciences financed a fifth scholarship due to the large number of outstanding applications. A formal ceremony at which this year's scholarships were conferred took place on 22 October in the Großer Festsaal at the Austrian Academy of Sciences. 2018 winners:

- Daniela Hainberger, MSc, *immunobiologist*, Medical University of Vienna
- Manuela-Raluca Pausan, MSc, *molecular microbiologist*, Medical University of Graz
- Joanna Plastira, MSc PhD, *neuroimmunologist*, Medical University of Graz
- DI Dr. mont. Barbara Putz, *materials scientist*, Austrian Academy of Sciences, Leoben
- Dr. rer. nat. Petra Sumasgutner, *zoologist*, Natural History Museum Vienna

© Eva Kelely

↑ A formal ceremony on 22 October saw five UNESCO-L'ORÉAL Scholarships awarded to outstanding woman scientists. The laudatory addresses were given by L'OREAL Austria Country Manager Dkfm. Klaus Fassbender, Dr. Sabine Haag (President, Austrian Commission for UNESCO), Dr. Anton Zeilinger (President, Austrian Academy of Sciences), and Federal Minister Dr. Heinz Faßmann as this event's guest of honour (l. to r.).

© Michael Unger/IWA

© IWA

Helmut Habersack presents the World's Large Rivers Initiative at the 23rd session of the UNESCO-IHP Intergovernmental Council. The WLRI officially became part of UNESCO's working programme in June of 2018.

The UNESCO Chair for Integrated River Research and Management and the World's Large Rivers Initiative

Commentary by **DORIS GANGL** and **HELMUT HABERSACK**

Rivers are of great ecological, economic, and cultural significance, and they also serve as versatile habitats for numerous different species. For human beings, rivers are important sources of nutrition and water, are key elements in waterborne transportation and energy production, and strongly influence cultures and societies. However, rivers and their watersheds are now acutely threatened by systematic overuse and human interventions. The risk of flooding and droughts has become greater, and many species native to river habitats are now threatened with extinction. Large rivers in particular are increasingly endangered by human overuse, for which reason action is urgently needed. (Habersack and Walling, 2013).

It was in the interest of such action that Helmut Habersack established the UNESCO Chair for Integrated River Research and Management at Vienna's University of Natural Resources and Life Sciences in 2014. And thanks to the positive outcomes of the activities carried out since then and the importance of the work being done, this professorial chair was endowed for an additional four years at the beginning of 2018. Its activities provide an interface between research on and the management of major rivers and aim to generate greater awareness of sustainable river management's current possibilities and problematic issues among stakeholders and the general public. Further objectives include coordinating the World's Large Rivers Conferences, which take place every three years, and schooling experts from the water sector in workshops, meetings, and courses.

Coordination of the World's Large Rivers Initiative

The main task of this UNESCO Chair, however, is that of coordinating the World's Large Rivers Initiative (WLRI). It was the nonexistence of a unified status report on the condition of the world's large rivers that led to this initiative's establishment in 2012. The impetus for this came at the first World's Large Rivers Conference, which was held in Vienna in 2011. This conference was supported by UNESCO, the IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), the IAHS (International Association of Hydrological Sciences), WASER (the World Association for Sedimentation and Erosion Research), and the IAG (International Association of Geomorphologists). In various discussions and scientific contributions, the delegates and scientific

"Rivers and their watersheds are now acutely threatened by systematic overuse and human interventions. The risk of flooding and droughts has become greater, and many species native to river habitats are now threatened with extinction."

experts in attendance recommended that a combined, multidisciplinary, and international initiative devote itself to the scientific study and evaluation of the status and possible future of the world's large rivers. In order to realise this undertaking at the UN level, the idea was presented at the 20th session of the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme of UNESCO (UNESCO-IHP). The proposed initiative was discussed among the delegates of the various member states and met with great approval. The recommendation was then made to formulate a comprehensive proposal

and communicate it to UNESCO-IHP. The World's Large Rivers Initiative was subsequently approved during the 21st session of the IHP Intergovernmental Council in July 2014. And later

“One of the objectives of the World's Large Rivers Initiative is to produce a status report on up to 300 rivers across the world. In order to achieve this, cooperative arrangements with thematically related organisations within and outside of UNESCO have been proposed.”

on, in June of 2018, the WLRI officially became part of UNESCO's working programme. On 11 June 2018, during the 23rd session of the IHP Intergovernmental Council, there was also a side event that took place in UNESCO's main building in Paris: this presentation of the World's Large Rivers Initiative, featuring a selection of guest lectures by international experts, was attended by over 100 delegates from around the world.

Uniform Methodologies for Research on Large Rivers

As a scientific undertaking, the World's Large Rivers Initiative aims to develop a global report on the status and possible future of the world's large rivers. And the official launch of this initiative in 2014 also witnessed the establishment of a working group assigned with the exact formulation of goals, activities, and results. This working group was also assigned the task of developing a uniform methodology according to which large rivers could be studied in a holistic fashion. Delegates from the UNESCO-IHP member states and international experts on the water sector were brought together at three meetings in 2015, 2016, and 2018. The

working group was then dissolved following its third meeting and successful formulation of the WLRI Concept Paper. This Concept Paper embodies the fundamental document of the World's Large Rivers Initiative. It describes the Initiative's background, lists its objectives and planned activities, explains the definition of “large river” used in its work, and describes the aforementioned uniform methodology along with the specification of relevant parameters. For the task of compiling a global report on the status of the world's large rivers, various phases were defined. In Phase I of this project, the developed methodology will be tested on three rivers—the Danube, Niger, and Mekong Rivers. The subsequent Phase II will involve study of up to 300 rivers with reference to the findings from Phase I.

A Successful Initiative: The World's Large Rivers Conferences

Further manifestations of the WLRI's work include the three previously organised World's Large Rivers Conferences. The first of these took place in Vienna in 2011 and brought together over 450 scientists, experts, and delegates from 73 countries. Two further WLR Conferences succeeded in carrying this success forward, taking place in Manaus, Brazil in 2014 and in New Delhi, India in 2017. The scientific contributions to these conference have so far formed the basis for ten special issues of international SCI-listed journals. These contain a total of 143 articles by 554 authors. The next WLR Conference is planned to take place in Moscow, Russia in 2020.

Plans for the near future include the conclusion of the World's Large Rivers Initiative's Phase I and the launch of Phase II. For the study of the three rivers Danube, Mekong and Niger, international experts have already pledged their support and begun collecting data. Since one purpose of the first phase of the WLRI is to subject the developed methodology to detailed testing, the experience thus gathered will

be harnessed for Phase II by making any methodological adaptations that may prove necessary. The objective of Phase II is to produce a status report on up to 300 rivers located all over the world. In order to achieve this, cooperative arrangements with thematically related organisations within and outside of UNESCO have been proposed. Together with the UNESCO Water Family, work will continue to train young scientists, to better acquaint the public with water-related themes, and to involve stakeholders in a targeted manner in all areas where the World's Large Rivers Initiative is active.

PROF. HELMUT HABERSACK is a Professor of Hydraulic Engineering and Modelling and occupies the UNESCO Chair for Integrated River Research and Management at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. He heads the Institute of Hydraulic Engineering and River Research, is Vice-Chair of the Geo/Hydro-National Committee, and is Austria's representative at UNESCO's International Hydrological Programme.

DR. DORIS GANGL is scientific coordinator of the World's Large Rivers Initiative and of the UNESCO Chair for Integrated River Research and Management at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna. She initially studied at the University of Vienna and went on to earn her doctorate at the University of Kent in the United Kingdom. She followed this with completion of a post-doctoral programme at the University of Cambridge before returning to Austria in 2017.

Literature

Habersack, H., and Walling, D. (2013). The Hydrology of Large Rivers Preface. *Hydrol Process* 27, 2103-2104.

UNESCO Chair for Integrated River Research and Management at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.
www.unesco-chair.boku.ac.at

CULTURE

Culture as understood by UNESCO encompasses also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, and traditions. It is about the whole complex of spiritual, material, and emotional features that characterize a society. Cultural and Natural History sites, Cultural Landscapes, Knowledge, and Traditions: these embody a key both to history and to the future.

UNESCO'S CULTURAL FOCUSES: Cultural Diversity | World Heritage | Protection of Cultural Property | Intangible Cultural Heritage | The working emphases of the Austrian Commission for UNESCO in the cultural field are oriented toward active implementation of the seven culture-related UNESCO conventions. Focuses of Activity: promotion of the diversity of cultural expressions, protection and safeguarding of tangible and intangible cultural heritage, and protection of cultural property.

CULTURAL DIVERSITY:

Strengthening and Supporting Cultural Cooperation

THE CONVENTION on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions is the first international convention to have contemporary art and culture as its central focus. Cultural diversity is to be facilitated at all stages of the cultural value chain by supporting creativity and the process of artistic creation, cultural production, dissemination, and distribution, and access to a diversity of cultural goods and services.

Objectives:

- culture as a fundamental pillar of sustainable development
- the development of sustainable, participatory governance systems in the arts and culture
- ensuring an internationally balanced flow of cultural services and goods as well as promoting the mobility of artists and cultural professionals
- supporting human rights and basic freedoms
- supporting and involving civil society

The core element of this Convention is the creation of an environment in which the arts and culture can flourish in freedom and enjoy protection from being viewed purely in terms of economic considerations. The arts and culture are more than just commodities to be consumed—for which reason they must not be evaluated as purely commercial goods. The Convention lends new legitimacy to national cultural policies and to public cultural subsidies vis-à-vis the threat of international trade restrictions. It enables states to support national cultural output and give preferential treatment to minorities and niche programmes despite international trade agreements and liberalised markets.

In Austria, the Convention has been in force since 2007, and Austria's federal, provincial, and municipal levels of government bear equal responsibility for its implementation. The Austrian Commission for UNESCO functions as a national point of contact regarding the Convention. It advises bearers of political responsibility concerning all questions related to the Convention, serves as a point of contact for the general public, and works proactively to implement the objectives of the Convention in Austria.

“The Convention lends new legitimacy to national cultural policies and to public cultural subsidies vis-à-vis the threat of international trade restrictions.”

Advising and Supporting Bodies

Expert Panel on Cultural Diversity: supports the ÖUK in coordinating all matters pertaining to the Convention.

Working Group on Cultural Diversity: dialogue platform for the active involvement of civil society.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 5: safeguarding the diversity of cultural expressions goes hand in hand with the promotion of gender equality in the cultural field; the one cannot be achieved without the other. **SDG 16** and **SDG 17:** a fundamental pillar of the Convention is participation by and partnership with civil society; only in this manner—in the cultural field, as elsewhere—can policies be shaped in a way that is transparent, participatory, and needs-oriented.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

• Careers in the Arts and Culture: Gender Gaps in International Comparison

Even as of 2018, gender equality in the arts and culture has not yet been achieved. The current Global Report on the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions shows that gender pay gaps, differing career paths, and structural inequalities continue to be widespread. Before this backdrop, the Austrian Commission for UNESCO joined forces with Austrian Association of Independent Performing Arts (IGFT) in November 2018 to host a discussion with two experts: Helmut K. Anheier (Hertie School of Governance, Berlin) presented findings from the study *Frauen in Kultur und Medien – Ein europäischer Vergleich* [Women in Culture and Media – A European Comparison]. And Katrin Hassler (Leuphana University of Lüneburg) started from her research on women in top positions in the international arts scene, before the backdrop of which she put this thematic field in context. The two experts subsequently engaged in discussion with the audience.

↑ At the invitation of the Austrian Commission for UNESCO, Helmut K. Anheier (Hertie School of Governance, Berlin) and Katrin Hassler (Leuphana University of Lüneburg) reported on their research activities and findings.

• Closed Conference on Cultural Diversity: Perspectives of Civil Society

From 15 to 16 October, the Austrian Commission for UNESCO invited representatives of Austria's arts and cultural sector to its 8th Closed Conference on Cultural Diversity, held this time in Baden bei Wien: this event's proven format involves discussions that zero in on those themes that, from the perspective of artistic and cultural practice, can be viewed as the most important current concerns relating to the Convention's implementation. Its 2018 themes were: the arts and culture in the programme of the Austrian government; European arts and cultural policy; the social situation of those working in the arts and culture; copyright law; artists' mobility and European visa regulations; and cultural education as well as public-sector broadcasters. The conclusions reached in these discussions were formulated as an open letter concerning cultural policy in the programme of the Austrian government and a concluding communiqué that were sent to a number of stakeholders.

↑ The 2018 Closed Conference on Cultural Diversity, held in Baden bei Wien, saw representatives of the arts and cultural sector discuss the most important priorities relating to the Convention's implementation in Austria.

• Networking and Visibility: A Focus on Artistic Freedom

Artistic freedom is a universal human right, the recognition and safeguarding of which the Convention vehemently demands. But as multiple studies and publications have shown, the number of documented offenses against artistic freedom is rising constantly. Before this backdrop, the Austrian Commission for UNESCO has been

placing reinforced emphasis on this topic since 2017—and in 2018, the series of impulse lectures on artistic freedom established the previous year was continued. Alongside this, the activities of the “Arts Rights Justice Austria” network were expanded. In addition to the Austrian Commission for UNESCO, this platform’s membership includes eight further institutions and/or initiatives that meet regularly to exchange experience. At the end of 2018, the network and its web presence (www.kunstfreiheit.at) were given their first public presentation at the Brunnenpassage in Vienna. Following this presentation, and as part of the film festival This Human World (which also belongs to the platform), there was a screening of the Swedish production *Silvana*. This event took place as a cooperative effort of This Human World, Brunnenpassage, and the Austrian Commission for UNESCO.

© brunnenpassage / Bert Schifferdecker

↑ In 2018, the network Arts Rights Justice Austria presented its new web presence at the Brunnenpassage in Vienna as part of the film festival “this human world”. This presentation was followed by a screening of the Swedish film *Silvana*. From left: curator, cultural worker, and activist Djamilia Grandits in conversation with Olivia Kastebring, co-director of *Silvana*.

• **International Governance: Participation in UNESCO Bodies**

In December 2018, the 12th Intergovernmental Committee on the Convention met for a conference at UNESCO’s headquarters in Paris. Their attention centred on the revisions to the implementation guidelines pertaining to Article 9 (“Information Sharing and Transparency”) as well as on the roadmap for the Convention’s implementation in today’s digital environment proposed by the Convention Secretariat. The Austrian Commission for UNESCO coordinated the position to be taken by Austria in these negotiations, ensured civil society’s involvement in this process and subsequently represented Austria at the Conference.

➤ **Film festival “this human world”, Brunnenpassage Vienna; The Austrian Commission for UNESCO assumed patronage of this event.**

© brunnenpassage / Bert Schifferdecker

CONVENTION on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

2005 adopted by UNESCO

2006 ratified by Austria

146 States Parties (145 states plus the European Union)

105 projects for the structural reinforcement of cultural creation supported in

54 developing countries by the “International Fund for Cultural Diversity”

158 periodic, publicly available national reports on implementation, including

2 Austrian implementation reports (2012 and 2016)

Role of the ÖUK: maintaining the Convention’s Austrian Point of Contact.

ÖUK priorities: informing and advising, dialogue forums for inter-ministerial coordination and the involvement of civil society, representation of Austria in UNESCO organs on the Convention, public relations work.

© pixabay

Arts Rights Justice Europe carries out its activities on the basis of a stable network for mutual support.

Freedom of Expression in the arts and culture in Europe

Cultural alchemy: From separation into co-creation

Commentary by **LILLIAN FELLMANN**

IN SWITZERLAND a city theatre (Theater Neumarkt Zürich) has its budget cut for one year by the cantonal government (the city does not claim any repercussions) in response to a performance executed by a German artist targeting a Swiss right wing politician. This measurement, the canton explains, “takes account of the expenses of the cantonal authorities in connection with the controversial concept in the 2016 programme”, nobody mentions censorship.

A couple of months later, a UK artist goes underground after his multi-faith exhibition at the Gloucester Cathedral sparks vandalization, death threats and accusations of blasphemy from Christian groups.

In Poland, a bit later that year, the established ‘Dialog-Wroclaw’ theatre festival faces sudden withdrawal of support from the Ministry for Culture and National Heritage just 18 days before the opening. Many national awards equally disappear as cultural productions are openly declared as unworthy of state support.

Towards the end of 2017, the defamation and shaming of Sladana Petrović Varagić, arts manager in Serbia, reaches its peak when her private health records are being misused on public local media.

The list of defamation or concrete or formulated restrictions of artists in their work could be continued with examples from Hungary, Spain, Turkey and also Austria.

Many people still believe that what happens in Europe cannot compare to the rest of the world where so many artists and cultural workers are tortured or killed for doing their job. The thing is,

no matter what the means to silence a human being, when that voice is gone, we all feel the lack, and the reverberations of fear affect us all.

A state of “emergency”?

One could claim that we have reached a point in the arts and culture sector in Europe where we must make a choice: to keep trembling in hope of survival or to choose to ‘emerge’, to raise up and above this state of old dependency and growing repression.

We observe the violations of our rights, the increase in on- and offline hate speech, the lack of rights implementation in some, and the absence of the rule of law in other places. Systematic defamation and defunding of the arts and culture has a hold on Europe, it seems, as “the public sphere is infused by a highly pejorative language and by images that evoke a homogeneous community as well as a culture that is orientated on the past,” as Juliane Bischoff of the Kunsthalle Wien puts it.

Finding our pathway

We have been trained into competition and separation long enough. It is high time we rid ourselves of this ‘bad training’ in the sector. Moment by moment, we must remember our own values and choose co-creation and inclusion in our daily work. Melt away the structures where they impede connection and exchange. We all have something to give that someone else needs, especially when the money is scarce. As a good friend of mine always says: “When there is no money, there is something else.”

Does this path into greater independence and interdependence provoke fear in us? Good, then we know we have work to do. As we reclaim our right of free expression, production and distribution, let us look at the situations and places of insecurity, anger and pain that surface and let us transform them together—in an alchemical process of trust. Let us emerge from isolation into

© pixabay

Funding cuts for critical artists embody a central mechanism by which outside control is exerted over this sector.

co-creation, again and again and again, until we are satisfied, not someone else. After all, we can only hold our governments accountable, if we have found our own pathways for action and are able to work together first.

“We have been trained into competition and separation long enough, it's high time we rid ourselves of this 'bad training' in the sector.”

Weaving a net of trust

Arts Rights Justice Europe sees this “something else” in the establishing of connections, threads of support slowly weaved over time to become a strong net for mutual aid (immediate and long term) and support.

We wish to achieve this by – engaging individuals on the ground who are able to read and navigate the

local or national freedom of expression reality, as well as the informal social economy. They act as pulling magnets of trust attracting those in need and those who want to collaborate (hub forming);

– supporting the formation of national hubs through capacity building. We offer our training tools and expertise to increase awareness, rights knowledge, case discussions and understanding of the legal context. We currently host 3 national hubs, ARJ Austria (kunstfreiheit.at), ARJ Serbia and ARJ Italy;

– investing in the growth of an international mothership that the hubs feed with information, and which in return inter-connects the hubs and members to share experiences and practices, and to advice each other on- and offline.

Monitoring is not enough

A survey undertaken in 2017 by Arts Rights Justice Europe (30 cases from 8 countries in Europe), showed that the large majority of artists, arts managers

in institutions, galleries, and museums, as well as public officers alike, feel helpless when their person, their work or their organisation is being verbally or physically attacked. Unaware of their rights and ignorant of any measures to de-escalate threatening on- or off-line situations, many withdraw into silence,

“Arts Rights Justice Europe sees it's core engagement in establishing of connections, threads of support slowly weaved over time to become a strong net for mutual aid and support.”

hoping it will all blow over in due time. Some artists are very good at rallying up a crowd on social media but often fail to channel that force into effective action. While the UNESCO 2005 Convention Global Report of 2018, emphasise on the need for more monitoring of cases and arts freedom shifts, it does not mention an investment into rights and legal training as a means for rights violation prevention. ARJ Europe believes that monitoring is important but it is only half the work in order to build a safe and free sector.

Any good news?

Plenty. The landscape has changed dramatically within the past five years. The UN Special rapporteur on Cultural rights, Farida Shaheed, presented her report on artistic freedom before the European parliament by invitation of Arts Rights Justice Europe in 2013. The EU adopted the EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression including freedom of expression in the arts in 2014.

Many of the first generation of organisations focusing on freedom of expression and artists' protection diversified and/or grew, like ICORN, Freemuse and Safemuse. In the past

two years, major new initiatives were born supported by (some say too) large private US and Canadian foundations, i. e. Artists at Risk Connection, as part of PEN America, and the Artist Protection Fund at the Institute of International Education. The Martin Roth initiative for at-risk residencies in Germany was founded in 2018, the year after the Arts Rights Justice Programme of the UNESCO Chair in Cultural Policy for the Arts in Development at the University of Hildesheim had launched its trainings pilot on freedom of artistic expression and artists at risk.

And of course there is more good stuff happening on the micro-level. Single people risk their neck on a daily basis and their successes are not enough circulated and celebrated by far. There is much to do, and it can only be done, if we build it up on the shining light of our triumphs, be they small or large, and if we do it together.

© Lillian Fellmann

LILLIAN FELLMANN is a trained political philosopher and Journalist. A Fullbright Fellow, she worked at the intersection of art and politics as a curator and director for the past 15 years. Lillian Fellmann was a Programme Associate at the Vera List Center for Art and Politics, the New School University in New York, she founded the Kunsthalle Luzern in Switzerland, and acted as the Programme Director of Res Artis, the global network for artist residencies in Amsterdam. Since 2015, she coordinates the network for human rights violations in the arts and culture, Arts Rights Justice Europe.

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Creativity, Identity, Continuity

WHAT DO improvisatory theatre, traditional irrigation systems, and the production of gold leaf have in common? All of these things number among the many elements of the intangible cultural heritage in Austria. Such heritage, developed and handed down over many generations, serves to anchor people in the here and now.

UNESCO recognises, documents, and safeguards cultural practices, rituals, and experiential knowledge worldwide under the heading of “Intangible Cultural Heritage”. Above all, the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage has made it possible to place time-honoured, regionally anchored, and traditional knowledge pertaining to the sustainable use of local resources firmly in focus in a way that stands apart from the realm of “representative” culture. And since intangible cultural heritage is supported by human knowledge and skills, it conveys identity and continuity while also embodying an expression of creativity.

Five categories render this concept more easily comprehensible and also serve as the basis for nominations on the national and international levels:

- Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage
- Performing arts
- Social practices, rituals, and festive events
- Knowledge and practices concerning nature and the universe
- Traditional craftsmanship

“As lively forms of cultural expression and as diverse, living traditions, cultural heritage provides points of orientation, identities, and solidarity, and it accords central significance to the continuity of ideals and of the familiar. This makes intangible cultural heritage immensely valuable in terms of self-understanding, idiosyncrasies, and distinctions, as well as in the cultural identity of communities that are growing increasingly conscious of unity in diversity and of mutual dependencies.”

Dr. Thomas Psota, ethnologist. Member of the Swiss Commission for UNESCO since 2012 with a focus on intangible cultural heritage, education, and cultural diversity.

The National Inventory of the Intangible Cultural Heritage in Austria

As previously little-noted customs and cultural practices are rendered more visible, there arises a new understanding of special regional characteristics, with successful models for dealing with resources coming into focus and providing inspiration for sustainable living. Since Austria's ratification of this Convention in 2009, its National Inventory of the Intangible Cultural Heritage has collected and documented the society-wide diversity of customs and traditions in Austria.

The National Inventory was established in 2010, and its currently 117 entries contribute to the better understanding and greater visibility of these various living traditions. It thus represents a significant measure in terms of raising awareness of the safeguarding, conveyance, and promotion of intangible cultural heritage in Austria.

An interdisciplinary Advisory Panel on Intangible Cultural Heritage makes regular decisions regarding the inscription of traditions on the Austrian Inventory and the nomination of national elements for one of UNESCO's three international lists.

Although inscription on the Inventory entails no financial or legal claims, the prestige of being recognised and visible as cultural heritage remains very high. The decision to inscribe an element based on international criteria signals inclusion in a global community while also affording local and regional variants increased visibility and helping them to further grow in their significance.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Intangible Cultural Heritage and Quality Education Education plays a significant role in the safeguarding of intangible cultural heritage, since such heritage survives thanks to the creative process of transmission from one generation to the next. For this reason, the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage refers to “transmission, particularly through formal and non-formal education” as being an important safeguarding measure.

Support for learning and teaching with and about intangible cultural heritage aims to better anchor this important measure in school instruction and contributes to the realisation of several 2030 Agenda goals, especially the quality education focused on in **SDG 4** (in particular Target 4.7 thereof).

SELECTED ACTIVITIES, 2018

- 2018 saw **14 traditions** newly inscribed on the Austrian National Inventory of the Intangible Cultural Heritage in Austria and presented publicly on 12 December as part of a formal certificate presentation ceremony at the conference centre Congress Schladming.

- **Focus on Craftsmanship and Schools**

At this year’s annual conference of the Austrian UNESCO Associated Schools’ contact persons, the three regional centres for craftsmanship recognised by UNESCO as good practice examples for the safeguarding of intangible cultural heritage (*Hand.Werk.Haus Salzkammergut*, *Textiles Zentrum Haslach*, and *Werkraum Bregenzwald*) presented their successful school projects as well as approaches to teaching craftsmanship techniques. All three centres for craftsmanship aim to raise awareness of and educate about traditional craftsmanship as well as safeguard craftsmanship as a sustainability-promoting economic factor. To this end, these centres have been successfully conducting projects with schools and other places of training for many years.

- **Inscriptions on the Representative List**

Two traditions were inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity at the 13th meeting of the Intergovernmental Committee in Port Louis, Mauritius: *Resist Block Printing and Indigo Dying in Europe* was a multinational nomination by Austria, Germany, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary that was coordinated by the Austrian Commission for UNESCO. And the bilateral nomination with Switzerland pertaining to *Avalanche Risk Management* also joined the international list in 2018.

© Weibold

© Friedrich Jue

↑ A great success for intangible cultural heritage in Austria: in 2018, close collaboration with other countries made it possible to have two traditions inscribed on the international Representative List: “Resist Block Printing and Indigo Dying in Europe” and “Avalanche Risk Management”.

- **2018 Nominations**

In March 2018, the element *Transhumance* was submitted for inscription on the Representative List as a multinational nomination by Greece, Italy, and Austria. The Austrian Commission for UNESCO was also active in an advising and supporting capacity with regard to the multinational nomination of Cathedral Workshops in Europe for the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices (nominated by Germany, France, Norway, Austria, and Switzerland, planned submission in March 2019).

© Thomas Defner

← 2018 saw Greece, Italy, and Austria join forces to nominate the age-old, transnational tradition of “Transhumance” (sheep droving across glaciers and national borders) for inscription on the Representative List.

- **Conflicting Priorities in Intangible Cultural Heritage: International Conference**

It was at the suggestion of the Austrian Commission for UNESCO that the first group conference of the German-speaking National Commissions took place in Vienna on the topic of “Conflicting Priorities in Intangible Cultural Heritage – The Value of Intangible Cultural Heritage to Present-Day Societies.” Around 60 participants from Germany, Luxembourg, Switzerland, and Austria accepted this invitation. The experts in attendance discussed the complex phenomenon of intangible cultural heritage, which occasionally draws great media attention and elicits controversial opinions—such as when traditions involving the handling of animals are at issue. One question taken on by this conference was that of how, even in cases of traditions that are subject to controversial discussion, the value of intangible cultural heritage to a society and its cultural self-understanding can be judged. All those who are interested can find documentation of this conference as a download at the Commission's website.

© ÖUK

↑ Around sixty participants from Germany, Luxembourg, and Switzerland took part in the conference on “Conflicting Priorities in Intangible Cultural Heritage”, which was organised by the Austrian Commission for UNESCO and held in Vienna.

- **Good Practice Call**

To mark the occasion of the 10-year anniversary of Austria's ratification of the Convention in 2009, the Austrian Commission for UNESCO is currently making efforts to highlight successful projects and measures aimed at safeguarding intangible cultural heritage as examples of good practice. Up to the end of the 2018 calendar year, the Commission solicited submissions of projects and measures intended to safeguard intangible cultural heritage that adhere to the principles and objectives of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in a special way. Selected examples will be presented to the public during 2019. The purpose of highlighting model examples is to point out, acknowledge, and document sustainable transmission practices and innovative developments.

- **ICH Goes Science**

There continues to be a pleasing amount of growth in terms of cooperative activities involving Austrian universities, which are beginning to include intangible cultural heritage as a subject in their curricula. New entries this year are the Vienna University of Technology (which addresses ICH as it relates to earth structures) as well as the Department of European Ethnology at the University of Vienna.

- **International**

Austria has been a member of the 2003 Convention's Intergovernmental Committee since June 2016. The Austrian Commission for UNESCO thus plays an advisory role both at meetings of this international committee and at meetings of international working groups.

CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

2003	adopted by the General Conference of UNESCO
2009	ratified by Austria
178	States Parties
429	elements on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
59	elements on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
20	elements on the Register of Good Safeguarding Practices
117	traditions in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

Role of the ÖUK: awareness-raising in the interest of safeguarding, conveying, and supporting intangible cultural heritage in Austria, compilation of the National Inventory.

Topics for the ÖUK in 2018: inscription of 14 further traditions on the Austrian National Inventory of ICH; Emphases: ICH and Education; Traditional Craftsmanship

Intangible cultural heritage as an artistic intervention: Blueprint project *im.material* – Light installations and exhibition in public space

FROM MAY 9th to 13th the 54m high cupola at the Michaelertor of the Hofburg in Vienna lit up with indigo blue light and hence became the biggest blueprint-artwork in the world. The temporary light installation under the golden dome combined contemporary art,

textile design and the social dimension of the craftsmanship as cultural heritage and created an impressive and associative colour space.

Parallel to the light installation art works by Linda Brassington (UK), James Muriuki (KE) and Lisa Niedermayr (AT) were exhibited in the niches

of the door, which represents a popular and highly frequented passageway through the Hofburg. We asked those three artists to share their experience and thoughts on their engagement with the natural dyestuff indigo.

What do you associate with the colour indigo - what is unique about indigo and the craftsmanship of indigo-dyeing/blueprint?

Lisa Niedermayr: The colour blue represents something magical for most people and is often associated with the blue of the sky and the ocean. Indigo is an exceptional natural dyestuff with which one can “blue dye” and which is found in many types of plants. The culture and the practice revolving around this craftsmanship, the retrieving of the dye and the various techniques that are used to create textiles, make the colour indigo to something spectacular.

James Muriuki: Indigo presents an imaginative potential which I find expressed through its neutrality. It is thus open to crafts people and makers to bring forth independent thought, expressions, aesthetics, etc, even though at times bound by history and the past.

Linda Brassington: It is much more than merely ‘blue’. When its colour develops through a process of oxidation, it becomes a living, ‘breathing’ material. Although indigo ranges from subtle, transparent blue to rich, dark blue-blacks, I imagine large areas of indigo dyed cloth as an expanse of space – an all-enveloping darkness in its intensity of colour and depth of tone. In my practice, I am exploring indigo to define surface and space on cloth.

Did you work with indigo/textiles for the first time in the course of the *im.material* project? If so, how did you approach the craftsmanship?

Lisa Niedermayr: The unpredictability is appealing and has a certain allure.

© Bernhard Fiedler

As part of the indigo dyeing-related project *"im.material"*, three artists presented public space works: Linda Brassington, Lisa Niedermayr, and James Muriuki conceived interesting textile installations for one of the passageways through the Hofburg – framed by an indigo blue light installation beneath the monumental dome of St. Michael's Wing.

The dye, textiles and the craftsmanship always presupposes variables and therefore cannot be planned in detail. That is attractive and enhances the suspense for the artistic work with indigo.

James Muriuki: I have worked with fabric before, even though from a very different approach to what I had with *im.material*. I have a firm believe in collaborative work and this time, I was able to engage and immerse myself with the practices and workmanship of others that have worked with fabric more often than me. For example the artist/designer Lisa Niedemayr who had brilliant thoughts on how to handle material, the skills of the production designers at Blaudruck Wagner, as well as the ever helpful hands and support at the vocational school in Andorf.

Linda Brassington: I have worked with indigo for many years. I was introduced to it as a student of art and design and then researched its history and development in central Europe with the support

of a Churchill Fellowship and the British Council, while continuing to use it in my own creative practice. During my career, I have worked in different sites of indigo-dyeing, including India and, most recently, Japan. Over time, I have become interested in the work

"Sharing work publicly lends itself a life that is beyond the historical exclusion of presenting in enclosed spaces."

of individual 'blueprinters' across different nations. The *im.material* project prompted me to consider how intangible cultural heritage is communicated in the memory of people and revealed in their workspaces. The relationship between intangible cultural heritage and contemporary practice is the continuing focus of my work.

How did you integrate indigo and 'blueprint' in your artistic work in the course of the project *im.material*? What were the underlying ideas?

Lisa Niedermayr: My art project *im.material* revolves around blueprint-dyeing, which was created in cooperation with Joseph Koo at his workshop. Out of the almost consistently blue-dyed textiles, a glimmering, sewn, dynamic, three dimensional water-sky-surface was created wherein the blue shades are blurred. The window recess of the Michaelertor opens and allows for a glance into the unknown.

James Muriuki: This time, I was reflecting on the history of indigo, specifically thinking about the tactility past and some present crafters employ, by illustrating the very symbol of human touch, the human hand. Thinking about it from a global perspective - from the Indigo revolution in the 19th century to modern presence in high fashion and culture to the very mundane.

Linda Brassington: In the development of the *im.material* project I worked with the Koo Workshop, where the process of ‘blueprint’ has continued for generations. For me, working with indigo is a sensory experience, a bodily engagement that becomes an emotional encounter with its material qualities. These are the experiences that I try

“The culture and the practice revolving around this craftsmanship, the retrieving of the dye and the various techniques that are used to create textiles, make the colour indigo to something spectacular.”

to convey in my work, developing transitions of colour and tone, over layers of different densities of cloth.

How did the setting/realisation of the project in public space affect your art work and approach?

Lisa Niedermayr: The blue dome of the Michaelertor in Vienna becomes a place of transformation, as a space of transition and the release of creative potential is created by direct interaction with passersby. For a short moment of crossing or a longer moment of abidance inside the Michaelertor, the daily routine can be changed and one can indulge oneself in blue infinity.

James Muriuki: Sharing work publicly lends itself a life that is beyond the creator (myself) and the historical exclusion of presenting in enclosed galleries and other enclosed spaces. The work was installed in a culturally significant site, that is accessed, for free both by the publics of Vienna as well as visitors and tourists to the city. Many people were able to interact with it, visually and acknowledging its presence as a work that was not static, but also came

alive by the lighting that accompanied it as well as the gentle breeze that would glide through the building.

Linda Brassington: The vast scale of the public space was the greatest challenge of this installation project. In comparison with the monumental architecture of St. Michael’s Dome, I tried to create a textile piece of contrasting simplicity – a series of dyed cloths to move gently in the air. The capacity to produce continuous lengths of indigo-dyed cloth was a pivotal point in the development of my practice. The collaboration with the Koo Workshop gave me access to facilities that enabled the spiralling of ten continuous metres of cloth around a star

frame – a process that is too heavy to operate in a small studio. The potential to develop large-scale work for architectural spaces is a vision for my work in the future.

im.material was a project of the Austrian Commission for UNESCO in cooperation with the Burghauptmannschaft Österreich and was selected as an artistic contribution to the European Year of Cultural Heritage 2018. Curated by Lisa Niedermayr and Gabriele Detschmann, the project was realised in cooperation with the Austrian partners *Koo* and *Wagner*, as well as the agricultural vocational and technical school Andorf. As a side programme the Weltmuseum Wien organised an “INDIGO-Tour”.

LINDA BRASSINGTON (l.) is a British textile artist, researcher and lecturer. Her practice includes indigo in resist-dyed and printed textiles. She is a Fellow of the Royal Society of Arts and the Higher Education Academy in UK; her research has received significant awards. Brassington is undertaking practice-based doctoral research in resist-dyed textiles, exploring metaphorical and performance meanings in modern and contemporary cloth.

JAMES MURIUKI (m.) is an arts practitioner and curator, living in Kenya, who has primarily used photography and lens-based media in his work. His practice constantly revolves around the transition of society through specific objects that are often the extension of personal and collective bearings. He draws from forms such as architecture and foods as visual elements and metaphorical symbols that are an illustration of human need, capacity, desire and aspirations.

LISA NIEDERMAYR (r.) is an Austrian artist and Senior Lecturer in Contemporary Textile Arts at the Academy of Fine Arts Vienna, Austria. Lisa’s work engages with textile art and design, green textiles and new textile technologies and furthermore with project development and art management. Since 2009 Lisa Niedermayr is a member of the expert panel for Intangible Cultural Heritage, Austrian Commission for UNESCO.

WORLD HERITAGE

Sites of Universal Value to Humankind

THE SPECTACULAR international effort to rescue the Egyptian temples in Abu Simbel and Philae during the 1960s is generally viewed as the moment that gave birth to an idea that was later on adopted by UNESCO as part of a convention under international law: the idea that natural and cultural monuments that are of significance to humanity due to their exceptional universal value need to be preserved in their uniqueness for posterity on the basis of cooperation among the international community. Since then, a total of 1,092 sites in 167 states have been inscribed on the World Heritage List as elements of the collective cultural and natural heritage of humanity. The nomination and eventual inscription of a site always begins with the individual States Parties—and with the inscription of a nominated site as World Heritage, the respective State Party obligates itself to do its best to protect and preserve this World Heritage site in the interest of the international community of states. The state in question thereby gives up an element of its sovereignty over these unique monuments, placing them under the protection of all of humanity.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

- **World Heritage Committee Meeting in Manama, Bahrain**

The World Heritage Committee met in Manama, Bahrain from 24 June to 4 July 2018. During this 42nd meeting of the committee's 21 elected States Parties, 19 new sites were inscribed on the UNESCO World Heritage List. The Historic Centre of Vienna remained on the List of World Heritage in Danger.

- **Historic Centre of Vienna – Analysis with Three-Step Plan**

In 2017, the World Heritage site “Historic Centre of Vienna” was placed on the List of World Heritage in Danger by the World Heritage Committee in Kraków due to urban planning developments in recent years, in particular the proposed construction project on Heumarkt. In reaction to this, the Austrian Federal Chancellery—under the leadership of the Federal Minister of Culture, as the Republic of Austria's responsible cabinet-level official—initiated a three-step plan in order to comprehensively analyse the situation and, with international assistance, work out possible steps to be taken. This plan encompassed an expert workshop in March, a Heritage Impact Assessment (HIA) that was to assess the effects of the proposed construction project on the exceptional, universal value of the site, and an international advisory mission in November, after which recommendations were made for possible ways of proceeding.

© Simone Mayrhofer

↑ The 2018 Austrian World Heritage site conference took place at Kalkalpen National Park; the site managers make enthusiastic use of this annual opportunity for exchange and planning. The core topic of this year's conference: “World Heritage Site Management”.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: The World Heritage Convention contributes to cities' and human settlements' sustainability by calling for the strengthening of efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage (Target 11.4). **SDG 13:** The protection of cultural heritage contributes to the enhancement of resilience and of the ability to adapt to climate-related hazards and natural disasters. (Target 13.1).

• Austria's World Heritage Sites: Networking and Exchange

The Austrian Commission for UNESCO functions as the coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference, embodying an informative and coordinative interface between the 10 Austrian World Heritage sites. This year's closed conference of the Austrian World Heritage site managers took place on 9 May at the invitation of the Austrian Commission for UNESCO and the Austrian Federal Chancellery. 8/9 October then witnessed the 14th Austrian World Heritage Site Conference at Kalkalpen National Park, a meeting that not only served as a platform for substantive exchange but also involved theoretical aspects of "World Heritage site management" as a theme.

• World Heritage Site Nominations

In 2019, the World Heritage Committee in Baku, Azerbaijan will decide whether to inscribe two Austrian sites: 2018 saw both the "Großglockner High Alpine Road" and the serial nomination "Frontiers of the Roman Empire – Danube Limes" together with Germany, Slovakia, and Hungary undergo technical evaluation by ICOMOS International, meaning that they are now in the final phase of the nomination process. Additionally, the nomination for the transnational World Heritage site "Great Spas of Europe", in which Austria is represented by Baden bei Wien, was successfully submitted to UNESCO in 2018 and is now in the evaluation phase.

© Paul Austen

© pixabay

↑ The "Großglockner High Alpine Road" and the multilateral nomination of "Frontiers of the Roman Empire – Danube Limes" were successfully nominated for the World Heritage List in 2018; the decision on their inscription will be made at the 2019 session of the World Heritage Committee in Azerbaijan.

↗ In spring 2018 the government initiated a Three-Step-Plan to analyze with the support of international experts problems concerning the world heritage site "Historic Centre of Vienna" (since 2017 inscribed on the List of World Heritage in Danger).

© pixabay

CONVENTION Concerning the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage

1972	adopted by the General Conference of UNESCO
1992	ratified by Austria
193	States Parties
1.096	World Heritage sites worldwide
10	World Heritage sites in Austria

Role of the ÖUK: coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference, support, information, and advising.

ÖUK priorities: networking of Austrian world heritage-related entities, World Heritage education, awareness-raising.

Commitment – Sustainability – Protection – Innovation

12 Examples of Good Practice at Austrian World Heritage Sites

In 2018, the Austrian Commission for UNESCO joined forces with the Austrian Federal Chancellery in launching an initiative to compile examples of successful good practice projects by Austria's World Heritage sites. The goal of this initiative is to highlight and document innovative developments at these World Heritage sites while gradually compiling a collection of interesting measures in the areas of education, participation, and protection that is accessible to all those who are interested. A specialist jury has so far selected 12 interesting activities and projects that we would like to briefly introduce here.

HISTORIC CENTRE OF THE CITY OF
SALZBURG

Dialogue Mülln – Living in World Heritage

The dialogue involving the Mülln neighbourhood (project duration: September 2016–May 2018) was initiated in the interest of raising awareness among residents as well as among municipal employees of how Mülln is part of the core zone of Salzburg's protected UNESCO World Heritage property. This project's concrete goal: to solicit suggestions, wishes, and complaints from the residents of this historic neighbourhood and derive from them targets for use by bearers of political responsibility. Neighbourhood events, themed walks,

surveys, and exhibitions were held and ultimately tied together by a final informational event. Another part of this project was the collection of statistical data on this neighbourhood's demographic and architectural structure as well as the conduct of research on its historical urban development. Some of the recommendations thus passed on, such as the optimisation of public lighting as well as renovation of a cemetery, have already been implemented.

“Far too little attention is paid to the residents of World Heritage sites, who are often directly affected by the strain that this status can put on their city and its infrastructure. It's important that their concerns be taken seriously and that their wishes be taken into account in the actions of public administrators. Because a city that's been abandoned by these residents is not what tourists are looking for.” A jury member

Cadastre of Salzburg's Old Town Facades

The facades of burghers' houses are a significant feature of Salzburg's old town. And now, the old town's few remaining facades with stucco dating back to the 18th century are to be preserved in their original substance. Analysis and documentation of such facades'

structures and substance represents an important basis for the preservation of their historic stuccos and pigments. This will help make it possible to take the hues, materials, and textures of the historic stuccos into account in future facade restoration projects. The study of the historical artistic styles of the old town's facades also makes it possible to describe the designs exhibited by these building facades since the Middle Ages.

“With the compilation of this cadastre, a basis for planning and research has been created that will make it easier to preserve the facade stuccos used in Salzburg's old town in the future, providing the work of architects, builders, art historians, and conservationists with long-term support.” A jury member

PALACE AND GARDENS OF SCHÖNBRUNN

Assessment and Simulation of Visitor Movements

© pixabay

Every day sees several thousand people tour the state rooms of Schönbrunn Palace. In order to make optimal use of these rooms' respective capacities while still going easy on the building's historical substance, the entrance times on visitors' tickets need to be distributed so as to avoid having too many people present in any one room at any one time. A new simulation tool, which is built into the visitor management system, helps with figuring out concrete measures for regulating visitor movements and distribution. Such measures should make it possible for visitors to more fully enjoy the experience of Schönbrunn Palace while also ensuring maximum safety and keeping congestion-related bodily contact by visitors with the building's historical substance to a minimum.

“Overuse is a phenomenon that’s being observed with increasing frequency at important historical sites. State-of-the-art technologies make it possible to counter this while simultaneously improving visitors’ experiences.”

A jury member

Schönbrunn Akademie

© SKB, Foto A. E. Köllner

Schönbrunn Akademie is a professional development programme that offers employees comprehensive further training in the interest of establishing standards that ensure both high-quality personal interaction and safety in serving visitors. The most important element of this training is the ECHOCAST qualification programme. ECHOCAST (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training) is the first European standard for qualified and motivated visitor services, offering a specific standardised certification of training for employees who engage in direct contact with visitors. Safety and visitor service are not mutually exclusive—they much rather unite to form the necessary unified whole of the service being provided.

“Employees are the central contact people for visitors and thus the ‘face’ of this World Heritage site. Being able to rely on qualified, standardised, and continuous further training here is an important factor for success.”

A jury member

Restoration of the Schönbrunn Palace Chapel

© Architektur ID Georg Töspfer

The impressive Schönbrunn Palace Chapel is to be reopened to the general public. All areas of this chapel have now been restored under scholarly supervision as part of an elaborate process in collaboration with the Archdiocese of Vienna. During the 18th-century, regent Maria Theresia had the Schönbrunn Palace Chapel decorated in a representative fashion—a project for which she engaged renowned Austrian baroque artists. In doing so, the monarch largely retained the existing spatial structure and permanently installed elements in accordance with the original plans by architect Johann Bernhard Fischer von Erlach.

“It is historically documented that Maria Theresia considered the Palace Chapel an important part of the overall palace. And today, it once again shines in its full glory—and should be accessible to the visitors as well as to the devout.” A jury member

CITY OF GRAZ – HISTORIC CITY CENTRE AND SCHLOSS EGGENBERG

World Heritage Children's Guide

Together with the ISG and ARCHel-moma, the management of the UNESCO World Heritage site in Graz developed Austria's first World Heritage Children's Guide in order to specifically address children between the ages of eight and ten. TURMI, a human-like clocktower,

takes the guide's readers on a journey of discovery through Graz's World Heritage site that is in equal measures exciting, amusing, and educational. This children's guide, produced in a handy pocket-sized format, introduces primary school-aged kids to the topic of World Heritage in a way that's understandable and age-appropriate while whetting their curiosity to learn more. TURMI leads children through individual areas of town on hand-drawn maps, pointing out special features and inviting them to discover more with interactive content.

"One can't begin early enough with making people aware of how valuable Cultural Heritage is. This children's guide is a modern form in which to convey local history. If it proves possible to instil in children a certain pride with regard to their home city, they'll end up feeling responsible for it in the future, as well." A jury member

WACHAU CULTURAL LANDSCAPE

World Heritage Volunteer Camps

© Anna Lun

Since 2010, the World Heritage Management for the Wachau site has organised annual summer camps focused on nature conservation work in the region. Every year, young people come from all over the world to spend 2–4 weeks in the Wachau Cultural Landscape and help on an unpaid, volunteer basis to keep dry grassland areas clear as well as do other work essential to protecting this biotope and preserving this cultural landscape. These young people thus make an important contribution to the preservation of this World Heritage

Cultural Landscape while also getting to know new cultures and customs.

"My favourite project—and an approach that's quite literally down-to-earth! These young people do real work (an immensely important experience!), tending to this cultivated land and learning its value while also learning how much effort its preservation requires. What's more, they have the opportunity to get to know people their age from all over the world. A very sensible and enriching investment in their own futures."

A jury member

The Tourism Cooperation Project "Best of Wachau"

© BolW_DonauMO_Rita Newmann

Over 50 of the best hospitality businesses in the Wachau World Heritage Cultural Landscape have joined forces under the umbrella of the quality brand "Best of Wachau". These businesses are from the major branches of the Wachau region's tourism industry and include hotels, restaurants, cafés, and agritourism operations. In order to become members, such businesses must pass an evaluation by independent experts. The quality criteria that apply were developed and agreed upon by the original member businesses. This cooperative initiative has now existed for six years, and in 2017 it received a new permanent component in the form of

the "Best of Wachau Goldclub", which rewards loyal Wachau guests.

"Putting World Heritage into practice as a quality label in tourism, as well—it's up to these businesses to convey this to their guests. And Best of Wachau stands for a tourist experience that offers the highest level of quality based on authentic tradition in dealing with regional products and services. That's sustainable." A jury member

Wachau Laboratory at Melk Abbey

© Anna Lun

Since 2011, Stiftsgymnasium Melk (the private Catholic school at Melk Abbey) has had the entire upper floor of the complex's northern bastion available for use as an exhibition space. Under the heading of "Wachaulabor" [Wachau Laboratory] and guided by experienced museum educators, students and teachers from the school use this space to develop themes related to their own everyday world, to Melk Abbey, and to the Wachau Cultural Landscape—themes that they then deal with artistically. The Wachaulabor is part of the long abbey tour and thus seen by over half a million visitors each year. Its activities include themed exhibitions such as Energieautarke Wachau [Energy-Independent Wachau] and Meine Welt – dein Erbe [My World – Your Heritage].

"The Wachaulabor is highly interesting for reasons including its continuity and the school students' heavy involvement. Aspects of culturally related school development, interdisciplinary work, and direct and practical cultural education are key characteristics of this project." A jury member

© Birgit Haber mann

Jauerling-Wachau Nature Park

In 2002, the Jauerling-Wachau Nature Park—which has existed since the 1970s and covers nearly a quarter of the Wachau Cultural Landscape’s area—came close to being abolished when the organisation that had run it up to then went bankrupt. But over the past 15 years, the Nature Park has been carefully rescued from the bankruptcy assets and developed into a modern nature preserve. For the past few years, the Nature Park has been standing entirely on its own two feet, and it now numbers among Lower Austria’s most active and modern such parks. Currently, a major project is to develop a permanent educational programme on nature that covers its entire area.

“Particularly notable here are the permanent setup of an educational programme about nature and the entire project’s strong anchoring as a regional development measure.” A jury member

Talking About Local Field Names – On Vineyard Names in the Wine-growing Regions of Wachau, Kremstal, and Kamptal, their Origins and their Meanings

In her 300-page work, the Krems-based historian Dr. Elisabeth Arnberger-Kugler describes how the names of individual vineyards in the Wachau, Kremstal,

and Kamptal regions originated, how they have been transmitted, the (often peculiar) developments that they have gone through over the centuries, and what exactly they mean. The names of open spaces used for winegrowing provide information on such properties’ locations and forms, the quality of their soil and the productivity that one can expect, their ownership and use, animals and plants, special topographic features, and much more. This book thus provides a key to understanding individual vineyard locations in greater depth and also preserves knowledge about them for future generations.

“Interesting aspects of this project include how such informal knowledge—based on experience, handed down over generations, and thus also represented in the traditional names of areas used for winegrowing—has been ascertained and written down and is now accessible to all in book form.”

A jury member

© Vinrea Wachau

FERTÖ / NEUSIEDLERSEE CULTURAL LANDSCAPE

The LEADER Project “Valuing World Heritage”

© Verein Welterbe Neusiedler-See/Hannes Klein

The core goal of this project is awareness-raising and sensitisation of the populace to the special cultural and natural features of the Lake Neusiedl region as well as ensuring its preservation via extensive advising activities. An additional emphasis is the increased involvement of schools and other educational institutions. All of those protagonists who have a direct influence on the natural, cultural, and architectural landscape of the region are to be made aware of its special requirements in terms of construction, cultivation, and cultural development via targeted information and workshops as well as be sensitised in a way that influences their future behaviours in the interest of this World Heritage.

“How well do people actually know the cultural-historical significance of the places where they live? Frequently not well enough. It’s not bans and regulations, but rather schooling and sensitisation that should touch off the snowball effect that leads to a paradigm shift in dealing with the valuable resource that is Cultural Heritage.” A jury member

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 13: The protection of cultural property correlates directly with strengthening the resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters (Target 13.1). **SDG 16:** The implementation of the UNESCO Convention supports the recovery and return of stolen assets, particularly cultural property, and thus combats organised crime and helps to reduce illicit financial flows (Target 16.4).

MUSEUMS AND archaeological sites worldwide are regularly plundered, with cultural property being removed to foreign countries or destroyed in armed conflicts. All this entails the irrevocable destruction of cultural heritage. To this day, the most important international legal instrument with which to combat illicit trafficking in cultural property is UNESCO's "Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import,

Export and Transfer of Ownership of Cultural Property" of 1970. Additionally, the Hague Convention has protected cultural property in the event of armed conflict since 1954.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

- **New UNESCO Chair**

With support from the Austrian Commission for UNESCO, the University of Applied Arts Vienna successfully applied to establish a UNESCO Chair for the "Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage"; this professorial chair is to be set up during 2019.

- **Cultural Property Panel**

The inter-ministerial Cultural Property Panel of the Austrian Federal Ministry of the Interior (BMI), of which the Austrian Commission for UNESCO is a member, continued its collaboration and information exchange in 2018. This panel strives to provide targeted information to art and antique dealers, museums, and the general public regarding fundamental themes such as theft, importation, and exportation of cultural property as well as the protection of archaeological objects. The "Code of Ethics for Art and Antique Dealers in Austria", which was adopted last year, underlines the great responsibility towards cultural property borne by those who buy and sell it.

Alongside publishing its informational brochure, the Panel also held several events and expert talks.

- **Palmyra Talks / Postgraduate Programme in Cultural Property Protection**

The "Palmyra Talks", initiated and successfully conducted by ICOM Austria (the Austrian Committee of the International Council of Museums), are to be continued in the future. And Danube University Krems offers a master's degree programme on the theme of "Cultural Property Protection", which the Austrian Commission for UNESCO supports with lectures focused on cultural property protection and UNESCO.

CONVENTION on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

1970	adopted by the General Conference of UNESCO
2015	ratified by Austria
137	States Parties

HAGUE CONVENTION for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

1954	adopted in The Hague; expanded by the Second Protocol in 1999
1964	ratified by Austria
133	States Parties

Role of the ÖUK: support, advising, and public relations work.

ÖUK priorities: support of implementation, participation in the Cultural Property Panel, awareness-raising activities.

COMMUNICATION AND INFORMATION

This UNESCO programme is focused on supporting modern knowledge societies. Key elements in their realisation are freedom of opinion and of the press, independent and pluralistic media, the safety of journalists, and broad access to information and knowledge for all. In this context, a major emphasis of this programme also lies in safeguarding and providing access to humankind's documentary heritage—the "Memory of the World".

DOCUMENTARY HERITAGE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

DOCUMENTS ARE the principal pillars of our cultural memory. Long-term preservation of documents and access to them are fundamental prerequisites for the further development of a democratic knowledge society and the foremost concern of UNESCO's documentary heritage programme "Memory of the World". The UNESCO Memory of the World Register lists documents of global significance, in order to raise public awareness of the importance of documents' preservation. And national registers such as the "Memory of Austria" list provide further support to UNESCO in its efforts to render the world's documentary heritage visible in society.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 10: The Memory of the World programme aims to sustainably preserve as well as promote and thus democratise public access to information and knowledge. In doing so, this programme also contributes to equal rights and equality of opportunity. **SDG 4:** Inclusive, equitable, and high-quality education can be ensured only if knowledge and information are sustainably preserved and passed on. **SDG 5:** Democratic access to knowledge and information contributes to gender equality.

SELECTED ACTIVITIES, 2018

• New Inscriptions on the Memory of the World Register

The Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein and the Documents on the Semmering Railway have been listed as World Documentary Heritage since 2017. And on 15 January 2018, certificates confirming their inscription were formally presented to representatives of the Austrian National Library and Technisches Museum Wien (Vienna Technical Museum) at an event hosted by Technisches Museum Wien.

• The Austrian National Register

The national document register "Memory of Austria" was expanded by a group of 18 documents and collections of historical and cultural significance to Austria in accordance with a September 2018 decision by the associated Expert Panel. This register thus now lists 59 valuable manuscripts, literary and artistic estates, certificates, prints, photos, and films. The group of new inscriptions included old prints such as those from the personal library of Bishop Martin Brenner, documents from the estates of Adolf Loos, Franz Lehár, and Franz Michael Felder, audio recordings such as oral history interviews with victims of national socialism (the Lichtblau Collection) and recordings of Austrian dialects, and the Moscow Memorandum (which paved the way for the signing of the Austrian State Treaty).

• "Memory of Austria" – Postcard Series

In order to increase public awareness of the Austrian register, the Austrian Commission for UNESCO produced a series of postcards devoted to 2018's new inscriptions. This third edition of the Commission's postcard series shows the great breadth of the holdings listed in this register, illustrating the diversity of Austria's documentary landscape.

MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

Preservation of and Access to Documentary Heritage

1992 programme founded

2015 Recommendation adopted

427 inscriptions in the International
Memory of the World Register

15 of these from Austria

59 inscriptions in the Austrian
National Register

Role of the ÖUK: administrative support of the National Committee, compilation of the National Register, awareness-raising.

ÖUK priorities: support of the National Committee, transmission of international nominations, keeping and maintaining the National Register.

Franz Michael Felder with family, Mellau, June 1866. Photographer: Michael Rützler. In the center: his mother Maria, from left to right: the children Maria Katharina, Kaspar and Jakob.

Material and Magic.

The Literary Estate of Franz Michael Felder (1839–1869)

Inscribed on the national “Memory of Austria” register, the literary estate of author Franz Michael Felder numbers among Austria’s historically significant documents.

Commentary by **JÜRGEN THALER**

Franz Michael Felder was not even 30 years old when he passed away in 1869. But over the few short years of his career as an author, an “enlightener of the people”, and a politician, he achieved quite a bit indeed. His novels were published by Hirzel (a well-regarded publishing house in Leipzig) and also translated into Dutch. The cheese producers’ cooperative that he’d founded flourished, and his political ideas were heard—not just in Vorarlberg, but throughout the German-speaking world as well as beyond. The sudden death of his wife Anna Katharina Moosbrugger left him alone with five children, and

the period during which he mourned his wife’s passing also saw him author his autobiography entitled *Aus meinem Leben* [From My Life], which is generally regarded as his finest work. On 5 March, Felder concluded these memoirs with a portrayal of his marriage. And on 26 April 1869, in his hometown of Schoppernautau, he was killed by a stroke: he was diagnosed by tuberculosis.

It was his brother-in-law and fellow campaigner Kaspar Moosbrugger who immediately set about ensuring that his literary estate—the letters, the manuscripts, and other documents in Felder’s house in Schoppernautau—was gathered together and safely kept. For it was clear to Moosbrugger, who was

“The extant documents of Franz Michael Felder, who came from a family of small farmers, bear witness to his unusual education and document a unique story of personal emancipation.”

a lawyer and thus well-versed in philosophy and the social sciences, that the life and work of Franz Michael Felder could only be understood by those who had access to his correspondence. Moosbrugger placed these papers in a drawer and nailed this drawer shut—declaring that it could only be opened

with his permission. He then returned to his place of work, which was many kilometres away from Schoppernau.

Later on, Moosbrugger dreamed that it might one day become possible to turn Felder's house into a "Felder Museum or a Felder Archive". The author's papers themselves ended up remaining in the abandoned house for quite some time, but once preparation of a new edition of Felder's writings got underway in 1910, the Province of Vorarlberg assumed possession of the lion's share of his letters and manuscripts. Today, almost all of what can be viewed as an author's literary estate is held by the Franz Michael Felder Archive—which is furthermore responsible for all literature from Vorarlberg as well as the entire Lake Constance region. A few of Felder's manuscripts were preserved in the literary estate of Rudolf Hildebrand in Leipzig, to whom Moosbrugger had sent them after Felder's death—and from whom he never received them back. Felder's literary estate forms the basis for the complete edition of his works that was published between 1970 and 1995 and now numbers twelve volumes. These volumes contain all of the letters and works that were known at the respective times at which they were produced. New discoveries since then have been published

in the Yearbook of the Franz Michael Felder Archive.

The extant documents of Felder, who came from a family of small farmers, bear witness to his unusual education and document a unique story of personal emancipation. These materials are of both "magical" and "scholarly" value. Viewing the original manuscripts, one quickly recognises the competence with which Felder wrote his literature and his letters. And the many letters addressed to him afford insights into the network within which he moved. Nowhere is one closer to Felder than when studying his manuscripts. These are unique testimonies that allow us a virtually immediate experience of Felder's life. At the same time, they are of inestimable value to those who seek to understand his achievements. What would we really know about him if all we had were his books and the works he published in newspapers and magazines? It would be difficult to infer any of the "inside story" (Bertolt Brecht) that made these works possible in the first place. Only by getting to know his letters and the works that remained unpublished during his lifetime does one become

aware of Franz Michael Felder's significance. Today, his literary estate has been catalogued in detail and can be easily searched using the database of the Felder Archive.

JÜRGEN THALER, Mag. phil. Dr. phil; studies in German language and literature, media studies, and communication science in Vienna; 1995/96: Junior Fellow at the Institut für Kulturforschung [Institute of Cultural Research] in Vienna; 1996/97: doctoral studies at the Free University of Berlin, Institute of General and Comparative Literary Studies; 1997/1998: scholarship at the Franz Rosenzweig Research Center at The Hebrew University of Jerusalem; since 1999: head literary archivist at the Franz Michael Felder Archive of the Vorarlberger Landesbibliothek / Vorarlberger Literaturarchiv [Vorarlberg Provincial Library / Vorarlberg Literary Archive]; 2001: doctorate at FU Berlin.

PRESS FREEDOM

THE WINDHOEK Declaration on press freedom, adopted by UNESCO in 1991, is becoming more and more relevant all over the world. Even in Europe, more and more themes and problems are surfacing in connection with media concentration, the visibility of investigative journalists, and precarious working conditions. UNESCO is the only special organisation of the United Nations with a mandate to protect freedom of opinion and freedom of the press. It not only supports the development of independent and pluralistic media, but also works to ensure the safety of journalists. Particularly in regions beset by crises and conflicts, UNESCO helps free and independent media to initiate and nurture processes that promote democratisation and the safeguarding of peace. UNESCO also supports numerous projects for journalists' training and professional development.

UNESCO Prize, 2018

The Guillermo Cano World Press Freedom Prize has been awarded annually by UNESCO since 1997 and is worth USD 25,000. It recognises individuals and organisations that have made an outstanding contribution to the defence or promotion of press freedom, often doing so at great risk to themselves. This prize is named for the Colombian journalist Guillermo Cano Isaza, who was murdered in front of his Bogotá workplace in 1986.

In 2018, this UNESCO award was conferred upon the Egyptian photojournalist Mahmoud Abu Zeid, who is also known as Shawkan. In 2013, Shawkan was imprisoned following his arrest during a demonstration on Cairo's Rabaa Al-Adawiya Square, where he had photographed members of the security forces as they attacked the demonstrators. Shawkan's court hearing was postponed over 40 times, and the state prosecutor demanded that he be put to death. The UN Working Group on Arbitrary Detention has characterised his arrest as being arbitrary and in violation of the Universal Declaration of Human

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

For the sector of freedom of press the **SDG 16** plays a major role and it is foremost important to substantially reduce corruption and bribery in all their forms / develop effective, accountable and transparent institutions at all levels / ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements

Rights. On 8 September 2018, Mahmoud Abu Zeid was sentenced to 5 years' imprisonment after already having been imprisoned for an equivalent period of time. Reporters Without Borders and Amnesty International have called for his "immediate and unconditional release."

The jury's opinion was unanimous: "The choice of Mahmoud Abu Zeid pays tribute to his courage, resistance and commitment to freedom of expression," said the UNESCO jury's president, Maria Ressa, in explanation of the decision to award the 2018 World Press Freedom Prize to Mahmoud Abu Zeid.

← Egyptian photojournalist Mahmoud Abu Zeid, also known as Shawkan, received the 2018 UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize, which is worth USD 25,000.

Reporters Without Borders: Press Freedom Award – A Signal for Europe

Journalists from Montenegro were eligible for the 2018 "Press Freedom Award – A Signal to Europe". And as every year, 2018 once again the Austrian Commission for UNESCO assume patronage of this award, which is worth € 3,000.

"An attack on a journalist is no normal crime; it is also always an attack on democracy," stated Rubina Möhring. "So it is all the more important to honour those individuals who, under difficult conditions such as those that exist in Montenegro, take great risks in order to ensure the population's access to information," continued Möhring, president of Reporters Without Borders Austria. This award honours contributions to print and electronic media and/or series, books, and life's works that are relevant to democracy or human rights. Its formal conferral is scheduled for mid-2019.

APPENDIX

THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Under Section 2 of its statutes, the Austrian Commission for UNESCO serves as a National Commission pursuant to Article VII of the Charter of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Its activities are of a non-profit nature.

TEAM OF THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Gabriele ESCHIG
Secretary-General

HEAD OF DEPARTMENTS

Gabriele DETSCHMANN
Intangible Cultural Heritage

Claudia ISEP
(until March 2018: Yvonne GIMPEL)
Deputy Secretary-General, Austrian Focal Point for the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Friederike KOPPENSTEINER
National ASPnet Coordinator

Sabina MAHR
Information / Documentary Heritage;
World Heritage (assistant)

Florian MEIXNER
(until June 2018: Dr. Mona MAIRITSCH)
World Heritage and Protection of Cultural Property

Eva TRÖTZMÜLLER
Press/P.R.

Therese WALDER-WINTERSTEINER
Education, Science, and Youth

ASSISTANCE / OFFICE

Martina MERTL
(Elisa DEUTSCHMANN, maternity leave replacement, until November 2018)
Office Management

Anna Katharina OBENHUBER
Culture (assistant)

We thank all interns who lent us their support during 2018:

Mathias GLAWISCHNIG
Luisa BRUNNER
Evelyn KULMER
Katharina RIESINGER
Josefine HÜBLER
Gerhild MOGEL

EXECUTIVE COMMITTEE AND BOARD

Dr. Sabine HAAG
President, Director General
KHM-Museumsverband

Barbara STELZL-MARX
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute for Research into the Aftereffects of War

Manfred NOWAK
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Venice

BOARD

Stephan VAVRIK
Ernst-Peter BREZOVSKY
BMEIA (Cultural Policy Department)

Kathrin KNEIBEL
Karin ZIMMER
BKA (Arts and Culture Division)

Andrea SCHMÖLZER
Sylvia SCHRITTWIESER-TSCHACH
BMBWF (Education Division)

Matthias TRAIMER
Andreas ULRICH
BKA (Communication/Information Division)

Hanspeter MIKESA
BMBWF (Science Division)

Martin GRÜNEIS
Lower Austrian Provincial Government (for the Federal Provinces)

Gerhard KOWAR
KulturKontakt Austria

Dietrich SCHÜLLER
Chairperson of the Advisory Panel on Information Preservation/Memory of the World National Committee

Teresa HABJAN
Chairperson of the Youth Advisory Panel

Ludwig LAHER
Author (Chairperson of the Advisory Panel on Cultural Diversity)

Franz RAUCH
(Chairperson of the Advisory Council on Transformative Education / Global Citizenship Education)

ADVISORY PANELS AND WORKING GROUPS

Advisory Council on Transformative Education / Global Citizenship Education

Youth Advisory Panel

Advisory Panel on Cultural Diversity

Working Group on Cultural Diversity

Advisory Panel on Intangible Cultural Heritage

Advisory Panel on Information Preservation/Memory of the World National Committee

AUSTRIAN WORLD HERITAGE SITES

1996 **Historic Centre of the City of Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Palace and Gardens of Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Cultural Landscape**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at

1998 **Semmering Railway**
www.semmeringbahn.at

1999 **City of Graz – Historic Centre and**

Schloss Eggenberg
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg

2000 **Wachau Cultural Landscape**
www.arbeitskreis-wachau.at/html/welterbe.html

2001 **Historic Centre of Vienna**
www.vienna.info

2001 **Fertő/Neusiedler See Cultural Landscape** (jointly with Hungary)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prehistoric Pile Dwellings Around the Alps** (jointly with France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland)
www.pfahlbauten.at

- 2017 **Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe** (jointly with Albania, Belgium, Bulgaria, Croatia, Italy, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Spain, and Ukraine), with Austrian properties in the Dürrenstein Wilderness Area (Lower Austria) as well as in the Kalkalpen National Park (Upper Austria).

AUSTRIAN BIOSPHERE RESERVES

- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Vienna Woods**, Vienna / Lower Austria
www.bpww.at
- 2012 **Lungau/Nockberge**, Salzburg/Carinthia
www.biosphaerenpark.eu (Lungau)
www.biosphaerenparknockberge.at (Nockberge)

AUSTRIAN UNESCO GEOPARKS

- 2004 **Styrian Eisenwurzen**
www.eisenwurzen.com
- 2012 **Carnic Alps**
www.geopark-karnische-alpen.at
- 2013 **Karawanken/Karavanke** (together with Slovenia)
www.geopark-karawanken.at
- 2014 **Ore of the Alps**
www.geopark-erzderalpen.at

AUSTRIAN ELEMENTS IN THE REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

- 2012 **Falconry**
www.falknerbund.com
- 2012 **Schemenlaufen, the carnival of Imst**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna**
www.srs.at
- 2017 **Resist Block Printing and Indigo Dying in Europe** (multinational nomination by Austria, Germany, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary)
- 2017 **Avalanche Risk Management** (bilateral nomination with Switzerland)

INSCRIPTIONS ON THE UNESCO REGISTER OF GOOD SAFEGUARDING PRACTICES (ICH)

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

AUSTRIAN UNESCO "CREATIVE CITIES"

- 2011 **Graz – "City of Design"**
www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – "City of Media Arts"**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

AUSTRIAN ENTRIES IN THE MEMORY OF THE WORLD REGISTER

- 1997 **Vienna Dioscurides**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 1997 **Final Document of the Congress of Vienna 1815**, Austrian State Archives
www.oesta.gv.at
- 1999 **Historical Collections (1899–1950)** Audiovisual Research Archives of the Austrian Academy of Sciences
www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrus Erzherzog Rainer**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2001 **Schubert Collection**, Vienna City Library
www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Collection**, Vienna Society of Friends of Music
www.musikverein.at
- 2005 **Collection of Gothic Architectural Drawings**, Academy of Fine Arts, Vienna
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana**, Austrian National Library (jointly with Belgium, France, Germany, Hungary and Italy)
www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg Estate**, Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at

- 2011 **Mainz Psalter**, Austrian National Library
www.onb.ac.at
- 2013 **The "Golden Bull"**, Austrian State Archives, (jointly with Germany)
www.oesta.gv.at, www.onb.ac.at
- 2017 **Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein**, (jointly with Great Britain, Canada, and the Netherlands)
www.onb.ac.at
- 2017 **Historical Documents on the Semmering Railway**, Vienna Technical Museum
www.technischesmuseum.at

AUSTRIAN UNESCO CHAIRS

- UNESCO Chair for Bioethics**, established 2015, Medical University of Vienna | Occupant: Dr. Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at
- UNESCO Chair in Human Rights and Security**, established 2015, University of Graz | Occupant: Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang BENEDEK
www.uni-graz.at
- UNESCO Chair on Integrated River Research and Management**, established in 2014, University of Natural Resources and Life Sciences | Occupant: Helmut HABERSACK
http://unesco-chair.boku.ac.at
- UNESCO Chair for Peace Studies**, established in 2008, extended in 2014, University of Innsbruck | Occupant: Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies
- UNESCO Chair in Cultural Heritage and Tourism**, established in 2011, University of Salzburg, Department of Communication Science, Transcultural Communication | Occupant: Kurt LUGER
www.unisalzburg.at/portal

- UNESCO Chair in Intercultural and Inter-religious Dialogue for South-East Europe**, established in 2007, extended in 2014, University of Graz, Faculty of Catholic Theology | Occupant: Bert GROEN
www.uni-graz.at

UNESCO CATEGORY II CENTRES

Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels as part of the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC-Graz), established in 2017
Head: Dr. Klaus STARL

AUSTRIAN UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

As of 2018, Austria has 95 UNESCO Associated Schools
www.unesco.at/bildung/unesco-schulen

IMPRINT

Annual Report, 2018

Austrian Commission for UNESCO

Publisher

Austrian Commission for UNESCO Universitätsstraße 5

A-1010 Vienna

Austria

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-28-3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394399>

Editor-in-Chief

Gabriele Eschig and Eva Trötzmüller

Editors

Gabriele Detschmann

Claudia Isep

Friederike Koppensteiner

Sabina Mahr

Florian Meixner

Martina Mertl

Therese Walder-Wintersteiner

Translation

Christopher Roth

Graphic design

Ursula Meyer

Cover photo

© Paul Henri Degrande / Pixabay

Printing

Agensketterl, Bad Vöslau

We extend our thanks to all those who supported and assisted us in 2018:

The Federal Ministry for Education, Science and Research, Federal Ministry for Sustainability and Tourism, Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs. In addition, we also thank Land Oberösterreich (the state of Upper Austria), Land Burgenland (state of Burgenland) and the Nationalpark Kalkalpen (Kalkalpen National Park).